

Editorial

Eine gerechte Trennung?

Zur Zeit wird über die pauschale Benachteiligung des weiblichen Geschlechts auf jedem Gebiet berichtet. Es ist dabei fast ein Tabu, über Ungerechtigkeiten gegenüber dem Mann aufmerksam zu machen. Ich möchte es an dieser Stelle mit Bestimmtheit nachholen.

Nicht alles was auf uns zukommt, ist voraussehbar oder planbar. Der Staat hat die Aufgabe oder sollte es zumindest versuchen, solide und nachvollziehbare Rahmenbedingungen für alle Mitglieder dieser Gesellschaft zu machen. Eine moderne Vorstellung einer Scheidung zum Beispiel, kann an dieser Stelle nicht grad hervorgehoben werden. Vor allem die Trennung einer Familie nach der gültigen schweizerischen oder europäischen Gesetzgebung.

Da sind zwei erwachsene Menschen, die beschliessen, eine Familie zu gründen und damit alle Freuden und Leiden einer Existenz gemeinsam zu leben. Mit grosser Zufriedenheit erwachsen aus dieser Verbindung drei gesunde und normale Kinder. Man könnte fast meinen, es laufe wie nach einer Wegleitung zu einer glücklichen Familie. Die Jahre gehen fast unmerklich vorbei und zunehmend entwickeln sich Gewohnheiten. Nicht erfüllte Träume und

Sehnsüchte werden immer präsenter. Grad wie im Geschäftsleben, wird bald eine neue Ausrichtung so zwingend für den einen Partner, dass eine Trennung nicht mehr nur eine Option, sondern bald schon eine Tatsache ist. Von da an kommen die Gesetze zum Zuge, die eine geordnete Trennung der Gemeinschaft Familie garantieren. In der Wirtschaft übernimmt normalerweise derjenige die „Aktiven“, der für diese auch einen Plan hat, mit einer notwendigen Machbarkeitsprüfung für die Zukunft. In der Familie sind die Aktiven hauptsächlich die Kinder, für diese sollte nur die voraussichtlich beste Alternative gewählt werden.

Ich habe leider feststellen müssen, dass unser Gesetz noch sehr weit von dieser Philosophie entfernt ist. Vielleicht ist das Gewicht unserer Traditionen noch viel zu gross, um eine gerechtere und zeitgemässere Trennung durchzuführen. Die Kinderzuteilung erfolgt immer noch nach der subjektiven Auffassung, dass nicht die Aus-

sicht auf eine gute Zukunft zählt, sondern meistens generell einfach die Frau bevorteilt wird. Die Justiz kümmert sich einen Deut um die Anliegen des Mannes. Dieser wird zwar angehört, aber anscheinend wertet das Gesetz seine Wünsche grundsätzlich nicht für die Beurteilung einer Trennung. Das Fazit der Situation ist, dass mit dem heutigen Gesetz diese Ungerechtigkeit zementiert wird und somit eine objektive Beurteilung durch einen Richter fast immer ausgeschlossen ist.

Ich bin um eine Erfahrung reicher geworden, eine Solche prägt aber auch die künftige Einstellung des betroffenen Bürgers zu Gesetz und Staat...

Ich bin trotzdem optimistisch für die Zukunft, denn alles hat ja bekanntlich zwei Seiten. Das Leben kann weder mit Sicherheit geplant noch vorausgesehen werden. Das Ungewisse dabei gibt ihm doch einen gewis-

Unter diesem spannenden Motto lädt der Turnverein die Bevölkerung zu seiner diesjährigen Abendunterhaltung ein.

Am 20. und 21. sowie am 27. März finden die Vorstellungen in der Mehrzweckhalle Reute statt.

Im ersten Programmteil führt der Turnverein zehn Riegendarstellungen vor. Zwischendurch, soviel mal vorweggenommen, haben auch die Behinderten von der Sportsektion Vorderland wiederum ihren Auftritt. Man darf gespannt sein!

Nach dem turnerischen Teil hat jedermann die Chance, den Haupttreffer der Tombola zu ziehen. Danach führt uns die Theatergruppe das Stück „Theäterle macht Fröid“ vor.

Am 20. März spielt das Duo «D'Lederhosen» und eine Woche später die «Gravensteiner» zum Tanz auf. Dabei freut sich auch unser Bar-Team über einen regen Besuch! ■

Philipp Eugster

sen Reiz.

Trotz allem, freue ich mich auf das, was die Zukunft bringen mag. Nur rückwirkend kann man mit Sicherheit beurteilen, ob unser Verhalten in den verschiedenen Lebensabschnitten richtig war. ■

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Verkauf Miete	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 071 891 19 25
Verkauf Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Verkauf	Einfamilienhaus/Land 4 Zi./Studio/Scheune	Hirschberg 127	Blanche Hatze 071 891 20 58
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Ruedi Weder 079 582 24 06/071 891 33 60
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	Blaser Marcel 056 222 77 91
Miete	1 - Zimmer-Wohnung möbliert	Mohren 288	Vreni Romano 071 727 06 20
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 517	Arena Marketing AG 071 886 98 00

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 17.02.2004

Mutationen Einwohnerkontrolle November 2003 - Januar 2004

Anmeldungen

Corlet Jean, Hägli 94
Schnetz Kurt, Riedhalde 139
Widmer Katrin, Mohren 550
Widmer Josef, Mohren 550
Widmer Doris, Mohren 550
Krüsi Claudia, Mohren 427
Latzel Irmgard, Dorf 9
Odesti Antonio, Dorf 9
Reich Günther, Dorf 41
Reich Florian, Dorf 41
Niederer Susanne, Schachen 498
Benz Michael, Mohren 551

Benz Renate, Mohren 551

Abmeldungen

Simma Martin, Schachen 517
Savic Michael, Dorf 33
Comolli Marco, Dorf 7
Kind-Comolli Andrea, Dorf 7
Hristova Nadeshda, Mohren 288
Zülsdorf Frank, Mohren 299
Zülsdorf Hannelore, Mohren 299

Bestand am 31.01.2004:
678 Einwohner

Zusätzlicher Abstimmungssonntag

Der Gemeinderat Reute führt am 4. April 2004 eine zusätzliche Abstimmung durch. An diesem Abstimmungswochenende beabsichtigt er den Bau eines Vereinssaals innerhalb des Schützenhauses Anbau West, sowie die Jahresrechnung 2003 der Bevölkerung vorzulegen. An der Oeffentlichen Versammlung, welche im März 2004 stattfinden wird, werden die Stimmberechtigten von Reute eingehendst über die Abstimmungsthemen informiert.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates:

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2004 finden am 04. März, 30. März und 06. Mai 2004 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

Fr 27.2. 20.30 The Last Samurai
Sa 28.2. 20.15 The Last Samurai
So 29.2. 15.00 Sams in Gefahr

19.00 Film im Film: Verflüxt verliebt

Di 2.3. 14.15 Der längste Tag
Fr 5.3. 20.30 Freaky Friday
Sa 6.3. 20.15 Freaky Friday
So 7.3. 15.00 Die kleine Hexe

* 19.00 The Insider

Mo 8.3. Internationaler Frauentag

Mi 10.3. 20.15 Once Were Warriors

Fr 12.3. 20.30 In America

Sa 13.3. 20.15 In America

So 14.3. 15.00 Die kleine Hexe

* 19.00 stephan@nadeloehr

Di 16.3. 14.15 Marie Louise

Fr 19.3. 20.30 Mona Lisa Smile

Sa 20.3. 20.15 Mona Lisa Smile

So 21.3. 15.00 Die Brüder Löwenherz

* 19.00 Das Haus am Meer

Fr 26.3. 20.30 Tais-toi!

Sa 27.3. 20.15 Tais-toi!

So 28.3. 15.00 Die Brüder Löwenherz

* 19.00 Thirteen

Di 30.3. 14.15 Giganten

* Filme zum Thema **SehnSucht**

Rosenbar jeden Freitag ab 19.30 Uhr

www.kino-heiden.ch

Aktuelles Programm: Telefon 071 891 36 36 oder www.kino-heiden.ch

Rücktritte

Per Ende Amtsjahr 2003/2004 haben fünf Kommissionsmitglieder ihre Demission bekannt gegeben. Aus dem Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen treten Rita Hälgi, Dorf, Stefan Zürcher, Dorf, und Hansuli Mösli, Sturzenhard, zurück. Aus der Altersheimkommission scheidet Käthi Krüsi, Mohren, aus und aus der Schulkommission verabschiedet sich Arnold Oertle, Dorf. Damit verliert die Gemeinde Reute fünf langjährige Kommissionsmitglieder, welche mit ihrem Engagement das politische Leben und die operative Tätigkeit der Kommissionen aktiv mitgestaltet haben.

Der Gemeinderat dankt allen zurücktretenden Behördenmitgliedern und Funktionären für ihre geleisteten Dienste für die Gemeinde Reute, ganz herzlich. Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, für die freiwerdenden Kommissionssitze geeignete Personen zu suchen, und die Vorschläge bis 20. April 2004 bekannt zu geben.

Da keine Rücktritte aus dem Gemeinderat, der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission sowie dem Vermittler zu verzeichnen sind, werden keine Ergänzungswahlen stattfinden.

Quellschutzgebiet Oberhard

Mit einer Vereinbarung konnten die langjährigen Differenzen zwischen der Einwohnergemeinde Reute und dem Grundeigentümer im Oberhard, Hans Ulrich Weber im gegenseitigen Einvernehmen bereinigt werden. Es konnte zudem ein neuer Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen werden. Für die Entschädigungsfrage der ausgedehnten Grundwasserschutzzone konnte auf der Berechnungsgrundlage der Fachstelle Pflanzenschutz / Umwelt der landw. Schule Rheinhof, Salez, eine Einigung erzielt werden.

Areal Schützenhaus

Kürzlich wurde von den kantonalen Stellen die Zonenplanänderung Vorderdorf genehmigt. Damit ist die Basis geschaffen, um die alte Pendenz eines Anbaus auf der Westseite des Schützenhauses, als Lärmschutz gegen das Dorf, in Angriff zu nehmen. Mit diesem Anbau muss die Gemeinde als gebundene Ausgabe für einen geordneten Schiessbetrieb Büroraum und vor allem Sanitärräume erstellen. Da auch die Feldschützengesellschaft grössere bauliche Wünsche hat, hat die Kantonale Baudirektion in Herisau nach eingehender Prüfung empfohlen, dass der volumenmässig grössere Interessent als Bauherr auftreten sollte. Der Gemeinderat hat deshalb zu Gunsten der Feldschützengesellschaft Reute einen Bauvertragsvertrag ausgearbeitet, der der Einwohnergemeinde u.a. das Recht einräumt, in einem Stockwerk des geplanten Baus der Feldschützengesellschaft, für einen Vereins- und Versammlungsraum (u.a. als Probelokal für die Musikgesellschaft und für öffentliche Versammlungen) ein Nutzungsrecht zu erwerben. Über diesen Kredit für das Nutzungsrecht muss an einer Volksabstimmung entschieden werden. Sobald die Zahlen für die Kosten des Nutzungsrechts bekannt sind, wird der Gemeinderat näher informieren und die nötigen Schritte für eine Abstimmung einleiten.

Innerrhoder Kantonal-Schützenfest 2004 in Reute

In diesem Jahr findet das 6. Appenzell-Innerrhoder Kantonal-schützenfest im ganzen Kanton Appenzell-Innerrhoden und in angrenzenden Gemeinden statt. Das Schützenfest, welches nur alle acht Jahre durchgeführt wird, findet vom 18. – 21. Juni; 25. – 28. Juni und vom 02. – 04. Juli 2004 statt.

Die Gemeinde Reute, als Nachbargemeinde von Oberegg AI, ist vom Organisationskomitee des 6. Appenzell-Innerrhoder Kantonal-schützenfestes vor einiger Zeit angefragt worden, ob die Gemeinde Reute ihre Schiessanlage für das Fest zur Verfügung stellen würde. Der Gemeinderat Reute hat nach intensiven Abklärungen die Durchführung des 6. Appenzell-Innerrhoder Kantonal-schützenfestes in Reute genehmigt.

Da dieses Schiessen nur in einem Intervall von acht Jahren durchgeführt wird, kann es nach Auskünften von kantonalen Stellen als ausserordentliches Schiessen bewertet werden, und verstösst damit nicht gegen das Sanierungsprogramm „Lärmschutz“ der Schiessanlage Reute. Die Feldschützengesellschaft Reute wird ihr Jahresprogramm im normalen Rahmen absolvieren können.

Rütiger Fahnen - Jetzt wieder erhältlich

Bereits im Vorfeld zum Dorffest 125 Jahre TV + MG Reute standen Rütiger Fahnen bei der Gemeindekanzlei Reute zum Verkauf. Nachdem der Rütiger Banner ein absoluter Verkaufsschlager war, sind diverse Nachbestellungen eingegangen. Aus diesem Grund hat die Gemeindeverwaltung nochmals eine Serie der begehrten Fahnen angeschafft, welche nun bei der Gemeindeverwaltung Reute eingetroffen sind. Zum Preis von Fr. 150.00 können Sie bei der Gemeindekanzlei Reute eine Fahne mit dem Rütiger Wappen beziehen. Bitte melden Sie sich unter Telefon-Nummer 071 898 82 60 oder kommen Sie direkt am Schalter vorbei.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben ihnen gerne Auskunft. Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen: 071 353 63 40

Für Formularbestellungen 071 353 62 99 und Fristverlängerungen

Für Bezugsfragen 071 353 62 98 .

Die Hotline-Nummer sind zwischen 08.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet. ■

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2003

	2002	2003
Gemeldete Einwohner:		
Männer	338	329
Frauen	344	344
Total	682	673
Schweizer	631	624
Ausländer	51	49
Protestanten	347	343
Katholiken	227	229
Andere Konfessionen	108	101
In Mohren wohnhafte Personen	114	110
Im Dorf wohnhafte Personen	182	172
In Schachen wohnhafte Personen	384	389
Auswärts wohnhafte Personen	2	2
Geburten	7	4
Todesfälle	3	4
Zuzüge	38	47
Wegzüge	34	56

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Schläpfer-Walser Rosa, von Wald AR, geb. 29.03.1911, Dorf 52, 9411 Reute

Bänziger-Bruderer Mina, von Reute AR, geb. 28.05.1911
Hirschberg 208, 9414 Schachen-Reute

Weder-Sameli Louise, von Diepoldsau-Schmitter, geb. 03.07.1915
Steingacht 242, 9411 Reute

Tobler-Frei Elsa, von Rehetobel, geb. 22.07.1916
Schachen 344, 9414 Schachen-Reute

Klee-Büchler Frieda, von Reute AR, geb. 30.11.1916
Rohnen 100, 9414 Schachen-Reute

Aus der Geschichte der Lesegesellschaft Schachen

Aus dem Gründungsprotokoll vom 6. Dezember 1906, welches handschriftlich vorhanden ist, kann folgendes entnommen werden:

25 Anwesende

Präsident: alt Gem.-Rat

Adolf Sturzenegger

Aktuar: Lieut. Kd. Bänziger

Kassier:

Ernst Sturzenegger, Sohn

Für Abwesenheit und Verspätung an den Versammlungen wurden folgende Bussen festgelegt:

Hauptversammlung: 1 Fr.

Gewöhnliche Busse: 20 Rp.

Verspätung: 10 Rp.

Ausserordentliche Verspätung:

1 Fr. . Austritt: 2 Fr.

Die Versammlungen fanden alle ein bis mehrere Monate statt. Am 19. März 1953 wurde die

Gründung der Lesegesellschaft Schachen-Reute protokollarisch festgehalten.

Die Jahresrechnung der Lesegesellschaft 1948:

Einnahmen Fr. 86.75

Ausgaben Fr. 72.80

Jahresbeitrag der Mitglieder: Fr. 5.-

1989 sei das überzeugende Entstehen für das Frauenstimmrecht erwähnt.

Zielsetzung

In den Statuten vom 19. Januar 1948 und vom 19. Januar 1959 wird festgehalten:

Die Lesegesellschaft bezweckt die Förderung der staatsbürgerlichen Bildung und zwar:

Wasserversorgungs - Umweltschutzkommission; Ziele 2004

Wasserversorgung

Die schweizerische Lebensmittelverordnung wurde im Jahr 2002 einer Revision unterzogen. Dabei wurden die Verantwortlichen der Wasserversorgung neu verpflichtet, jährlich umfassend über die Qualität des Trinkwassers im Verteilnetz zu informieren.

Das wollen wir in einer der nächsten Ausgaben hier im Feeschter tun.

Ob sich die Sanierung des Quellgebietes Faulenschwendi lohnt und Schutzzonen ausgeschieden werden können, sollen Abklärungen aufzeigen.

Umweltschutz

In der Schweiz gilt schon seit 1986 ein Anwendungsverbot für Unkrautvertilger, sprich Herbizide, auf öffentlichem Grund. Neu (das heisst eigentlich schon seit drei Jahren!) gilt dieses Herbizidverbot sinnvollerweise auch auf Privatgrundstücken.

Am 24. April werden wir eine Giftsammlung organisieren und euch zu gegebener Zeit noch mit einem Flugblatt darauf aufmerksam machen. Dabei können Farbreste, Lösungsmittel,

Imprägniermittel, Säuren und Laugen, Unkrautvertilgungsmittel (siehe oben), Schneckenkörner, sowie alle weiteren Gifte in verschlossenen und intakten Behältern zurückgegeben und entsorgt werden.

Als Aufwertung unserer Landschaft und in verschiedener Hinsicht wäre es schön, wenn wir die nächsten zehn Jahre jährlich 25m Hecke neu pflanzen täten und dazu, trotz Feuerbrand, jährlich zwanzig bäumige, junge Hochstämme setzen würden.

Falls sie in irgendeiner Form mitmachen wollen oder eine Möglichkeit sehen, melden sie sich, wir werden sie nach Möglichkeit unterstützen.

Leider kam das, im vergangenen Jahr des Wassers, geplante Biotop im Losenbühl wegen einer Kehricht-Altlast nicht zustande. Es ist jedoch weiterhin wünschenswert im Raum Nafenriet ein solches zu realisieren. ■

Für die Wasserversorgungs und Umweltschutzkommission:

Karl Klee, Hans Loppacher

Hansueli Mösli, Ernst Pletscher

Peter Scherrer

Situation und Besonderheiten

Die Lesegesellschaft ist politisch und konfessionell neutral und unabhängig von Parteien. Sie fördert den Kontakt unter den Gemeinde-Mitgliedern unter anderem durch verschiedene Anlässe und Exkursionen. Sie ist erfolgreich in der Suche und Portierung von geeigneten Behörde-Mitgliedern. ■

Albert Laim

Zivilschutzorganisation Oberegg-Reute

Willy Schefer geht in den Ruhestand

„Mister Zivilschutz“ der Gemeinde Reute, Willy Schefer, ist per Ende Dezember 2003 in den wohlverdienten Ruhestand getreten. In der Zivilschutzorganisation (ZSO) Oberegg-Reute war er seit der Zusammenlegung der beiden Organisationen Chef Stellvertreter. In dieser Funktion wird er abgelöst von Stefan Meile, Frohburg, Oberegg.

Willy Schefer trat 1980 in die Zivilschutzorganisation Reute ein. Seinem Naturell entsprechend, wenn er bei einer Organisation oder einem Verein mitmacht, oder mitmachen muss, stieg er in der Funktionsstufe rasch auf und wurde schon 1985 zum Ortschef gewählt.

In dieser Funktion diente er der Gemeinde Reute bis zum Zusammenschluss der beiden ZSO per 1.1.1995.

Er war auch massgebend am Zusammenschluss und nachher an der problemlosen Umsetzung der ZSO Oberegg-Reute

beteiligt.

Er hat in diesen 24 Jahren Zivilschutz, wovon 19 Jahre in der Zivilschutzleitung, für unsere Gemeinde Zivilschutzgeschichte geschrieben und noch vielmehr Zivilschutzepochen erlebt. In dieser Zeit wurde der Zivilschutz mehr als einmal „umgebaut“.

Ihm ist es gelungen, dass sich seine Zivilschützer nicht mehr als Angehörige einer „5.-Klassen-Armee“ verstanden, sondern als vollwertige Mitglieder eines Gesamtkonzepts. Auch nach dem Zusammenschluss mit dem grossen Bruder Oberegg, hat er es als Chef Stellvertreter verstanden, dass er als Vorgesetzter und auch seine Rütiger-Kameraden von der ersten Stunde an voll akzeptiert waren.

Er hat mit seiner offenen Art wesentlich dazu beigetragen, dass die ZSO Oberegg-Reute rasch zu einer guten, auch kantonal anerkannten Truppe mit

vorbildlicher Kameradschaft zusammenwuchs.

Willy, wir danken dir für dein grosses Engagement und deinen vorbildlichen Einsatz für eine Organisation, die früher eher etwas belächelt wurde,

und der du in unserer Gemeinde, den ihr zustehenden Stellenwert gesichert hast. ■

Zivilschutzorganisation Oberegg-Reute
Arthur Sturzenegger, Gemeindehauptmann

Nach 24 Jahren blickt Willy Schefer (Mitte) in eine Zukunft ohne Zivilschutz-Verantwortung

Abschied von Kommandant Walter Breu

Führungswechsel bei der Feuerwehr Oberegg-Reute.

Nach vier Jahren als Kommandant und 27 Dienstjahren verlässt Walter Breu die Feuerwehr Oberegg-Reute. Martin Bürki ist neuer Kommandant.

Auf den 1. Januar 2004 übergab Walter Breu, Kommandant der Feuerwehr Oberegg-Reute, das Zepter an seinen Nachfolger Martin Bürki, bisher einer seiner beiden Stellvertreter. Ins Feuerwehrkommando aufgerückt ist Pascal Breu, der dieses Jahr einen Kommandantenkurs absolviert und zum Oberleutnant befördert werden soll. Erster Kommandant-Stellvertreter bleibt wie bisher Andreas Amrein aus Reute.

In die vierjährige Amtszeit von

„Wäli“ Breu fiel die Zusammenlegung der beiden Korps, was Pionierarbeit erforderte, da erstmals eine grenzübergreifende Allianz geschaffen wurde. Probleme seien nach sorgfältiger Planung beim Vollzug nicht aufgetaucht, erklärte Breu. Man habe schnell zusammen gefunden und sich so organisiert, dass die Kräfte beider ursprünglich selbständiger Wehren optimal genutzt werden können.

Zwei grosse Feuersbrünste und die Hochwasserkatastrophe vom September 2001 fielen in die Amtszeit des scheidenden Kommandanten. Er leistete insgesamt 27 Jahre Feuerwehrdienst. ■

Albert Laim

Stabübergabe: Walter Breu (Zweiter von rechts) übergibt das Kommando an Martin Bürki. Andreas Amrein (links) und Pascal Breu, die beiden Stellvertreter.

Hauptversammlung des TV Reute

Der Präsident Urban Bischofberger durfte an der diesjährigen Hauptversammlung des TV Reute 53 Mitglieder begrüßen.

Nach der Begrüssung wurden alle Anwesenden mit einem Glas Sekt überrascht. Der Präsident erwähnte dabei das tolle Dorrfest vom vergangenen Jahr. Er möchte somit dem ganzen Turnverein nochmals einen Dank aussprechen für die geleistete Arbeit.

Nach der kurzen Pause ging es aber schon in der Traktandenliste wieder weiter. Erfreulicherweise konnte der Turnverein nebst 3 Austritten auch 3 Neueintritte verzeichnen. Franz Fuchs, Barbara Eugster und Ziza Berisha wurden mit grossem Applaus aufgenommen.

Nun folgten die einzelnen Leiterberichte über das vergangene Jahr. Ein Highlight war bestimmt nebst dem Dorrfest, das Jugilager in Lungern, welches von einem neuen Leiterteam erfolgreich gestaltet wurde. Aus sportlicher Sicht wurde der gut besuchte Geländelauf erwähnt und verschiedene Podestplätze von unseren Jugendrieglern. Auf kameradschaftlicher Ebene stachen das Ski-Weekend, die

Turnfahrt, der Chlaushöck, sowie die Sponsorentour hervor.

Nach einer 15 minütigen Pause stand das Traktandum Wahlen an. Aus dem Vorstand lag kein Rücktritt vor. Bei den Leitern der aktiven Herren erklärte Marco Sonderegger den Rücktritt nach drei Jahren als Oberturner. Bei den Rechnungsrevisoren demissionierte Hansueli Mösli, der seit 1992 dieses Amt ausführte. Die Versammlung dankte beiden Personen für die geleistete Arbeit.

Als Nachfolger von Marco wurde Silvio Klee gewählt und zusätzlich dazu noch Martin Gantenbein. Als neuer Revisor waltet Alois Lang. Gegen Ende der Versammlung gab es noch verschiedene Anlässe, für welche noch Organisatoren fehlten. Als alle Organisatoren gefunden waren, die Grussadressen gesprochen, konnte Urban die diesjährige Hauptversammlung als geschlossen erklären.

Danach folgte traditionellerweise die Mehlsuppe und dies war auch gleichzeitig der Übergang zum gesellschaftlichen Teil. ■

Philipp Eugster

Der Vorstand des TV Reute – unbestritten im Amt bestätigt: von links Martina Klee (Vizepräsidentin), Emanuel Tobler (Aktuar), Urban Bischofberger (Präsident), Philipp Eugster (Pressechef), Erika Künzler (Kassierin).

Traditionell kam nach der statutarischen Abwicklung der Traktandenliste auch der gemütliche Teil zu seinem Recht.

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

**Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b.Reute
Tel. 071 891 36 75**

**empfiehlt sich für: Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen**

Unsere aktiven Herren erspielten sich am 4. Januar in Herisau den 4.Rang der diesjährigen Korbballmeisterschaft. Stolz präsentieren sie den neu angeschafften Spielerdress.

WA ÜS I DE SCHUEL GEFALLT

...und Impressionen von dem
Sondertag vom 2.-6. Februar

2.Klasse
Frau Nägeli

Gesamte Schule mit
Kindergarten

Suchtprävention - ein gemeinsames Projekt von Obereggen und Reute

Obwohl zu Zeit keine Krisensituation zu bewältigen ist, möchten die Schulgemeinde Obereggen, der Bezirk Obereggen und die Gemeinde Reute sich intensiv mit dem Thema Sucht beschäftigen. Es fällt in Studien auf, dass die Konsumenten von Alkohol, Nikotin und Cannabisprodukten immer jünger werden.

Eine Projektgruppe, bestehend aus Silvia Boutellier (Schulpräsidentin Obereggen), Peter Biedermann (Pfleger), Ruedi Rechsteiner (Schulpräsident Reute), Melchior Looser (Bezirkshauptmann), Jürg Tobler (Ratsschrei-

ber), Stephan Blumer (Schulinspektor AI), Thomas Summer (Schulpsychologin AI), sowie Werner Geiger, Nina Trüssel, Tim Haas und David Mühlbacher (Vertreter der Lehrpersonen), hat Vorarbeit geleistet. Man möchte vor allem Eltern und Jugendliche sensibilisieren und aufklären, sowie andere Perspektiven und Alternativen aufzeigen.

Zwei wichtige Merkmale sind „gemeinsam ist heilsam“ und „hinsehen statt wegsehen“. Zurzeit wird beim Jugendprojekt Plattform mit dem aktuel-

len Thema „SehnSucht“ mitgemacht. Dabei sind ein Besuch des Bilitz-Theaters, des Abrakadabra Theaters, Sucht-Schaufensterdekoration und Kinospots vorgesehen.

Am 14. Mai 2004 wird in Heiden eine Schlussveranstaltung statt-

finden, mit Vorstellung und Prämierung der Arbeiten.

In einer zweiten Tranche wird sich die Jugendkommission Obereggen/Reute mit nachhaltiger Suchtprävention befassen. ■

Ruedi Rechsteiner, Schulpräsident

weitere Termine zum Projekt **SehnSucht**:

Mittwoch, 17. März 2004 und
Mittwoch, 21. April 2004:

LehrerInnenfortbildung SCHILF mit
Damian Caluori und Ina Lange
Filme zum Thema **SehnSucht** (Seite 2)
Elternveranstaltung mit Damian Caluori
Schlussveranstaltung im Kursaal Heiden

Ganzer Monat März im Kino Heiden:
Donnerstag, 22. April 2004:
Freitag, 14. Mai 2004:

Für Fragen zum Thema empfiehlt sich die Beratungsstelle für Suchtfragen des Kantons App. A.-Rh., Telefon 071 791 07 40 (Damian Caluori).

Kierche Feeschter

Hinweis: Die von der Kirchenvorsteherschaft vorgeschlagene neue Pfarrerin stellt sich vor.
Siehe Seite 13

Weibliche Agenz - Integration des Männlichen und des Weiblichen

Wie war das beim jüdischen Rabbi Jesus von Nazareth? - Die Jung-Schülerin Hanna Wolff schreibt es in ihrem Buch «Jesus der Mann. Die Gestalt Jesu in tiefenpsychologischer Sicht»: Jesus war der erste integrierte Mann des Altertums. Das Männliche(animus) und das Weibliche(anima) waren bei ihm gleichermassen voll entwickelt. Insofern ist er noch heute eine heilsame Persönlichkeit, nachahmenswert für jedes von uns - ob Mann oder Frau.

-Und was wäre da zu sagen im Blick auf politische Institutionen, etwa im Blick auf die Zusammensetzung eines Parlaments? - Ideal wäre da wohl ein Gleichgewicht zwischen integrierten Politikerinnen und Politikern. Nur so ergäbe sich ein das Wohl der Welt(nicht nur des eigenen Landes!) förderndes politisches Reden und Handeln. Integration des Männlichen und des Weiblichen eben auch in der Politik, in den Kulturen.

-Ausgangspunkt für solche Kulturen ist, nach dem amerikanischen Forscher Ken Wilber, die Schau-Logik, d.h. eine zeitgemässe Religiosität bei möglichst vielen, in der die religiösen Vorstellungen (Schau-) aufgeklärt (-Logik) sind. Mit dieser Religiosität verknüpft Ken Wilber grosse Hoffnungen für unsere Zeit und Welt. Er schreibt: In

der Schau-Logik mit ihrem globalen Weltbild liegen grosse Hoffnungen. Er zählt sie auf: Das Aufgehoben-Sein (Integration) des Biologischen (inkl. Sexualtrieb) und des Psychischen im GEIST. - Dann die Hoffnung auf übernationale Organisationen des Weltbewusstseins. Dann die Hoffnung auf den ech-

ter Weltbürgerschaft, auf die Entstehung einer Kultur, die ernsthaft Raum für weibliche Agenz schafft, das heisst: für eine Integration des Männlichen und des Weiblichen.

- Mehr weibliche Agenz auch in der schweizerischen Politik in etwa gleich viele Politiker wie Politikerinnen; das ergäbe wohl

Mitwelt, der Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte hier und ausserhalb unseres Landes. Dann aber auch die Fähigkeit, strukturell zu denken, insbesondere in Rechtsstrukturen. Zivilcourage und ein grosses Herz, das auch unfaire Kritik ertragen kann. Auch Überzeugungskraft und Beredsam-

ten Willen zu ökologischem Gleichgewicht. - Dann die Hoffnung auf ungehemmte und ungezwungene Formen des weltweiten Dialogs. - Dann die Hoffnung auf eine Konföderationspolitik (z.B. EU) ohne Herrschaftsansprüche und verkappte Gewaltanwendung (etwa durch die grossen Nationen in der EU). - Darin die Hoffnung auf den freien Fluss eines weltweiten kommunikativen Austausches. - Und schliesslich die Hoffnung auf die Entstehung

bessere, ausgewogenere Resultate im Blick auf das politische Sprachspiel und das politische Handeln.

Allerdings: Voraussetzungen für Politikerinnen und Politiker wären für mich etwa die folgenden: Einen möglichst weiten Sinnhorizont, ein warmes Herz, das politische Diakonie leisten möchte: Mehr Gerechtigkeit weltweit, die Sorge um den politischen Frieden, das Engagement für eine möglichst intakte

keit und auch ein freundlich-gediegenes Auftreten...

- Ich mag die Art, wie unsere Bundesrätin Micheline Calmy-Rey politisiert; wobei ich nicht imstande bin, ihre politischen Aktionen und Reaktionen zu beurteilen. Frauen wie sie - es sollte mehr davon in Bern oben haben. ■

Arnold Oertle

Rückblick auf ein bewegtes Jahr im Watt

Bevor auch im Altersheim Watt die Hitze ausbrach, begutachteten einige Besucher die Fotoausstellung der „Oberegger Zwergli“. Diese Ausstellung wurde am 31. Januar 2003 von Peter Eggenberger eröffnet. Die Eröffnung umrahmten Josy und Martina Peterer musikalisch. Der Schnee ging, die Hitze kam. So wurde im Watt viel getrunken und Glace gegessen. Zwischendurch gab es einige Überraschungen für die Bewohner: einige Senioren aus der Umgebung besuchten das Altersheim zum Mittagstisch, um ein feines Mittagessen zu geniessen mit anschliessender Spielrunde. Mitte März besuchten uns und dem Alterstreff Reute „die lustigen Frauen von der March“. Mit Liedern, Sprüchen und Witzen versüssten sie uns den Nachmittag. Am 16. Juli 2003 war wieder Mittagstisch angesagt und so konnten Gäste und Bewohner bei schönem Wetter ein Mittagessen im Freien geniessen.

Es war am 11. September 2003, als die Bewohner von den Altersheimen Watt und Torfnest mit dem Zivilschutz Reute-Oberegg in den Walter Zoo gingen. Am 24. August 2003 konnte bei strahlendem Sonnenschein der Gottesdienst unter der Linde stattfinden, umrahmt von der Musikgesellschaft Reute. Zwischendurch besuchte uns öfters Pfarrer Arnold Oertle, der Dias von verschiedenen Ausflügen zeigte. Am 16. November 2003 war dann ein grosser Tag für Ida Breu, denn sie konnte den 80. Geburtstag feiern. Bevor aber das Jahr zu Ende ging, kam im Dezember noch einiges auf die Bewohner zu. So besuchte uns der „Samichlaus“. Er konnte seine Rute zu Hause lassen, denn es waren alle brav im Watt. Auch einige musikalische Darbietungen versüssten die Adventszeit, wie der Blauring Oberegger, die Jugendmusik Heiden, die Jungbläser Reute, die Familie Gabriel sowie Pfar-

rer Oertle mit den Fünftklässlern. Sie alle sorgten für abwechslungsreiche Stunden und auf viele Besucher im Watt. ■
So rutschten dann alle gemütlich ins 2004 und behielten alles in guter Erinnerung. Und natürlich freuen wir uns auch in die-

sem Jahr auf viele abwechslungsreiche Stunden und auf viele Besucher im Watt. ■

Andrea Rast, Lehrtochter Alters- und Pflegeheim Watt

Von oben nach unten links:

Jubilarin Ida Breu

Fotoausstellung Oberegger Zwergli
Referent Peter Eggenberger mit Familienkappelle Peterer

Zmittagstisch mit Gästen

Watt-Gottesdienst

«Der Mann für alle Fälle»; Altersheim-Präsident und Gemeinderat H.P. Eugster

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

ProSenectute berät und hilft beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen für AHV-Rentnerinnen und Rentner. Die Hilfe wird von speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. In der Regel genügen 1-2 Hausbesuche.

Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und finanzieller Situation. Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh.

9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30 oder
9410 Heiden, Tel. 071 891 62 49,
Mo.-Fr. 08.00 - 11.30 Uhr

In Reute wohlbekannte Restaurant-Traditionen: 65 intensive Wirtejahre

Der 65. Geburtstag ist für viele wichtiger Markstein im Leben: das Pensionsalter ist erreicht, und gerne genießt man ab diesem Zeitpunkt den wohlverdienten Ruhestand. Nicht so in den Restaurants „Grüner Baum“ und „Grütli“ in der nächsten Rütiger Nachbarschaft, wo die derzeitigen Wirtsleute gesamthaft 65 Jahre am Ruder sind. Und keineswegs ans Aufhören denken.

Im Herbst 1903 und damit vor 100 Jahren, übernahmen Jakob und Marie Breu-Sonderegger die Liegenschaft „Grüner Baum“ oberhalb des Weilers

Steingacht. In den 1920er Jahren wurde mit einem einfachen Wurstmahl, die heute weitbekannte „Metzgete“, begründet. 1932 folgte die zweite Breu-Generation, deren Nachfolge 1967 Tochter Brigitte Breu antrat. 1968 verheiratete sie sich mit Vinzenz Federer, der als begabter Handwerker das Haus zu renovieren und erweitern begann. Im Oktober 2003 konnte auf die 100-jährige Familientradition, sowie auf die 35-jährige Wirtetätigkeit des Ehepaars Federer-Breu Rückschau gehalten werden.

Die wirtende Urgrossmutter vom Grütli

Niemand gäbe Ella Schenk vom „Grütli“ an der Heidenerstrasse, (auch dieses Restaurant steht auf Oberegger Territorium) die Urgrossmutter. Und doch ist es so, und auch sie denkt noch keineswegs ans Aufhören. Durch Heirat mit Karl Schenk, kam die aus dem schaffhauser Dörflingen stammende Ella, ins „Grütli“, das sie im Herbst 1973 auf eigene Rechnung zu führen begann. Nach dem Hinschied ihres Gatten, liess sie am und im Haus ver-

schiedene Sanierungen ausführen, ohne dass der heimelige Charakter der beiden gemütlichen Gaststuben gelitten hätte. Mit Sepp Breu weiss sie eine zuverlässige Hilfe an ihrer Seite, und sowohl im „Grünen Baum“ als auch im „Grütli“ schätzen Gäste aus nah und fern die herzliche Gastfreundschaft. ■

Peter Eggenberger

(Portrait-Bilder: Peter Eggenberger)

Mit jugendlichem Elan führt Ella Schenk seit 30 Jahren das „Grütli“ an der Heidenerstrasse (Wirteruhetag: Montag und Donnerstag)

Seit 35 Jahren führen Brigitte und Vinzenz Federer-Breu in dritter Generation das oberhalb der Postautohaltestelle Steingacht gelegene Restaurant „Grüner Baum“ (Wirteruhetag: Dienstag).

Musikschule Appenzeller Vorderland Instrumentenvorstellung und «Tage der offenen Tür»

Ganz am Anfang des diesjährigen Informationsmonates März, steht die **Instrumentenvorstellung am 6. März 2004, 9.00 Uhr im Schulhaus Wies in Heiden.** Alle Instrumente, welche an der Musikschule Appenzeller Vorderland gelernt werden können, werden vorgeführt und von den betreffenden LehrerInnen erläutert. Die Kinder erhalten so den ersten direkten Kontakt zu jenem Instrument, welches ihren Wünschen und Neigungen entspricht.

Ferner werden die Eltern und zukünftigen Musikschüler eingeladen, in der Woche vom **8. bis 15. März 2004** anlässlich der „Tage der offenen Tür“ den Unterricht an unserer Musikschule zu besuchen. Die genaue Terminübersicht wird den 1. und 2.KlässlerInnen zusammen mit dem Infoblatt in der Schule abgegeben. Der Schulleiter steht ebenfalls für Auskünfte zu Instrumentenwahl und Lernmöglichkeiten an der MSAV zur Verfügung. (Tel. 071 891 24 05) ■

Wechsel im Vorstand

An der HV im Januar 2004 ist Anneliese Savic vom Präsidentenamt der MG Reute zurückgetreten.

Mit viel Engagement hat sie den Verein während einigen Jahren geführt. Für Dein umsichtiges Wirken danken alle Musikkameradinnen und Musikkameraden und wünschen Dir noch viele musikalische Erlebnisse, die Dir Freude bereiten.

Der Vorstand der MG Reute setzt sich nun wie folgt zusammen: Ruedi Weder, Präsident, Arthur Sturzenegger, Vizepräsi-

dent, Max Eugster, Aktuar, Christine Schläpfer, Beisitzerin, Bea Zürcher, Kassierin.

Im Moment ist der Stuhl des Schlagzeugers nicht besetzt. Daher suchen wir eine Schlagzeugerin oder einen Schlagzeuger. Unser Probetag ist jeweils am Freitag um 20.15 Uhr.

Ruedi Weder nimmt Anfragen unter Tel. 071 891 35 60 entgegen. Wenn jemand Lust hat, ist sie oder er herzlich willkommen. ■

Bea Zürcher

Musikgesellschaft Reute

Von links nach rechts: Arthur Sturzenegger, Christine Schläpfer, Max Eugster, Anneliese Savic, Ruedi Weder und Bea Zürcher

Die Kraft des urwüchsigen Kurzenberger Dialekts erleben Neues Buch von Peter Eggenberger: „Läse ond lache“

Peter Eggenbergers Jahre in der Fremdenlegion haben seinen Blick für die Schönheiten der appenzelischen Heimat geschärft: Die Landschaft mit ihren Aus- und Tiefblicken, die Dörfer, die Menschen und deren urwüchsige Sprache. Nach seiner Ausbildung zum Lehrer und Logopäden begann er zu schreiben, und so sind denn im Verlaufe der Jahre fünf Bücher mit vergnüglichen Kurzgeschichten im Dialekt des östlichen Appenzellerlandes - sprachlich gehören auch Reute und Obereggen zum Kurzenberger Einzugsgebiet - sowie der weltweit erste Witzwanderweg entstanden.

Mit „Läse ond lache“ liegt nun ein weiteres Werk vor. Der in Wolfhalden wohnhafte, immer wieder auch fürs „Rüütiger Feeschter“ schreibende Autor, entführt mit 29 heiteren Geschichten in die Welt origineller Leute und Begebenheiten. Erinnert wird etwa an die legendäre dicke Berta, die für Taxidienste jeweils ein Gefährt

von Fuhrmann Sturzenegger im Schachen beanspruchte. Ebenfalls zum Zuge kommt der berühmte Schriftsteller Jakob Hartmann, der einige Jahre im Gern und damit in unserer Gemeinde wohnte. Auch der Kurzenberger und die ganz besondere Sprache unserer Gegend wird thematisiert.

Abstecher entführen in die Bauernstube des Restaurants „Rössli“ auf dem St. Anton und zum Joggeli auf der Eggen, dessen Freundin Anita unter tragischen Umständen ihr Leben verlieren musste. Schliesslich wird der Bogen übers Appenzelerland hinaus gespannt: Peter Eggenberger sind verblüffende Bezüge zu anderen Regionen der Schweiz gelungen.

Dazu kommen zeitkritische Geschichten, die Hektik und Fortschrittsglauben (Stichworte sind Mobiltelefonitis und Stress) hintergründig-humorvoll aufs Korn nehmen. Kurz und gut,

„Läse ond lache“ hält, was der Titel verspricht und garantiert viele vergnügliche Momente. Die feinfühligsten Illustrationen im 120 Seiten starken Buch stammen von Ernst Bänziger, Bühler.

„Läse ond lache“, Appenzeller Verlag, Herisau, Tel. 071 354 64 04 oder www.appenzellerverlag.ch ISBN: 3-85882-353-8, Fr. 22.- erhältlich im Dorfladen Reute, im Buchhandel, im Verlag und bei Peter Eggenberger, Wolfhalden. ■

„Mord in der Fremdenlegion“

Fernweh und Abenteuerlust packten den Walzenhauser Peter Eggenberger im Sommer 1959, nachdem er lustlos eine Drogistenlehre absolvierte. Sein Ziel war die Fremdenlegion, mit der er die letzten Jahre Frankreichs als Kolonialmacht in Algerien erlebte. Mitte der 1990er Jahre organisierte die Gesellschaft für militärhi-

storische Studienreisen in Wettingen AG eine Exkursion in die heute in Südfrankreich stationierte Legion. Mit von der Partie war Eggenberger, wobei von der Reisegesellschaft niemand wusste, dass er früher selbst Legionär gewesen war. Im Umfeld dieser Gesellschaft geschieht ein Mord, und gefährlich wird es für die Reisetilnehmer dann, als sich herausstellt, dass der Mörder zur Reisegesellschaft gehört. Die Reise und die Enttarnung des Uebeltäters, die Erinnerungen an die persönliche Legionszeit und die 1851 beginnende Geschichte der Legion, hat Peter Eggenberger zu einem spannenden Kriminalroman mit unzähligen Fakten rund um Frankreichs Elitetruppe verarbeitet.

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag, Herisau, die 5. Auflage des Buches erschienen, womit „Mord in der Fremdenlegion“ ab sofort wieder im Konsum Denner, Reute, im Buchhandel und beim Autor erhältlich ist.

Das Portrait: Ramona Tobler

Wir lesen in der „Appenzeller Zeitung“, im „Rheintaler“: Gerätewettkampf Haslen 2005 / Kategorie 4 / 1. Ramona Tobler mit 37.15 Punkten oder Appenzeller Geräte-meisterschaft Speicher 2003 / K4 / 1. Rang Ramona Tobler / Kantonale Jugendmeisterin. Oder in Sportberichten: Ramona Tobler: grosses Talent, stark und sicher, ungeschlagen, es war eine Superleistung. Das Rütiger Feeschter interessiert sich für das Mädchen hinter diesen Schlagzeilen.

Ramona Tobler lässt sich erst nach einer Bedenkzeit porträtieren. Wie kommt sie zu ihrem Hobby? Sie erzählt: „Im Februar 2000 fand in Reute im Rahmen der Mädchenriege ein interner Gerätetesttag statt. Von 16 Mädchen konnte ich den 1. Platz belegen. Im Januar 2001 trat ich der Geräteriege Rehetobel bei. Seither hat mich das Geräteturnen ganz gepackt. Voller Freude und Begeisterung durfte ich im Staader-Cup im April 2001 meine erste Auszeichnung entgegennehmen. Mein Vater Köbi hat mir einen schönen Medailenschrank gezimmert.“ Das Training ist hart. Es ist eine kleine Lebensschule und fördert Disziplin, Konzentration, Körperhaltung, Grazie, Beweglichkeit und Ausdauer. „Ich gehe drei Abende und am Samstagmorgen nach Rehetobel ins Training. Auch besuchte ich letztes Jahr zwei Wochen in Staad und Rehetobel ein Trainingslager. Ein Gerätewettkampf besteht aus Uebungen am Boden, Ring, Sprung und Reck. Unser Haupttrainer, Willi Lanker, fordert uns. Man muss gerne ins Training gehen und sich etwas sagen lassen, auch wenn dies nicht immer einfach zu verdauen ist. Unser Trainer

geboren am 21. Januar 1991
wohnhaft in 9411 Reute,
Dorf 47
Schülerin der 6. Primarklasse

Ausgezeichnet; am Bündner Geräteturnerinnen-Tag in Schiers im Mai 2003 gelangen Ramona Tobler mit den Rechtobler K4-Turnerinnen gleich mehrere Spitzenleistungen. Und siegte schliesslich mit 37,45 Punkten.

Von links nach rechts: Ramona Tobler, Nadia Dombrowski, Claudia Schmid und Aline Eisenhut.

ist ein Perfektionist. Das ist auch gut so, denn sonst würden wir nicht so gut abschneiden“, erklärt Ramona. Ramona ist eher ein zurückhaltender Typ. Aber nichts desto trotz weiss sie ganz genau, was sie will. Sie setzt sich im Turnen anfangs Jahr bestimmte Ziele. Im ersten Jahr war es ein Podestplatz; im zweiten das ganze Jahr auf das Podest; im dritten Appenzeller Jugendmeisterin. Für dieses

Jahr möchte sie sich an den Schweizermeisterschaften mit den 40 Besten ihrer Kategorie messen. Ohne Unterstützung der Eltern geht nichts. Mutter Dagmar, in ihrer Jugend eine Kunstturnerin, macht Fahrdienste nach Rehetobel und an Wettkämpfe in der Nähe. Sie versucht Ramona auch mit Tipps beizustehen. Wie steht es mit dem Druck an Wettkämpfen? Ramona schmunzelt: „An-

fangs war ich mega nervös. Durch Gewöhnung und volle Konzentration auf meine Übungen hat die Nervosität nachgelassen.“ Als schön empfindet Ramona auch den Kontakt mit ihren drei ebenfalls turnenden Brieffreundinnen aus Schiers und Ganterschwil. Mit ihnen kann sie sich schreibend über die neusten Turnereignisse und kleinen Problemchen austauschen. Trotz der Liebe zum Turnen möchte Ramona auf keinen Fall die Schule vernachlässigen. Sie möchte an die Kantonsschule und solange wie nur möglich daneben turnen. Ramona hört gerne Popmusik, im Besonderen der „No Angels“. Ihre Idole sind keine Musiker sondern die Mädchen der höheren Turnkategorien. Auch schaut sie gerne im Fernsehen Serien wie „Schloss Einstein“ oder „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Mit ihren beiden jüngeren Brüdern, die manchmal ganz schön nerven können, spielt sie gerne Fussball und Computer. Begeistert berichtet sie: „In der Schule haben wir neuerdings Computer. Jeder Schüler besitzt sein eigenes Kennwort, sein persönliches „Computerfächli“. Es ist lässig, den Computer im Unterricht zu verwenden.“ Gerne liest sie auch Detektivgeschichten und was sie besonders mag, sind Pizzas und Raclette; aber dem Käsefondue kann sie nichts abgewinnen. Wer Ramona Tobler gegenüber sitzt, getraut sich nicht wie ein Gipfeli im Stuhl zu hängen, denn das Vis-a-vis besitzt eine stramme Körperhaltung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ramona auch an den Schweizermeisterschaften eine gute Figur machen wird... ■

Esther Rechsteiner

Investitionsrechnung (Nutzen und Mechanismus)

So mancher Bürger wird sich schon gefragt haben, als er die Broschüre zum Voranschlag der Gemeinde Reute gründlich studierte, was es mit der Investitionsrechnung auf sich hat. Wir sind diesem Begriff aus der Welt der Finanzbuchhaltung auf den Grund gegangen.

Als Grundlage für die Rechnungslegung einer ausserrhoder Gemeinde gilt das Finanzhaushaltsgesetz AR, welches 1995 in Kraft getreten ist. Darin ist in Artikel 24 auch die Investitionsrechnung vorgesehen. In diesem Artikel heisst es, die Investitionsrechnung enthält jene Finanzvorfälle, die bedeutende eigene oder subventionierte Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen. Sie weist die Brutto- und Nettoinvestitionen, die Selbstfinanzierung sowie den Finanzierungsfehlbetrag oder -überschuss aus.

Die Konten „Nettoinvestitionen“, „Saldo der laufenden Rechnung“ und „Abschreibungen“ sind selbstredend. Das Konto „Selbsterwirtschaftete Mittel“ ist die Summe der Konti „Abschreibungen“ und „Saldo der laufenden Rechnung“. Unter dem Titel „Selbstfinanzierungs-

grad“ ist der Prozentsatz der „Selbsterwirtschafteten Mittel“ zu den „Nettoinvestitionen“ festgehalten. Das heisst ein Satz über 100% bedeutet grundsätzlich eine Verkleinerung der Verschuldung. Ein Satz unter 100% ist gleichbedeutend mit einer Neuverschuldung.

Dieser sehr theoretisch klingender Gesetzesartikel und die Kontenerklärungen heisst in der Praxis nichts anders, als dass grössere finanzielle Vorhaben, wie aktuell die Sanierung der Westfassade im Altersheim Watt, darin aufgenommen werden. Damit belastet dieses Vorhaben, als Anschaffung respektive als Ausführung nicht die laufende Rechnung, sondern eben diese Investitionsrechnung. Die abgeschlossenen oder zum Teil ausgeführten Investitionsvorhaben werden Ende eines Rechnungsjahres aktiviert und in die Bestandesrechnung, also die Bilanz, aufgenommen, und müssen von nun an über die laufende Verwaltungsrechnung jährlich abgeschrieben werden und belasten somit nur in Teilbeträgen, möglichst im Verhältnis der Abnutzung oder „Alterung“. Die Gemeinde Reute führt Neuinvestitionen und grössere Re-

novations- oder Erneuerungsvorhaben (sie stellen auch zu einem Teil Wertvermehrung dar) über die Investitionsrechnung.

Das hat den Vorteil:

1. Die laufende Verwaltungsrechnung weist kleinere Schwankungen auf. Ist auch ein Vorteil beim Erstellen des Finanzplans.
2. Bietet besseren Überblick über die grösseren Ausgabenpositionen
3. Ermöglicht eine bessere Kontrolle und Einhaltung des vom Gemeinderat beabsichtigten Richtwerts von jährlich Fr. 300'000.00 Nettoinvestitionen.

Die Finanzvorfälle in der Investitionsrechnung werden auch aus den Konten der Gemeinde Reute bezahlt. Jedoch finanzieren sich diese Vorhaben in anderer Form, da sie nach der Ausführung aktiviert werden und einen Vermögenswert darstellen, der das Verwaltungsvermögen in der Bestandesrechnung erhöht.

Damit hoffen wir, dass wir den Leserinnen und Leser des Rütiger Feeschters den Begriff und die Positionen der Investi-

onsrechnung etwas näher gebracht haben. ■

Gemeindekanzlei Reute

Die vorgeschlagene Pfarrerin stellt sich vor

Die evangelische Kirchenvorsteherchaft Reute-Oberegg freut sich, Ihnen die vorgeschlagene neue Pfarrerin, Frau Marion Sauer-Schulke, im Rahmen des Abendgottesdienstes, am Sonntag, 21. März 2004 um 19.00 Uhr, vorstellen zu können.

Wir hoffen auf zahlreichen Kirchenbesuch. ■

Kirchenvorsteherchaft
Reute-Oberegg

FÜR DEN 2. WAHLGANG AM 29. FEBRUAR - JEDE STIMME ENTSCHIEDET!

JESSIKA KEHL
in den Ständerat!
ENGAGIERT. VIELSEITIG. UNABHÄNGIG.

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Was wir so bieten

Rainer Stöckli

Vor Mitte Dezember bin ich auf dem Rütiger Friedhof gewesen. Habe das Grab Albin Grafs aufgesucht. 1906-1994. Er ist als Bibliothekar in der Lesegesellschaft Dorf mein Vorgänger gewesen. Bestände, die er noch verwaltet (auch gezählt, verzeichnet, eingeschlagen und angeschrieben) hat, finden Sie in der Gemeindebibliothek. Sie gehören der LG Reute, aber stehen sinnigerweis zur Ausleihe. In ihren alten Schutzumschlägen fallen sie allerdings nicht auf: das Packpapier wirkt wie Ärmelschoner, es schützt die Pappdeckel der schweren Bände wie Schürzen, aber macht die Folianten eben auch unscheinbar.

Wollen Sie sich beim nächsten Bibliotheksbesuch darnach erkundigen?

Ich benutze die Gelegenheit, da wir von jetzt an wieder im Rütiger Feeschter vorkommen, auf ein paar Serien besonders hinzuweisen.

Nämlich auf:

1. **Die Schweizerische Illustrierte Zeitschrift "Die Schweiz"; ab 1897 = erster Jahresband bis 1917 = 21. Jahrgang.**
2. **Das illustrierte Wochenblatt "Die Schweizer Familie"; ab 1911 = 19. Jahrgang bis 1927 = 34. Jahrgang.**
3. **Das Schweizerische Familienblatt "Die Garbe".**
4. **Zusammenstellungen von Novellen und Erzählungen aus der Schweiz unter dem Titel "Bergkristalle", Jahre 1878/79, Bändchen 1 bis 16.**
5. **"Die Spinnstube" als sog. Volksbuch für das Jahr X, vom 13. Jahrgang = 1858 bis zum 50. Jahrgang = 1895.**

BIBLIOTHEK REUTE

Öffnungszeiten: Freitagabend von 19.15 Uhr an oder nach telefonischer Vereinbarung (Anruf-Nummern siehe unten)

Ausleihe: kostenfrei

Ausleihdauer: drei Monate (maximal 10 Titel pro Ausleihe)

Neuanschaffungen können anlässlich der Ausleihe bei den Kommissionsmitgliedern angeregt werden:

Dora Keller-Graf, Dorf: 071 891 29 88
Rita Hälg, Post: 071 891 15 17
privat: 071 891 21 66
Rainer Stöckli, Rohnen: 071 891 44 20
(zw. 16 und 21 Uhr)

Teilbestände unserer Bücherei befinden sich im Altersheim Watt und im Wohn-/Pfleheim Sonnenschein, Mohren.

Einzelbuchwerbung

Rita Hälg

«Die Mohrin» Lukas Hartmann

Die hübsche Sklavin Marguerite wird im 18. Jahrhundert durch den Berner Patrizier Von Wyssenbach von Santo Domingo in die Schweiz verfrachtet. Wyssenbach nimmt Marguerite zur Maitresse; es soll im Bernbiet allerdings niemand wissen, dass der "Bastard" Louis ihr gemeinsamer Sohn ist.

In der Heimat verehelicht sich Von Wyssenbach standesgemäss. Marguerite und ihr Söhnchen bleiben auf dem Herrensitz wohnen. Das Versprechen der Freiheit wird nicht eingelöst. Ein Sklavendasein nimmt seinen Gang.

Hartmann gibt Hoffnung und Verzweiflung solcher Existenz aus der Sicht des Kindes Louis wieder. Nicht alles ist erzählt: Dem Gesagten gegenüber bleibt ebensoviel Ungesagtes. Ob Hartmanns "Mohrin" als Erzählung packt oder als geschichtlich belegter Stoff erschüttert, darüber mögen unsere Leser entscheiden.

«Wüssten's die Blumen» Sina Semadeni

Sina Semadeni versieht einige unserer stillen, bunten Lebensgefahrten, die Blumen, mit somatischen Regungen.

Horchen wir dem Übermut der Pelzanemone:

Heraus, heraus, der Frühling kommt!
Anemönchen folgt da prompt.
Gib acht, gib acht,
in kalter Nacht!
Doch es lacht:
"Mir kann nichts passieren,
denn vorsichtshalber liess ich mir
ein Pelzchen wachsen wie ein Tier.
Was machts,
wenns schneit, wenn es gefriert,
ich bin da bestens ausgestattet!"

Doch wie es kommt so öfters eben,
es gibt noch anderes im Leben:
Die Sonne scheint tagein, tagaus,
und unterm Pelzchen tönts heraus:
"Welch eine Hitze, kaum zu fassen,
ob ich mich sollte scheren lassen?"

Die aktuelle Frage: Wie läuft's dem Möhrler «Poschtli»?

Im Dezember vor einem Jahr wurde in Mohren mit einem kleinen Fest der erkämpfte Erhalt der Postautolinie Reute-Altstätten und das daraus resultierende Kleinbüssli, das «Poschtli», gefeiert.

Zum Fahrplanwechsel letzten Dezember haben nun auch neue Fuhrhalter die Zügel in die Hand genommen; die dazumaligen Mitinitianten Lea und Hansueli Mösli vom Sturzenhard, Mohren.

Wir haben sie zu ihrer neuen Funktion und nach ihren Erfahrungen befragt.

Lea und Hansueli, ihr beide führt einen Landwirtschaftsbetrieb, daneben seid ihr bereits letztes Jahr «Poschtli» gefahren. Jetzt führt ihr das Unternehmen. Wie kam es dazu und in welchem Verhältnis steht ihr zu PostAuto St.Gallen-Appenzell?

Nachdem unser Vorgänger, auf Grund von Personalproblemen den Vertrag mit PostAuto St.Gallen - Appenzell gekündigt hat, kam PostAuto sowie die Gemeinde Reute auf uns zu, ob wir gewillt wären, diesen Betrieb zu übernehmen. Da Hansueli schon rein von der Tätigkeit als Präsident von "Aktives Mohren" stark involviert war, lag uns sehr viel daran, unser Poschtli zu erhalten. Wir wussten, dass PostAuto den Betrieb nur noch mit zwei Nachmittagskursen weiterführen wollte, und somit wäre nach der Versuchsphase der Postautobetrieb eingestellt worden. Die Offenlegung aller notwendigen Daten von PostAuto half uns, die positive Entscheidung zu treffen.

Somit sind wir nun Postautohalter geworden.

Hansueli und Lea Mösli auf ihrem Hof vor «ihrem Poschtli», das allerdings im Dorf im Feuerwehrdepot stationiert ist.

Habt ihr spezielle Anforderungen erfüllen müssen?

Die nötigen Kategorien im Führerausweis waren bereits vorhanden.

Was uns noch fehlte war die Strassentransportunternehmerlizenz. Was mit Kursen und einer Prüfung angefordert werden konnte.

Zudem mussten wir eine Firma gründen.

Wieviele FahrerInnen habt ihr in eurem Team und wie werden diese, wie werdet ihr, entlohnt?

In unserem Team fahren Auer Käthi und Schaffhauser Peter im Tagesbetrieb.

Dietschi Dölf (Nöldi) Nachtbetrieb, als Aushilfe Breu Rita und Amrein Andreas, sowie wir zwei.

Die Fahrer sind bei uns im Stundenlohn angestellt. PostAuto vergütet uns die ausbezahlten Stundenlöhne, sowie Kilometergeld für den Fahrzeugunterhalt.

Wie sieht es mit eurem Arbeitsaufwand, Sommer und Winter, neben Familie und Hof aus.

Geht das auf?

Ja. Wir haben genügend Fahrer und auf dem Betrieb beschäftigen wir einen Praktikanten oder einen Lehrling.

Erfreulicherweise wurde im neuen Fahrplan die Kursfrequenz ja erhöht, die Zeiten konnten nach Erfahrungen angepasst werden.

Wie ist der Zuspruch, lässt sich das attraktivere Angebot schon positiv verbuchen? Oder bräuchte es noch mehr; sind diesbezüglich Wünsche geäussert worden?

Mit dem Fahrplanwechsel konnten attraktivere Kurse angeboten werden, was verdankenswerterweise zur Folge hatte, dass wir die Möhrler Schüler in die Schule fahren dürfen. Was den allgemeinen Reiseverkehr anbelangt, wäre eine Steigerung sehr willkommen. Für realistische Verbesserungen haben wir immer ein offenes Ohr.

Unbestritten populär ist das Publicar-Angebot, der Nachtbus für die Gemeinden Oberegg-Reute. Wer benutzt ihn und was hat er zu welchen Zeiten noch für Lei-

stungen anzubieten?

Benutzt wird er vor allem von Heimkehrern von Arbeit, Schule, Sport, Kino, etc. Auch führen wir Schlittler auf den St. Anton, bedienen Firmenessen indem wir sie nach Hause führen, bringen müde gewordene Wanderer ans Ziel, bringen Schüler der Jugendmusik Heiden sicher nach Hause. So gibt es noch viele Gelegenheiten, wo wir sie gerne bedienen.

Wie kann er bestellt werden und was kostet er?

Ab 20:00 Uhr stehen wir zu jeder vollen Stunde bei der Post in Heiden, wo wir jeweils die Fahrgäste von den andern Postautos abnehmen. Von unterwegs erreicht man uns unter der Gratisnummer 0800 55 30 60. Das ganze Angebot kostet den normalen Tarif für die Strecke, plus Fr. 5.- Nachtzuschlag.

Wie ist das Verhältnis zu eurer Kundschaft, hat das «Poschtli», der Publicar eine andere Kundenbindung als das grosse Postauto?

Auf jeden Fall! Wir sind kleiner und persönlicher. Wir fahren schon viele Stammkunden. Viele kennen wir mit Namen und sogar mit Vornamen. Es freut uns jedes Mal, wenn auch wir am Telefon oder im Poschtli mit Vornamen begrüsst werden. Dank dem guten Verhältnis zu unseren Kunden kennen wir bis jetzt keinen Vandalismus!!

Das «Poschtli», der Publicar, ist in einer Versuchsphase vorerst auf drei Jahre befristet. Was kommt nachher, geht es überhaupt weiter?

Wie schätzt ihr es ein?

Wir sind guten Mutes! Nach unsrer Einschätzung bleibt der Nachtbus bestehen. Wenn die Verbindung Reute-Altstätten-Reute noch etwas reger benutzt wird, ist auch sie gerettet. Wir hoffen auf und mit Euch! Danke!

Lea und Hansueli, vielen Dank für eure Auskünfte, gute Fahrt, möglichst viele MitfahrerInnen und noch ein langjähriges Sitzvermögen! ■

Edi Thurnheer

Das «Poschtli» und seine illustere Gästeschar!

✂ Ausschneiden, aufhängen und vor allem viel benutzen!

Abfahrtszeiten Reute-Altstätten-Reute

Montag-Freitag: (Kleinbus)

Reute-Altstätten

Reute, Post	7.16	9.16	11.16	13.16	16.16	18.16
Mohren	7.21	9.21	11.21	13.21	16.21	18.21
Altstätten SG, Rathaus	7.29	9.29	11.29	13.29	16.29	18.29

Altstätten-Reute

Altstätten SG, Rathaus	7.30	9.30	11.30	13.30	16.30	18.30
Mohren	7.36	9.36	11.36	13.36	16.36	18.36
Reute AR, Post	7.43	9.43	11.43	13.43	16.43	18.43

Publicar-Nachtbus ab Heiden

20.02 - 23.02/Fr: 00.02
stündlich ins Gebiet
Oberegg-Reute-Platz/Walzenhausen
Zuschlag: CHF 3.-
(Abholdienst Tür-zu-Tür-Service,
stündlich im Gebiet Oberegg-Reute-Platz-Walzenhausen
Tel.-Res.: 0800 55 30 60 ab 19.30 Uhr, Zuschlag CHF 3.-)

(mit Reservation) **Publicar-Nachtbus nach Heiden**
20.25 - 22.25 stündlich

Samstag und Sonntag: (reguläres Postauto)

Schachen/Reute-Altstätten

Schachen	8.12	10.12	14.12	16.12	
Reute, Hinterdorf	8.15	10.15	14.16	16.16	
Mohren	8.21	10.21	14.21	16.21	
Altstätten SG, Rathaus	8.29	10.29	14.29	16.29	

Altstätten-Reute/Schachen

Altstätten SG, Rathaus	8.30	10.30	14.30	16.30	
Mohren	8.36	10.36	14.36	16.36	
Reute, Hinterdorf	8.44	10.44	14.44	16.44	
Schachen	8.47	10.47	14.47	16.47	

Nur Samstag: 20.02 - 00.02 stündlich
Publicar-Nachtbus ab Heiden

Nur Samstag: (mit Reservation)
Publicar-Nachtbus nach Heiden
mit Reservation, 20.25 - 23.25 stündlich

...no s'alleriletscht:

«Alli fescht hebe, o die,
wo en Fahne us de
Gmaand haa trädig!»

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler 071 891 37 07
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
Rita Hälg 071 891 21 66
Albert Laim 071 890 01 32
Thomas Eugster 071 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein 071 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 71 31
Konzept:
Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe "Rütiger Feschter" 2/04

Redaktionsschluss:
03. Mai 2004
Erscheinungsdatum:
27. Mai 2004

Siehe Seite 3. Ein Angebot der Gemeinde, nicht nur für die Fasnachtszeit oder alle Schaltjahre wieder.

Editorial

Wahrheit oder Höflichkeit - was ist Ihnen wichtiger ?

Vor vielen Jahren, während meiner Lehrzeit, fragte mich eines Tages Frau Cerny, eine weise, ältere Apothekerin, mit der ich gerade zum Notfalldienst verdonnert war: „Sagen Sie mal, Fräulein Stricker, was ziehen Sie vor ? Wahrheit oder Höflichkeit ?“. Nun, meine Antwort kam sofort und überzeugt: „Die Wahrheit natürlich!“ Und sie antwortete: „Sie sind noch sehr jung“.

Interessanterweise liess mich die damalige Frage nie mehr los.

Viele Jahre blieb ich dabei und konnte mir immer wieder überzeugt sagen: ich habe Recht gehabt ! Die Wahrheit zu sagen ist wichtiger !

Dann plötzlich folgende Situation: eine wenige Jahre ältere Kollegin musste sich eine Brust amputieren lassen. Ich besuchte sie im Spital und wir redeten über die Möglichkeiten zur ästhetischen Verbesserung. Monate später stand sie unverhofft vor mir. In einem neuen Pullover fragt sie freudestrahlend: „Gell, man merkt überhaupt nichts ?!“ Nach einem kurzen zögern umarmte ich sie und sagte ihr: „Ganz super. Man merkt tatsächlich nichts !“ Was blieb, war damals ein ganz ungutes Gefühl: ich habe die Höflichkeit der Wahrheit vorgezogen ! Kurz: ich habe gelogen. Unverzeihlich ! Es belastete

mich tagelang.

Irgendwann beschloss ich, mir Absolution zu erteilen, und das nie wieder zu machen.

Eine Weile ging das gut. Den Freund, der strahlt über seinen neuen Anzug und nach einem Kompliment fischt, fragte ich: „Du, ist die Farbwahl nicht etwas zu auffällig ?“ oder schlicht: „Die Ärmel sind etwas kurz geraten !“ Oder die Freundin, die mit neuerdings blondgebleichtem Kurzhaarschnitt fragt: „Sehe ich jetzt nicht viel jünger aus ?“ antwortete ich: „eher etwas leichtlebiger.“ Punktum. Es ist schliesslich die Wahrheit. Meine Wahrheit.

Dann ruft mich die Frau eines langjährigen Freundes an mit der Bitte, ihren Mann in einem Winterkurort abzuholen und ins Kantonsspital St.Gallen zu bringen. Er habe starke Blutungen

und wolle nicht ins Spital im Münstertal geflogen werden. Ich fuhr los. Auf der Rückfahrt erzählt er mir, dass er seit vielen Monaten nach dem Stuhlgang Blut in der Toilette gehabt habe und aus Angst nicht zum Arzt sei! Nun, obwohl durch den Blutverlust enorm geschwächt, wurde er notoperiert. Und plötzlich war sie wieder da: Höflichkeit oder Wahrheit? Was, wenn jetzt eine unheilbare Krankheit

Verkehrsverein Reute

Sommerwanderung Sonntag, 06.Juni

Besammling:

9 Uhr beim Gaiserbahnhof Altstätten

Programm:

9.17 Uhr Fahrt mit Gaiserbahn nach Gais. Wir wandern über Hebrig - Starckenmühli - Erlengschwend - Hölzlisberg - Strick - Bächis - und zurück nach Altstätten

Verpflegung: aus dem Rucksack, oder im Restaurant Hölzlisberg

Wanderzeit:

ca. 3 1/2 Stunden (ohne Mittagsrast)

Ausrüstung:

Der Witterung angepasst

Auskunft:

Sonntagmorgen ab 08.00 bis 08.30 Uhr über die Durchführung

Viktor Niederer Tel. 071 891 30 41

mitwandern!

diagnostiziert wird? Er will doch die Wahrheit gar nicht hören ! Was würde ich ihm an Stelle des Arztes sagen? Die Wahrheit? Damit könnte er nicht leben.

Er hätte hören wollen: Sie sind krank, es wird schwierig werden, wir werden das behandeln, es wird jedoch länger dauern, Sie müssen Geduld haben.... und, und, und... alles sehr höflich mitgeteilt. Und er hätte zuversichtlich seine verbleibende Lebenszeit verbringen können. Doch: das wäre ja dann nicht die Wahrheit.

Mein Freund hatte Glück: es waren schlichte Hämorrhoiden, harmlos. Die Frage hätte offen bleiben können. Nach langem Nachdenken wusste ich: die Wahrheit hätte ich ihm nicht gesagt ! Ihm nicht.

Das ist alles lange her und ich habe mich längst entschieden: Wahrheit ja - doch ziehe ich - ohne schlechtes Gewissen - oft Höflichkeit vor: sie ist humaner. Was ziehen Sie vor ? Höflichkeit oder Wahrheit ? ■

Ruth Nitzlader

Bilder: von LP-Cover "Ougenweide"

Fr	4.6.	21.45	Kino-Badi-Nacht: Good Bye Lenin
Sa	5.6.	21.45	Kino-Badi-Nacht: Master and Commander
So	6.6.	15.00	Peter Pan
		19.00	Vertical Limit
Di	8.6.	14.15	Der blaue Engel
Fr	11.6.	20.30	Uf de Alp
Sa	12.6.	20.15	Uf de Alp
So	13.6.	15.00	Peter Pan
		19.00	Die Stunde des Siegers (Chariots of Fire)
Fr	18.6.	20.30	50 erste Dates
Sa	19.6.	20.15	50 erste Dates
So	20.6.	15.00	Die wilden Kerle
		19.00	Perfect Moment
Di	22.6.	14.15	Oberstadtgass
Fr	25.6.	20.30	Secret Window
Sa	26.6.	20.15	Secret Window
So	27.6.	15.00	Die wilden Kerle
		19.00	Touching The Void
Fr	2.7.	20.30	Sternenberg
Sa	3.7.	20.15	Sternenberg
So	4.7.	15.00	Lotta aus der Krachmacherstrasse
		19.00	Sternenberg
Fr	9.7.	20.30	Hidalgo
Sa	10.7.	20.15	Hidalgo
So	11.7.	15.00	Lotta aus der Krachmacherstrasse
		19.00	Hidalgo

Treffpunkt für Liebhaber der Volksmusik

Restaurant Landhaus
 Fam. Schläpfer
 Tel. 071/ 744 17 70
 9442 Berneck
 Mittwoch und
 Donnerstag geschlossen

DER KLEINE ALLESKÖNNER.

Permanenter AWD	4-Zylinder-Reihenmotor
1328 ccm, 92 PS (69 kW), 5 Gänge	
1490 ccm, 99 PS (73 kW), 5 Gänge	
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	
Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbags vorne	
Isifix-Kindersitzverankerungen	
377 cm kurz, 5 Türen (Heckklappe bis Stossstange)	
Radio-CD-Gerät mit 6 Lautsprechern	
Bodenfreiheit 17 cm	Dachreling

Ab Fr. 19'500.- netto (G3X Justy 1.3 AWD)

*Der neue
 Subaru
 Justy AWD.*

GARAGE GHR HOHL Reute
 SUBARU
 Offizielle Vertretung

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Verkauf Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Verkauf Miete	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 071 891 19 25
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 517	Arena Marketing AG 071 886 98 00
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Weder Ruedi 079 582 24 06 / 071 891 33 60
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	Blaser Marcel 056 222 77 91
Miete	1-Zimmerwohnung (möbliert)	Mohren 288	Romano Verena 071 777 29 33
Miete	2- + 4-Zimmer-Woh'g	Mohren 299	Ineichen Alice 055 282 51 92

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindkanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 18.05.2004

Mutationen Einwohnerkontrolle von Februar - April 2004

Anmeldungen

Gengelbach Andreas,
 Schachen 148
 Tobler Alexandra, Dorf 7
 Tobler Bryan, Dorf 7
 Broger Hanspeter, Dorf 7
 Allensbach Marco, Dorf 7
 Bischofberger Bruno, Säge 227
 Bischofberger-Just Cécile,
 Säge 227
 Czekirda Marcin, Sturzenhard 264
 Klotz Hanspeter, Rickenbach 223
 Klotz-Mächler Bettina,
 Rickenbach 223
 Klotz Noemi, Rickenbach 223
 Kogoi Igor, Schachen 150
 Wirz-Schärer Elsbeth, Mohren 278

Sturzenegger-Steiner Magdalena,
 Dorf 56
 Sturzenegger Rudolf, Dorf 56
 Schwendeler Karl, Dorf 45
 Herold Hendrik, Schachen 517

Abmeldungen

Huwiler Frieda, Dorf 426
 Althaus Simon, Oberhard 314
 Rutz Lea, Schachen 498
 Bruderer Michael, Rohnen 441
 Preisig Brigitte, Schachen 173
 Neff Anna-Theresia, Watt 250 (Todesfall)

Bestand am 30.04.2004:
 689 Einwohner

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2004 finden in der Regel am ersten Donnerstag des Monats statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindkanzlei eintreffen.

Gemeindkanzlei

Schützenhaus, wie geht's weiter

Nach dem negativen Ausgang der Gemeindeabstimmung über die Realisierung des Vereinssaals mit Schutz- und Nebenräumen und der Parkierungsanlage Unterdorf sind diverse Behördenvertreter angefragt worden, wie es denn jetzt weiter gehe. Obwohl bereits vor der Abstimmung in den Gemeinderatspublikationen, dem Abstimmungsedikt und an der öffentlichen Versammlung kommuniziert worden ist, wie es bei einem negativen Entscheid der Stimmbürgerschaft weitergehe, zumal die Bauarbeiten in der Woche nach der Abstimmung bereits begonnen wurden.

Die Bauherrschaft des westlichen Anbaus des Schützenhauses, die Feldschützengesellschaft Reute, hat immer deutlich gemacht, dass sie das Bauvorhaben auch ohne die Gemeinde Reute realisieren werden. Die Feldschützengesellschaft Reute hat das Bauprojekt überarbeitet, und sich entschieden, auf das Kellergeschoss zu verzichten und die geplante Indoor-Schiessanlage im Obergeschoss zu realisieren. Ebenfalls haben sie einige Detailänderungen an den Fassaden vorgenommen, nämlich Verzicht auf die Dachflächenfenster und Einbau zweier Fenster gegen Norden. Gleichzeitig wurde ein Baugesuch für eine Solaranlage zur Wärmegewinnung eingereicht. Die Projektänderungspunkte haben, gemäss dem neuen kantonalen Baugesetz, alle nur Baumeldungscharakter, und sind deshalb nicht mehr öffentlich ausgeschrieben worden.

Die Gemeinde Reute realisiert in diesem Anbau einzig die nötigen Infrastrukturen wie sie in allen öffentlichen Gebäuden nötig sind und für den Schiessbetrieb benötigt werden, wie Einbau einer WC-Anlage und Büroräumlichkeiten. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf rund Fr. 113'000.00 und gelten als gebundene Ausgaben. Die Kosten werden mit Fr. 37'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung 2004 und mit Fr. 86'000.00 aus der Spezialfinanzierung Schützenhaus beglichen.

Die Parkierungsanlage Unterdorf wird nicht erstellt. Die jetzige Baupiste wird künftig als Zufahrtsstrasse für alle Anstösser im Unterdorf genutzt. Sie wird aber im Gegensatz zum geplanten Projekt nicht mit einem Teerbelag und Verbundsteinen befestigt, sondern als Kiesstrasse ausgeführt. Die Kosten werden über die laufende Verwaltungsrechnung 2004 abgerechnet.

Neues Kompetenzzentrum auf der Gemeindeverwaltung

Im Februar 2003 hat die Gemeindeverwaltung Reute das Kassieramt der Forstkorporation Vorderland von der Gemeindekasse Wolfhalden übernommen. Nach nur einem Jahr hat die Gemeinde Reute den Auftrag erhalten, die gesamte Geschäftsstelle der Forstkorporation Vorderland zu führen.

Ebenfalls musste im Jahr 2003 für das Alters- und Pflegeheim Watt die Kostenstellen-Rechnung eingeführt werden. Dies ist unbedingt nötig, da die Krankenkassen der Schweiz via Santé suisse einen Kostenstellen-Ausweis verlangen, wenn BESA-Rückvergütungen für die Pensionäre stattfinden sollen.

Das Kassieramt der Forstkorporation Vorderland und die Bewältigung der Kostenstellen-Rechnung für das gemeindeeigene Altersheim wurden durch die Gemeindekassierin Sonja Merz-Giger bewältigt. Mit diesen beiden Zweigen und der Gemeindekasse selber bewegte sich das Arbeitspensum weit über dem vereinbarten Stellenpensum von 30 %. Mit der Uebernahme der gesamten Geschäftsstelle der Forstkorporation Vorderland musste eine neue Lösung gesucht werden.

Gemäss Gemeinderatsentscheid von der Mai-Sitzung wird der Stellenplan der Gemeindekanzlei um 20 % ausgebaut. Die neugeschaffene Stelle, welche aber noch im einst bewilligten Stellenrahmen von 200 Stellenprozenten liegt, wird grösstenteils durch die Forstkorporation Vorderland finanziert und liegt deshalb in der Finanzkompetenz des Gemeinderats. Die Stelle wurde umgehend zur Besetzung ausgeschrieben.

Die Person, welche diese Stelle besetzen wird, wird für die gesamte Geschäftsstelle der Forstkorporation Vorderland, für die Kostenstellen-Rechnung des Alters- und Pflegeheims Watt, für das Webmastering sowie für allgemeine Verwaltungsarbeiten zuständig sein.

Geleitete Schule in Reute

Das Schulgesetz AR verlangt, dass alle Ausserrhoder Schulen bis spätestens am 1. August 2006 von einem Schulleiter geführt werden müssen. Als minimales Pensum sind 50 Stellenprozente vorgegeben. Nach Berechnungen der Erziehungsdirektion AR verfügt die Schule Reute über ein Stellenpensum von 10 Stellenprozenten für den Schulleiter und über 5 Stellenprozente für das Schulsekretariat. Deshalb hat sich die Gemeinde Reute um eine Zusammenarbeit mit einer anderen Gemeinde bemüht, und hat in der Gemeinde Heiden einen Partner gefunden. Ab Schuljahr 2004/2005 wird der Schulleiter und das Schulsekretariat Heiden auch die Schule Reute als Schulleiter und Schulsekretariat Reute in einem Zusatzpensum betreuen. Geregelt wurde diese Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Vertrag, der Ende März durch beide Gemeinden unterzeichnet wurde.

Weitere Informationen auf Seite 4

Überarbeitung Homepage

Im Jahre 2001 hat die Gemeinde Reute einen Internet-Auftritt realisiert. Nach drei Jahren ist es an der Zeit, die Homepage zu überarbeiten und sie den neuesten Anforderungen anzupassen. Neu soll die Homepage der Gemeinde Reute mit dem Guichet virtuel des Bundes verlinkt werden. Ein Online-Schalter ist geplant. Ebenfalls soll die bis anhin statische Homepage neu etwas beweglicher werden, das heisst, Veränderungen und Anpassungen des Aussehens der Seiten innerhalb der Homepage sollen durch die Verantwortlichen selber ausgeführt werden. Bestehen bleibt das Erscheinungsbild des Auftritts, um den Erkennungswert beizubehalten. Der Gemeinderat Reute hat an seiner letzten Sitzung den Auftrag zur Überarbeitung des Internets-Auftritts an die Innovative Web AG erteilt. Die Innovative Web AG konnte bereits grössere Internet-Auftritte im St. Galler Rheintal und im Kanton Appenzell-Ausserrhoden und -Innerrhoden realisieren, und ist fachlich ausgewiesen.

Bauabrechnung Strassensanierung Sturzenhard-Mohren Meteorwasserleitung Mohren

An der letzten Gemeinderatssitzung konnte der Gemeinderat Reute von der Bauabrechnung der Strassensanierung Sturzenhard-Mohren und der Meteorwasserleitung Mohren Kenntnis nehmen. Die Bruttokosten für die Strassensanierung Sturzenhard-Mohren inklusive Trottoir beliefen sich auf Fr. 346'686.25, veranschlagt waren Fr. 328'000.00. Dank des grosszügigen Beitrags der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden in der Höhe von Fr. 160'000.00 mussten nur noch Nettoinvestitionen von Fr. 186'686.25 bezahlt werden. Der Gemeinderat Reute konnte damit von einem Besserabschluss von Fr. 141'000.00 Kenntnis nehmen. Die Meteorwasserleitung Mohren schlug mit Bruttokosten von Fr. 150'000.00 zu Buche, hier waren Kosten von Fr. 225'000.00 veranschlagt. Hier konnte ebenfalls ein grosszügiger Beitrag von Fr. 40'000.00 verdankt werden, deshalb betragen die Nettokosten nur noch Fr. 109'600.00. Der Besserabschluss beträgt somit Fr. 115'302.55.

Abrechnung Wasserleitung in Mohren

Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitung in Mohren liegt vor. Die Bauabrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 245'860.00 und einem Besserabschluss von Fr. 109'140.00 ab. Der erfreuliche Besserabschluss ist auf konsequente Offerteinhaltung, Subventionsbeiträge der Assekuranz und einem Beitrag der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden zu verdanken. Der Gemeinderat Reute nimmt von diesem sehr guten Bauabrechnungsabschluss Kenntnis und dankt nochmals allen Beteiligten für Ihre Arbeit und Beiträge.

Gedanken einer Freitodbegleiterin

“Wie viel Mühsal und Schmerzen es uns kostet auf die Welt zu kommen, wissen wir nicht, aber sie wieder zu verlassen, ist verbürgter massen keine Kleinigkeit.” (Thomas Browne 1643)

Das Sterben betrifft uns alle. Alle möchten nach einem schönen, erfolgreichen und langen Leben einen raschen, stresslosen Tod. Alt werden, aber jung sterben.

Die Angst, im Sterben Schmerzen und Atemnot zu haben, isoliert im Spital zu liegen und in der Intensiv-Station nicht sterben zu dürfen, den Verlust der Selbstbestimmung und -verantwortung zu erleben und der Gedanke, den Angehörigen zur Last fallen zu müssen, macht viele unfähig, an diese Situation zu denken. Der eigene Tod wird verdrängt, sterben müssen nur die anderen.

Müssen wir den Tag unserer Geburt verdammen wie Hiob?

Ohne Leben keinen Tod. Und sofort kommt die Sinnfrage nach dem Ziel des Lebens, respektive dem Tod. Wie die Stoiker in der Antike fragen wir uns “was ist ein gutes Leben, was ein guter Tod? Was ist der Grund, was der Weg und was das Ziel”?

Philosophische Fragen, die die Menschheit seit Urzeiten

beschäftigen. Menschwürdig leben, menschenwürdig sterben. Aber was heisst Würde? Und spätestens hier wird sichtbar, dass die Würde für jeden Menschen etwas anderes bedeutet. Für den

einen heisst das, das Leiden, die Schmerzen, die Abhängigkeit annehmen und mit einer Achtung fordernden Haltung tragen. Für die anderen, welche auch im Sterben die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung in Liebe und Freiheit als das grösste Gut erachten und sich im Zustand der totalen Abhängigkeit von Aerzten, Pflegepersonal und Angehörigen würdelos vorkommen.

Leidet der Mensch an einer letalen Krankheit, an therapieresistenten Schmerzen oder an einer unzumutbaren Behinderung und ist der Wille zum Tod so gross, dass der einzelne sein Leben auch dann noch lassen will, wenn ihm Alternativen und Hilfe angeboten werden, dann muss er sich das Leben nehmen können, ohne dafür von der Gesellschaft verachtet zu werden. Dann hat niemand das Recht, den Sterbewilligen an seiner Tat zu hindern. Diese Freiheit muss der schwerstleidende Mensch haben und dafür setze ich mich ein. ■

Madeleine Klee-Kramer

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

1 Goldvreneli für die/den

Vorschau und Anmeldung

18. Geländelauf Reute am 9. Oktober 2004, 14 - 18 Uhr

Streckenprofil Lange Strecke

Höchster Punkt: 750 Meter über Meer
Tiefster Punkt: 660 Meter über Meer
Höhendifferenz: 90 Meter
Hartbelag: 40%
Kieswege: 20%
Wald, Wiese: 40%

Anmeldungen:

Bis Donnerstag, 30. Sept. 2004

Auskunft und detaillierte Unterlagen bei:
Vreni König, Städeli, 9414 Schachen
Tel. 071/891 19 34

Tagesschnellste/n über 7,5km !!

Superstar gesucht, viele gefunden

An der Abendunterhaltung des TV Reute

Unter dem spannenden Motto "Reute sucht die Superstars" führte der TV Reute seine Abendunterhaltung durch.

Am 20., 21. und 27. März fanden die drei Aufführungen vor insgesamt beinahe 600 Besucherinnen und Besuchern statt.

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Urban Bischofberger starteten bereits die Muki-turner mit ihren Autos die Vorstellung. Die Darbietungen folgten nach und nach und zwischendurch wurden von den Schulkindern verschiedene Sketch dargeboten. Anhand einer Applausmessmaschine wurden die Voten abgelesen.

Die kleine Jugi turnte am Trampolin und die Mädchenriege zeigte eine tolle Stufenbarrenvorführung. Die grosse Mädi und Jugi zeigte uns, dass auch die ausgeschiedenen Sänger Klasse hatten. Natürlich führte auch dieses Jahr die Behindertensektion Vorderland ihre Übung vor, bevor die Männer- und Frauenriege mit ihren Eimern und Schrubbern die Bühne be-

traten. Die aktiven Damen und Herren zeigten zu verschiedener Rock- und Popmusik Tanz-Gymnastikeinlagen.

Besonders interessiert verfolgten die Zuschauer die Vorführung der Männerriege. Diese tanzten den „Schwanensee“ zu Gemüte des Publikums. Zum Schluss des ersten Teils zeigten die Damen einen Sommertanz und die Herren warteten mit einer tollen Barrenvorführung auf.

Bevor es zur Pause ging, wurden die Voten der verschiedenen Darbietungen nochmals vorgestellt. Somit wurde nun der Superstar erkoren. Erstaunlicherweise war der Superstar nicht eine Riege des Turnvereins, sondern das Publikum!

Nach der Pause, welche wiederum von den schönen Preisen der Tombola geprägt war, zeigte die Theatergruppe den Schwank „Theaterle macht Fröid“. Unter der Regie von Karl Sonderegger zeigten die Schauspieler, dass auch hierzulande sehr gutes Theater geboten wird.

Nach dieser Theatervorführung luden an den Samstagen noch zwei verschiedene Tanzmusiken zum Verweilen auf.

Natürlich kamen auch die Nachtschwärmer voll und ganz auf ihre Kosten. Die Bar führte ein tolles Sortiment an verschiedensten Drinks und schloss ihre Türe erst in den frühen Morgenstunden. ■

Phillip Eugster

Vor 40 Jahren: Schweres Brand-Unglück im Schilte-7 im Gehrn

Wohl nicht mehr manche Strassenbenützer wissen, dass vor 40 Jahren oberhalb des Gehrn-Ranckes auch talseitig Wiesland war. Mitten darin ein kleines Anwesen, von einem betagten Ehepaar bewohnt. Ein dramatisches Brandunglück zerstörte einst das alte Haus und kostete deren Bewohnern das Leben.

Der Korrespondent berichtete damals:

„Am Samstag (25. Juli 1964, die Redaktion) kurz vor Mittag ist im Heimwesen der Eheleute Sonderegger-Graf im Gehrn ein Brand ausgebrochen, dem das

Haus (im Volksmund Schiltesibni, wegen der Anordnung der 7 Fenster in der Vorderfront so benannt) zum grössten Teil zum Opfer fiel. Zwei vorbeifahrende Automobilisten bemerkten verdächtigen Rauch aus dem Hause dringend und als sie Nachschau hielten, fanden sie die bereits stark angebrannte 79-jährige Frau im Hausgang vor und den 86-jährigen Ehemann in der Küche. Die beiden Automobilisten haben die Rettung der beiden vorgenommen und den Alarm ausgelöst. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus Heiden verbracht werden, von wo die Frau ins Kantonsspital St. Gallen eingewiesen werden musste, wo sie ihren Verletzungen noch am Nachmittag erlegen ist.

Den Mann, der weniger schwer verletzt ist, hofft man am Leben erhalten zu können. Das Bedauern um die beiden Betagten, die vom Unglück schwer betroffen wurden, ist hier allgemein. Die Brandursache konnte noch nicht restlos ermittelt werden.“

Leider verstarb auch der Ehemann 14 Tage später. Als Brandursache konnte ein Gasrechaud in der Küche ermittelt werden. Die Bedauernswerten

waren die Grosseltern von Albert Sonderegger-Niederer, der heute auf dem Hirschberg, Schachen, wohnt.

Edi Weder, der damals als Feuerwehr-Wachtmeister an der Motorspritze im Einsatz stand, erinnert sich: „Als mich der Feueralarm hinter dem Haus beim Mähen erreichte, sah ich sofort den Qualm im Gehrn aufsteigen. Zusammen mit einem Feuerwehr-Kollegen behändigte ich den Hydrantenwagen im Depot des Löschzuges Schachen. Da gerade kein geeignetes Zugfahrzeug verfügbar war, setzte ich mich in den Kofferraum seines Autos und hielt den Wagen mit den Händen fest. Auf diese Weise erreichte das Gefährt die Unglücksstelle. Ich sehe das Bild noch vor mir, wie die Feuerwehr-Kameraden auf die brennenden Kleider des alten Sonderegger einschlugen, um das Feuer zu löschen. Der Herd des Brandes war unmittelbar hinter der Haustür, etwas auf der linken Seite, sodass ein Angriff von dort her ausgeschlossen war. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach“. Ich selbst habe damals meine Kindheit im nahen Wolfstobel

verbracht und spielte am Brunnen, als mir plötzlich die sonderbaren Flocken auffielen, die vom Himmel schwebten – Partikel von Asche und verbranntem Papier. Aufschauend sah ich eine gewaltige Rauchsäule hinter dem Gehrnränk und lief ins Haus, wo eben der Feueralarm einsetzte. Von den Ereignissen, die darauf hin abrollten, ist mir noch erinnerlich, dass ich die Feuerwehrmänner oben am Bach beobachtete – zunächst mehr fasziniert als betroffen. Sie errichteten eine Stauwehr aus Steinen und aus der Böschung herausgestochenen Lehmbröckchen, um den gewaltigen Durst der im Hintergrund knatternden Motorspritze zu stillen. Mehrmals geriet Luft in die Pumpe, da der Bach nur wenig Wasser führte. Ich vernahm, dass die Feuerwehr Motorsägen anforderte - damals noch nichts Alltägliches -, um bei einem Übergreifen des Feuers auf den nahen Wald gewappnet zu sein. Schliesslich legten die Männer auch eine Leitung zum Wolfstobel hinunter, um die Gebäude dort mit Sprühstrahl vor dem Funkenflug zu schützen. Uniformierte inspizierten den Stall, ob es nirgends zu motten begann. Da wuch bei mir, der

ich damals keine sechs Jahre alt war, das gespannte Interesse einem bangeren Gefühl der Bedrohung, und ich bekam es mit der Angst zu tun.... ■

Michael Künzler

Feuerwehrkameraden von 1964 beim Appell (Foto Bruno Sturzenegger)

Nichts erinnert heute mehr an das kleine Anwesen und die beiden alten Menschen, deren Zuhause es gewesen war.

Die Fotos wurden freundlicherweise von Edi Weder und Bruno Sturzenegger zur Verfügung gestellt - Bruno Sturzenegger konnte uns ausserdem noch den Zeitungsausschnitt beschaffen.

Schule Reute

An einem Dienstagnachmittag besichtigten die 6. Klässler die Sefar in Heiden, denn unsere nächste Arbeit in der Handarbeit war ein „Kuschelsitzsack“ nähen. Mit ihrer coolen Lasermaschine schnitten sie uns die Innensäcke aus. Zudem hatten wir noch eine interessante Führung durch die ganze Weberei.

Wir waren sehr froh, dass sie uns die Innensäcke zuschnitten, denn so ein Sitzsack gibt sehr viel Arbeit: Farben, Muster auswählen und gestalten, Schnittmuster zuschneiden, Stoffe waschen, zuschneiden, nähen, füllen.

SITZSÄCKE DER 6. KLASSE

Unsere Sitzsäcke wurden mit bunten Patch-Works und Applikationen verziert.

Und nun endlich können wir es uns gemütlich machen darauf !!! ■

6. Klasse Reute

Orientierung zu Schulleitung

Orientierungsabend über die zukünftige Schulleitung mit Arthur Oehler und Peter Kruythof (neuer Schulleiter) am Montag, 21. Juni 2004, um 19.30 Uhr, in der Pausenhalle, Schulhaus Reute.

Es sind alle Interessierten herzlich eingeladen! ■

Schule Reute

Kierche Feeschter

Grenzenlos

Grenzenlos glücklich sein — das wär's! - Ich bin eher ein Idealist als ein Realist: Mir schwebt immer wieder einmal das ideale menschliche Leben vor, die „völlige Verwirklichung der Ganzheit unseres Wesens“. So der grosse Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung in einem Vortrag über das Werden der Persönlichkeit. Man könnte auch sagen: Ideal für uns wäre ein Leben im Grenzenlosen, im Weglosen - und dies ganz einfach und natürlich.

Und das Ideal in Sachen Religion? - Die Inter-religiosität. - „inter-“ bedeutet „zwischen“; und so wäre ein inter-religiöser Mensch eigentlich ein Mensch, der zwischen allen Religionen steht, also keiner verpflichtet sich mit keiner identifizierend. Diese religiöse Haltung steht im totalen Gegensatz zum religiösen Fundamentalismus bzw. Absolutismus. Ein inter-religiöser Mensch lebt jenseits jeder bestimmten Religion und Religiosität, demnach auch jenseits der christlichen Religion und Religiosität. - Der indische Yogi Vivekananda schreibt:

Ich heisse alle vorhandenen Religionen willkommen und bin bereit, Gott in allen zu dienen, in welcher Gestalt es auch sei. Ich bete in der Moschee des Mohammedaners, ich knie vor dem Kreuzifix in der christlichen Kirche, ich betrete den buddhistischen Tempel, um Zuflucht zu Buddha und seinem Gesetz zu nehmen, und ich meditiere in den Wäl-

Krsna

dem mit dem Hindu, der das Licht sucht, das in allen Herzen leuchtet.

Der Rückzug in die Waldeinsamkeit im Hinduismus - die vierte und letzte spirituelle Lebensstufe im vedischen Gesellschaftssystem. - Auf Stufe 1 studiert der Schüler bei einem spirituellen Meister die vedischen Schriften, also religiöse Texte aus dem Alten Indien. Dies tut er als zölibitär lebender Mann zwischen 5 und 25. Nach dieser spirituellen Schulung ist es dem brahmachari er-

laubt zu heiraten und ein Leben als Haushälter zu führen.

Man könnte da auch sagen: Es ist ihm erlaubt, in der Gesellschaft gewisse Rollen zu spielen, und dies zwischen 25 und 50. - „Wenn er sich vom Haushälterleben zurückzieht und in den Lebensstand des vanaprastha tritt, nimmt er schwere Entscheidung auf sich, wie im Wald zu leben, sich mit Baumrinde zu kleiden, sich nicht zu rasieren, usw.“ (Prabhupada) - Die vierte vollkommene Stufe im 4-Ashram-System (zwischen 75 und 100) nennt sich sannyasa. Fort-

schrift ist auch noch auf dieser letzten Stufe des menschlichen Lebens möglich- bis hin zur Befreiung im spirituellen Himmel, am Ort, wo Krsna wohnt. -

Ab August werde ich, „ein Schweizerknabe“, die meiste Zeit im Valle di Muggio verbringen, in einem eher abgelegenen Tessiner Tal - nicht als sannyasi wohlverstanden; das passte nicht für mich. Doch, ich werde versuchen, dort eher zurückgezogen zu leben und auch kaum mehr eine Rolle zu spielen. „Keine Rolle mehr spielen“ - das wäre m.E. eine andere Formulierung für das ideale menschliche Leben.

Wer so leben könnte, der wäre grenzenlos glücklich; ja, das wäre kein „Ich bin glücklich über...“ oder „Ich bin glücklich, dass...“ mehr, sondern einfach ein „Ich bin glücklich“ - Anders gesagt: Ich bin ganz erfüllt oder ganz LEER, „gedankenlos und leer“, wie jener Herr Binggeli im Märchen „Einer, der nichts merkte“ von Robert Walser.

Warum soll ich dieses Ideal nicht anstreben? - Allerdings im Wissen darum dass vollkommenes, grenzenloses Glück einem nur zufallen kann, oder eben nicht.

Dies mein Abschiedswort an Euch, liebe Leser und Leserinnen des „Rüütiger Feeschters“.

Wünsch Glück! ■

Arnold Oertle

Arnold Oertle, ciao!

Illustration: Edi Thurnheer

Berichtigung zum historischen Portrait von Regierungsrat Konrad Bänziger selig, Hirschberg, Ausgabe 1/2002

Zu der Aussage: „Jedenfalls hat Konrad Bänziger an keiner Landsgemeinde mehr teilgenommen: Er wollte mit denen nichts mehr zu tun haben.“

gemeinde teilgenommen hat. „Nünt für unguet“, Konrad! □

Esther Rechsteiner

Einerseits haben unabhängige Informanten bestätigt, diese Aussage habe Konrad Bänziger ihnen persönlich mitgeteilt. Andererseits hat das Grosskind von Konrad Bänziger, Frau Lina Raschle, im Nachlass ein Schreiben gefunden, das belegt, dass er im April 1960 an der Landsgemeinde teilgenommen hat.

Frau Lina Raschle mag sich auch an das Mitbringen von „Landsgmaandschröml“ ihres Grossvaters erinnern. Sie kann auch nicht glauben, dass ihr politisch sehr interessierter Grossvater an keiner Landsgemeinde mehr teilgenommen hat.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die erwähnte Aussage ob all den Turbulenzen um seinen Regierungsratssitz eine spontane, emotionale Äusserung war. Dass er im Laufe der Zeit verzeihen konnte und versöhnt wieder an der Lands-

Wir wussten schon länger von deinen frühzeitigen Ruhegelüsten. Nun wird das Abschiednehmen fällig und wir fragen, wenn du fort musst: wie wird es dir ergehen; wie machen wir's ohne dich? In dieser Ausgabe öffnest du zum letzten Mal dein Kierche-Feeschter. Es hat allzeit mehr Einsicht als Aussicht gewährt.

Deine Jahre mit uns waren ein Manifest für Spiritualität, Frohsinn, Mitmenschlichkeit und deine Beiträge eine Bereicherung fürs Rütiger Feeschter.

Wir danken dir ganz herzlich und wünschen, auch die Zeit nach Reute meine es mit dir und deiner Familie gut. □

Fürs Feeschter Team
Rita Hälg

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietsstrasse 2, 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Das Portrait: Familienformation Peterer

Empfangen werde ich im eigens eingerichteten Musikzimmer im Spielberg. Nomen est omen. Hier werden Gitarre, alte Zither, Hackbrett, Bassgeige, Klavier und Schwyzerörgeli mit viel Freude zum Klingen gebracht. Jeweils am Mittwochabend ist Hausmusik mit Musikfreunden angesagt.

Die Vorfahren

Die Musik liegt den Peterer's im Blut. Einige Leserinnen und Leser können sich vielleicht an das Duo Oswald und Johann Bischofberger erinnern? Die beiden Vorfahren von Jakob Peterer waren eine begehrte Tanzmusik, die im Rheintal und Appenzellerland aufmachte. Ebenso waren die berühmten Hackbrettler Josef Peterer (Vater, 1872-1945) und Josef Peterer (Sohn, 1897-1975) verwandt. Josef Peterer jun. verfasste kurz vor seinem Tod das vielbeachtete „Appenzeller Hackbrettbüechli“. Auch bei Josy Peterer-Gmünder zuhause wurde viel und gerne gesungen.

Wie kam es zur Familienformation?

Josy erzählt: „Vor rund 20 Jahren kaufte Köbi zusammen mit einem Kollegen ein Schwyzerörgeli. Ich hatte bis dahin Flöte gespielt und das neue Instrument reizte mich so sehr, dass das Schwyzerörgeli für Köbi meistens besetzt war. So ergab es sich, dass wir ein zweites Instrument anschafften. Zu zweit lernten wir bei Toni Breu in Marbach. Mit der Zeit bekam ich Anfragen, ob ich mein Wissen nicht weitergeben wolle. Heute vermittele ich privat bei mir zu Hause rund zehn Erwachsenen Anfängerkenntnisse des Schwyzerörgelis. Ebenso darf ich für die Musikschule

den Grundkurs 2 mit Flöte und Flötenunterricht erteilen.“ Köbi hat seine Melodien im Kopf. Er entwickelt sich autodidaktisch weiter. Ihre Liebe zum Hackbrett hat Martina entdeckt. Sie wird von der bekannten Hackbrettlerin Andrea Kind unterrichtet. Schon einige Zeit hegte die jüngere Schwester, Monika, den Wunsch, das Klavierspiel zu lernen. Zum Glück sah Josy - als sie auf der Suche nach einer Flöte war - ein günstiges Klarvierangebot. Auch die Jüngste, Manuela, hat es gepackt. Sie wird nächstens zusammen mit ihren Schwestern beim bekannten Markus Nauer, Gais, die Bassgeige spielen lernen.

Auftritte

In verschiedenen Formationen tritt die Familie Peterer an kleineren Anlässen wie Geburtstagen, Vermissagen, Brunch's und in Altersheimen auf. Peterer's sehen ihre Musik als Unterhaltung. Zusammen oder einzeln besteht ihr Repertoire aus rund 80 Stücken mit Titeln wie „s'Erscht“, „Berewegge-Polka“, „Bim chlinne Fochsli“, „Grüsse aus dem Binntal“, „Jägerschottisch“, „Mesmer Alpfahrt“ oder gar „Josy im Schuss“. Das eingespielte Peterer-Team verständigt sich für Aussenstehende in einer Art Geheimsprache. So flüstern sie einander: „A D A G“ oder „ES B ES AS“, die zu spielenden Tonarten, zu. Josy berichtet: „Anfangs waren wir nervös. Mit den gemachten Erfahrungen nehmen wir es heute lockerer. Wichtig für einen Anlass ist es, dass das Zielpublikum stimmt. Wenn wir dann so richtig loslegen, tut es uns gut - und hoffentlich auch den Gästen. Wir spielen die Musik aus dem Herzen und sie soll Herz und Seele unserer Zuhörer ansprechen.“

Peterer-Gmünder Josy, geb. 1960, Schwyzerörgeli
Peterer-Gmünder Jakob, geb. 1953, Schwyzerörgeli
Peterer Martina, geb. 1989, Hackbrett
Peterer Monika, geb. 1991, Klavier
Peterer Manuela, geb. 1994, Bassgeige
wohnhaft in 9413 Oberegg, Spielberg, Mohren

Im gemütlichen Musikzimmer; hinten links Manuela, der Nachwuchs für Bassgeige

Familie Peterer bei ihrem Auftritt am Brunch in der Linde Heiden, am 4. April 2004

Ziele

Für Josy und Köbi Peterer ist es wichtig, dass sich ihre Kinder musikalisch weiterentwickeln können und ihr Talent gefördert wird. Sei dies in einer Hackbrettgruppe mit Andrea Kind oder in einer Formation begleitet durch Markus Nauer. Die Familie Peterer spielt eher volkstümliche Stücke aber wenn es sich ergibt, sind sie für alle Musikstilrichtungen offen. Für Köbi stimmt es, wenn er

seine eigene Musik spielen kann. Sehr glücklich ist Josy, dass sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte. Sie bringt es auf den Punkt: „Für uns ist es nicht wichtig berühmt zu werden, sondern wir empfinden beim Musikmachen innerlich eine grosse Freude, die uns Zufriedenheit und Ausgeglichenheit schenkt. Was will man mehr?“ ■

Esther Rechsteiner

Was wir so bieten

Rainer Stöckli

Neben sehr viel Erzähltem und neben mehreren hundert Romanen und neben Büchern mit erzählter Geschichte bieten wir auch Gedichte. *Sie lesen nicht gern Gedichte?* Ja gewiss, viele sind schwierig, viele machen es einem - machen es uns Leserinnen schwer. Aber es gibt auch einfache Sammlungen, und zwar zum schönsten Thema zwischen Menschen: über die Liebe, über das Sagen der Liebe, über das Liebhaben.

Die jüngste Anthologie, die wir haben und gern ausleihen, stammt aus dem Zürcher Pendo Verlag und versammelt (oder wenigstens: verspricht) "die schönsten Schweizer Liebesgedichte". Ein knallrotes Büchlein (120 Seiten), den Umschlag hat eine Mainzerin gestaltet, in München ist der Satz hergestellt worden, in Regensburg hat man es gedruckt und gebunden; jetzt steht ein Exemplar in der billigsten und geduldigsten Gemeindebibliothek des Appenzeller Vorderlandes.

Was darin stehe? Liebesgedichte von Schweizer Schriftstellerinnen und Lyrikern, keine alten und uralten, sondern seit 1900, einige davon in Mundart. Frauen haben die Sammlung komponiert, Katrin Eckert, Pendo-Lektorin, und Marianne Schiess, gebürtige Niederuzwilerin, ausgebildete Psychotherapeutin, jetzt Fachlektorin. Der Blick der beiden Verantwortlichen geht weit: weit zurück und weit herum. Auffällig viele ehemalige Pendo-Autoren sind unter den zitierten. Aber auch manche Sprachformen der Liebe.

Statt dass ich Namen aufzähle (manche kennen Sie wohl schon), führe ich zwei kurze Muster an: Zeilen von Gertrud Wilker (1924-1984) mitten aus einer fünfteiligen Textfolge, dagegen die Schlussverse aus dem "Liebesbrief" der Laure Wyss (1913-2002).

«Von der Liebe»

3

Mit meinen Augen
übermittle ich einen Funken, er
soll überspringen ohne Berührung
brauch weder Fingerspitzen noch
einen Mund, die Botschaft
fliegt blitzschnell
von Blick zu Blick.

nichts
fordert die Feuersbrunst
Liebe -
Asche zugleich
und Flammenvogel.
Woher wohin?
Was geht uns
das an?

Gertrud Wilker

4

Warum dieses Fieber?
Weshalb Schüttelfrost?
Alles und mehr
oder nichts

«Aus dem "Liebesbrief"»

Tue prichte, wies gsy isch, i wettis gärn ghöre.
Wenn de do bisch, i gschpüres, chamer nüt öppis atue,
tuesch es chüschele, lisl, und seisch was de gärn hesch.
Bisch immer no bimer? Nüt stört vorem Morge bis
der Garte verwachet
es zellt nume d'Nöchi und z'Schnuufe -
bis de furtgeisch.

Laure Wyss

Einzelbuchwerbung

Rita Hälg

«Die Leopardin» Ken Follett
aus dem Englischen von
Till R. Lohmeyer und Christel Rost

Die Invasion steht bevor. Im besetzten Nordfrankreich unterhält die Gestapo eine perfekt ausgestattete Telefon- und Fernschreibzentrale. Für die Alliierten ist sie ein nicht abzuschätzendes Risiko und muss sabotiert werden.

Felicity Clairret (Kurzname Flick) eine Agentin der Resistance und des britischen Geheimdienstes, ist beauftragt, mit der Putzquipe der Zentrale Spitzel-Frauen einzuschleusen. Ein fast unmögliches Unterfangen, überhaupt ein entsprechendes Damenteam zusammenzubringen.

London aber ist gross, Flick wird fündig im Knast, in Elends- und Rotlichtvierteln. Sie angelt Grössen mit Erfahrung und Kenntnis in Fernmelde-technik, Scharfschiessen, Dechiffrieren und im Umgang mit Sprengstoff. Kein Fingerschlecken, ein undiszipliniertes Häufchen Individualistinnen zu einem homogenen, kampffähigen Trupp zu drillen - und natürlich wird die Zeit knapp...

"Die Leopardin" ist ein Frauenroman aus männlicher Feder. Follett hat die Gabe, seinen Stoff mit schier unerträglicher Spannung aufzuladen. Ein 500-seitiges Buch für ungesellige Stunden.

«Der Prophet» Khalil Gibran

Wer den Titel wörtlich versteht, sieht sich getäuscht. "Der Prophet" macht keine Verheissungen oder Prognosen. Er bietet keine Unterhaltung im gewohnten Stil.

Der im Libanon geborene Autor (1883 - 1931) hat in wunderschön poetischer Sprache lebensumspannende Weisheiten hinterlassen. Sie beinhalten kein Missionieren, vielleicht sind sie ein Fingerzeig zum Sich-selberwerden. "Der Prophet" ist trotz oder gerade wegen seines Alters, noch immer

"al dente" und, wie ich meine, überaus lesenswert.

BIBLIOTHEK REUTE

Öffnungszeiten: Freitagabend von 19.15 Uhr an
oder nach telefonischer Vereinbarung
(Anruf-Nummern siehe unten)

Ausleihe: kostenfrei

Ausleihdauer: drei Monate (maximal 10 Titel pro Ausleihe)

Neuanschaffungen können anlässlich der Ausleihe bei den Kommissionsmitgliedern angeregt werden:

Dora Keller-Graf, Dorf: 071 891 29 88

Rita Hälg, Post: 071 891 15 17

privat: 071 891 21 66

Rainer Stöckli, Rohnen: 071 891 44 20

(zw. 16 und 21 Uhr)

Teilbestände unserer Bücherei befinden sich im Altersheim Watt und im Wohn-/ Pflegeheim Sonnenschein, Mohren.

Die aktuelle Frage:

Interview mit Ruedi Weder, dem neuen Präsidenten der Musikgesellschaft Reute

Seit der Hauptversammlung im Januar steht Ruedi Weder (RW) an der Spitze der Musikgesellschaft Reute. Mit welchen Plänen und Absichten hat er das verantwortungsvolle Amt angetreten? Thomas Eugster (ThE) stellte dazu Fragen.

ThE: Ruedi Weder, Du wurdest an der letzten Hauptversammlung der MG Reute zum neuen Präsidenten gewählt. Was motivierte Dich, dieses Amt anzunehmen?

RW: Bei uns im Verein wurden drei Personen angefragt, ob sie dieses Amt von Annelies Savic übernehmen möchten. Bei verschiedenen Gesprächen im Verein und bei einigen Überlegungen, die ich mir bei meinen langen Velofahrten gemacht habe, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich dieses Amt übernehmen möchte, um an vorderster Front das Leben unserer Musikgesellschaft mitgestalten zu können. Schon vor meiner Wahl zum Präsidenten bekam ich viel Unterstützung von den anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand. Sie unterstützen mich sehr stark beim Organisieren von verschiedenen Anlässen oder im administrativen Bereich. Ohne ihre Hilfe wäre es für mich schwer, dieses Amt auszuüben - an dieser Stelle besten Dank!

ThE: Was sind deine Ziele?

RW: Ich will ganz klar dafür schauen, dass die Mitgliederzahlen steigen und dass die

Stimmung innerhalb vom Verein stimmt. Das Wohl dieses Vereins liegt mir ganz klar am Herzen. Ich will auf keinen Fall, dass es uns einmal so gehen sollte wie das in anderen Gemeinden der Fall war, wo sich Vereine aus diversen Gründen auflösen mussten.

Wir unternehmen auch alle zwei Jahre eine Vereinsreise, um für eine lockere Stimmung innerhalb des Vereins zu sorgen.

ThE: Was steht dieses Jahr alles auf dem Jahresprogramm, welches ist das Highlight in diesem Jahr?

RW: Wir haben verschiedene Höhepunkte, verteilt über das ganze Jahr, angefangen beim Frühschoppen im Rest. Rose, den Dämmerschoppen auf dem Sportplatz, oder dann die diesjährige Abendunterhaltung, die im November stattfindet.

Die Abendunterhaltung ist ganz klar die grösste Veranstaltung

in diesem Jahr. Von der Auswahl der Musikstücke bis hin zum Theater, wir haben genügend motivierte Mitglieder, die bereit sind, mit Freude auf einen solchen Anlass hinzuarbeiten!

ThE: Wie sieht es aus mit einem neuen Probelokal für die Musikgesellschaft, nachdem die Stimmberechtigten von Reute einen geplanten Neubau abgelehnt haben? Finden die Proben weiterhin in der Zivilschutzanlage statt, oder seht Ihr Euch nach einem neuen Lokal um?

RW: Zur Zeit haben wir keine Aussichten, was ein neues Probelokal betrifft. Wir haben verschiedene Räume in Erwägung gezogen, mussten aber nach einer genaueren Abklärung leider einsehen, dass ein Wechsel des Lokals nicht möglich ist. Ich fühle mich persönlich auch ein bisschen im Stiche gelassen - vor allem von denjenigen, welche gegen den geplanten

Samstag 19 Juni : Dämmerschoppen
beim Schulhaus in Reute mit div. Spielen und einer Festwirtschaft.
Verschiebedatum 26. Juni.
Samstag / Sonntag 6./7. November
Abendunterhaltung (mit Theater)

Neubau waren.

Von denen hörte man nur vor der Abstimmung etwas, jetzt nach der Abstimmung ist wieder Ruhe eingekehrt. Ich habe noch von niemanden gehört, dass er uns bei der Suche nach einem neuen Lokal unterstützen will.

Wir von der Musikgesellschaft Reute akzeptieren aber den Entscheid und spielen weiterhin gerne irgendwo in der Gemeinde für die Bevölkerung.

ThE: Aber es ist weiterhin ein Ziel, ein neues Lokal zu finden?

RW: Ja, ganz klar haben wir die Augen immer offen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, das Lokal zu wechseln. Vor allem auch um die Jungen wieder vermehrt zu motivieren, bei uns in der MG Reute mitzumachen. Die Musikgesellschaft Reute kann, wie bereits erwähnt, an verschiedenen Anlässen in diesem Jahr Live gesehen und gehört werden.

ThE: Ruedi, ich danke dir für das Gespräch und wünsche Euch ein erfolgreiches Vereinsjahr - eingeschlossen eine für Euch günstige Perspektive für ein geeignetes Probelokal. ■

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler 071 891 37 07
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
Rita Hälg 071 891 21 66
Albert Laim 071 890 01 32
Thomas Eugster 071 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein 071 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 71 31
Konzept:
Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe "Rütiger Feschter" 3/04

Redaktionsschluss:
09. August 2004
Erscheinungsdatum:
02. September 2004

...no s'alleriletscht:

Der Schuss ging wohl nach hinten los, obwohl die Feldschützen doch klar ein Ziel im Visier hatten. Wer wird wohl wem noch den Marsch blasen?
Nur, - jetzt blos nicht noch die Flinte in's Horn werfen!

Editorial

Unfeierliches an der Häädler 1. August-Feier

Regierungsrat Jakob Frei hat an seiner 1. August-Rede in Heiden Gemeindepräsident Josua Bötschi offen zum Rücktritt aufgefordert. Damit hätte er die besinnliche Stimmung nicht unwesentlich gestört, empfanden manche Zuhörer – so jedenfalls war es der Presse zu entnehmen.

Mich, der ich die beiden Exponenten seit vielen Jahren persönlich kenne, hat diese Angelegenheit beschäftigt. War diese Auslassung schicklich?

Es ist ein alter Brauch, dass am Nationalfeiertag die Wurzeln der Demokratie zum Gegenstand feierlicher Reden erhoben werden. Man kann dies im historischen Sinne tun, den Mut und die Weitsicht unserer Vorfäter rühmen. In diesem Falle ist dem Redner der Beifall des Publikums gewiss und er wird sich kaum mit Kritik auseinandersetzen müssen.

Die Wurzeln der Demokratie kann man aber auch in anderem Sinne betrachten, als das verankernde und nährnde Element unseres Staatswesens. Da wären die demokratischen Institutionen, Bund, Kantone und Gemeinden zu nennen. Im weiteren ist das Rechtswesen aufzuführen, Verfassung, Gesetze, Verordnungen. Aber sie alle bleiben nur Papier und tote Buchstaben, wenn Sie auf

einem demokratischen Bewusstsein gründen, einem Wertesystem, welches das geschriebene Gesetz mit einem ungeschriebenen ergänzt und verfeinert, mit einem demokratischen Gewissen sozusagen.

Dazu gehört etwa, dass ein politisches Amt ein zur treuhändlerischen Sorgwahrung anvertrautes Lehnen ist und nicht eine zur freien Willkür überlassene Beute. Ich zähle weiter die Kräfte der Selbstreinigung dazu, die politisch unbotmässiges Handeln über kurz oder lang mit Ausschluss bestrafen – Ansätze dazu hat es in Heiden durchaus gegeben. Und doch konnte dort niemand diesen demokratischen Grundsätzen zu ihrem Recht verhelfen – das muss Jakob Frei schmerzlich bewusst gewesen sein, als er seine Rede schrieb.

Gewiss, gemessen an den Steuereinnahmen der Gemeinde

Heiden war der Vorteil gering, den Bötschi für sich und seinen Getreuen in Anspruch genommen hat. Er hat nicht betrogen, nicht unterschlagen und er war nicht korrupt – aber er hat doch die unrechtmässige Aneignung eines geldwerten Vorteils zulausten der Steuerzahler zu verantworten. Dass man sich nicht darüber im Klaren gewesen sei, dass geltendes Recht verletzt würde, das kaufe ich einem gestandenen Politiker und wohlausgebildeten, langjährigen Verwaltungsangestellten nicht ab.

Aber auch wenn man die Verfehlung milde beurteilt, ist ein Rat, dessen Mitglieder Ihrem Vorsitzenden offen den Rücktritt nahe legen, noch zu erspriesslicher politischer Arbeit fähig? Ist ein Politiker, dessen Name untrennbar mit so einer peinlichen Affaire verbunden ist,

noch ein würdiger Repräsentant der grössten Vorderländer Gemeinde? Müsste er sich jetzt nicht jenes bei der Vereidigung gesprochenen Schwurs erinnern, wonach er „... Schaden zu wenden...“ (von Land und Volk) hätte, und müsste ihm sein Verstand nicht sagen, dass dies jetzt mit dem eigenen Rücktritt zu geschehen hat, ungeachtet persönlicher Interessen?

Und schliesslich, und darum geht es hier, wenn er dies nicht tut, soll sich einer wie Köbi Frei ins Unabänderliche schicken und achselzuckend zur Tagesordnung übergehen?

Nein und nochmals nein! Wer etwas auf einem politischen Amt hält und sich dessen moralischer Autorität verpflichtet fühlt, der darf nicht nur, der muss Klartext reden – harmonische Gefühle bei Bratwurst und Bier hin oder her. Dass die Wunde im demokratischen Organismus Heiden nur oberflächlich verplästert, keineswegs aber geheilt war, davon zeugt der Aufschrei in der Presse, als ob man gegen einen schmerzhaften Furunkel gedrückt hätte.

Recht hast du gehabt, Köbi! ■

Michael Künzler

Restaurant Ochsen

9411 Reute · 071 891 56 61

Wir empfehlen uns für Sitzungen, Firmenessen
oder Familienfeiern
in unserem Stübli: 15 Personen
im Saal: 60 Personen
im Restaurant: 30 Personen

Metzgete
30. September - 2. Oktober

Probieren Sie unser Tagesmenu für nur Fr. 13.50

Gerne verwöhnen wir Sie auch mit unserer
gutbürgerlichen Küche:

Montag und Dienstag: ab 9 Uhr
Donnerstag - Samstag: ab 9 Uhr
Mittwoch und Sonntag: Ruhetage

Auf Ihren Besuch freut sich Familie R.Ammann

9405 Wienacht-Tobel

Tel. 071 891 66 55 Fax 071 891 66 56
www.lutzweinbau.ch info@lutzweinbau.ch

Traditionelle Weiss- und Rotweine

Eigenständige Spezialitäten

Champagner, Portwein, Marc und Cognac

...aus eigener Produktion

APPENZELER TRINKEN
APPENZELER WEINE

Degustieren Sie unsere Appenzellerweine

unser Keller ist offen:

Montag bis Freitag 13.30-17.30 Uhr
Samstag 9.00-16.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung

September. Rosental. Das Kino.

Fr	10.9.	20.30	Dot the I
Sa	11.9.	20.15	Dot the I
So	12.9.	15.00	Zwei kleine Helden
		19.00	Biedermeier: Sense & Sensebility
Fr	17.9.	20.30	Muxmäuschenstill
Sa	18.9.	20.15	Muxmäuschenstill
So	19.9.	15.00	Zwei kleine Helden
		19.00	Biedermeier: Kaspar Hauser
Di	21.9.	14.15	Uf de Alp
Fr	24.9.	16-22	Sponsorenlauf in der Wiesturnhalle
		20.30	Ladykillers
Sa	25.9.	20.15	Ladykillers
So	26.9.	15.00	Garfield
		19.00	Biedermeier: Jane Eyre
Mi	29.9.	20.15	Station Agent

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Verkauf Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Verkauf	6- Zimmer + 3- Zimmerwohnung	Dorf 52	ARO-Knecht AG 071 354 53 21
Miete	2 1/2 Zimmer-Woh'g mit Garage	Dorf Postgebäude	Gemeindekanzlei 071 898 82 60
Miete	3-Zimmer-Wohnung	Schachen 148	Blaser Marcel 056 222 77 91
Miete	Appenzellerhaus 5 1/2 Zimmer	Rohnen 109	Rutishauser Lina 071 688 39 64/071 672 32 72
Miete	3-Zimmer-Wohnung	Mohren 287	Anker Ewald 071 777 24 18
Miete	3-Zimmer-Wohnung mit Cheminee	Mohren 299	Ineichen Alice 055 282 51 92

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die
Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 20.08.2004

Mutationen Einwohnerkontrolle von Mai bis Juli 2004

Anmeldungen

Wunderli Helene, Mohren 288
Berndt Gerald, Mohren 288
Döpl Bianca, Bruggtobel 328
Dyjach Piotr, Sturzenhard 264
Gächter Ernst, Mohren 278
Gächter-Zigerlig Martha, Mohren 278
Sieber Erich, Mohren 546
Sieber-Sieber Veronika, Mohren 546
Tinner-Dutler Katharina, Mohren 278
Bailoni Umberto, Schachen 517
Feller Bruno, Dorf 12
Häfliger Marcel, Dorf 372
Häfliger-Staub Jasmine, Dorf 372
Häfliger Sara, Dorf 372
Heule Helen, Rohnen 490
Houdek Michael, Schachen 517
Kappeler Max, Mohren 278
Köppel Karin, Schachen 169
Kohler Alexander, Schachen 169
Koneth-Belz Paula, Mohren 278
Leao Ana Lucia, Hägli 94
Leao Vitor, Hägli 94
Schwalder Judith, Dorf 12
Schmidt Melanie, Kellen 270

Lorenzi Jürg, Schachen 168
Lorenzi Oliveira-Alessandra,
Schachen 168
Lorenzi Danny, Schachen 168
Rohner Ernst, Hirschberg 198
Rohner-Schmid Elfriede,
Hirschberg 198
Schegg Markus, Lautern 334
Waldburger Angel, Dorf 41
Bruderer Fritz, Watt 250 (Todesfall)
Czekirda Marcin, Sturzenhard 264
Rutz-Altwegg Franziska,
Schachen 498
Rutz Melanie, Schachen 498
Waldburger Marcel, Dorf 41
Barcaityte Gintare, Dorf 27
Breitenmoser-Conrad Katharina,
Schachen 518
Dörr Ute, Rohnen 109
Keller Alex, Schachen 517
Oertle Arnold, Dorf 3
Oertle Franziska, Dorf 3
Oertle Marlen, Dorf 3
Oertle Simon, Dorf 3
Oertle-Roth Elisabeth, Dorf 3
Rast Andrea, Watt 250
Weber Hans-Ulrich, Oberhard 314

Abmeldungen

Girardon Dimitri, Oberhard 314
Girardon-Althaus, Oberhard 314
Girardon Ethan, Oberhard 314

Bestand am 31.07.2004:
688 Einwohner

Die Gemeindekanzlei

Personelles

Seit 1. Juli 2004 arbeitet Frau Esther Rechsteiner, Hirschberg, in einem Teilpensum von 20 Stellenprozenten auf der Gemeindeverwaltung Reute. Sie leitet die Geschäftsstelle der Forstkorporation Vorderland, unterstützt die Heimleitung des Alters- und Pflegeheims Watt im administrativen Bereich und betreut das Webmastering der gemeindeeigenen Homepage. Esther Rechsteiner ist jeweils am Freitag auf der Gemeindekanzlei anwesend.

Die Lehrtochter im Alters- und Pflegeheim Watt, Andrea Rast, hat ihre dreijährige Lehre als Hauswirtschafterin Ende Juli 2004 erfolgreich beendet. Andrea Rast wird das Team im Alters- und Pflegeheim Watt bis auf weiteres mit ihrem Einsatz unterstützen. Als neue Lehrtochter im Alters- und Pflegeheim Watt trat Sandra Bischofberger, Bechtenreute, ihre einjährige Ausbildung im Hauswirtschaftsbereich an.

Ab dem neuen Schuljahr wird Elisabeth Oertle, Oberegg, der fünften und sechsten Klasse den Französischunterricht erteilen. Die Anstellung von Elisabeth Oertle ist auf ein Jahr befristet. Gleichzeitig nimmt die Schule Reute ihren Betrieb als geleitete Schule auf. Als Schulleiter ist, wie bereits berichtet wurde, Peter Kruthof, Heiden, für die operative und pädagogische Leitung der Schule Reute zuständig.

Der Gemeinderat Reute wünscht allen neuen Mitarbeitern viel Befriedigung und Freude in ihrer neuen Aufgabe, und dankt den Austretenden für ihre geleistete Arbeit recht herzlich.

Olma-Billette-Aktion

Wiederum führen die Gemeinden Oberegg und Reute zusammen die beliebte Olma-Billette-Aktion durch. Die verbilligten Postautobillette und Olma-Eintritte sind bei den beiden Poststellen zum Vorzugspreis von Fr. 18.00 pro Person erhältlich. Der Gemeinderat Reute ruft die Einwohner von Reute, Oberegg und Umgebung auf, diese Aktion möglichst gut zu nutzen.

Kulturfestival 2004

Nachdem Rückzug von Pfr. Haegler aus dem Organisationskomitee des Kulturfestivals Reute, findet in diesem Jahr ein etwas anderes Kulturfestival statt. Am 26. September 2004, 17.00 Uhr spielt in der Evangelischen Kirche Reute die österreichische Band „orpheus2“.

Orpheus, der Schutzpatron der Musik, hat in der Antike bereits Musikgeschichte geschrieben. Mit Hilfe seines Gesangs wandelte er zwischen den Welten, um die Liebe zu finden. orpheus2 spielt ihre Liebesgeschichte der Musik. 2 Gitarren, 2 Stimmen im Wechsel mit dem Piano ergeben einen Sound der Extraklasse auf absolut internationalem Niveau.

Songs von Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Billy Joel, REM, den Beatles, Bill Withers, Pink Floyd, Bob Marley, Bruce Springsteen und vielen anderen erhalten in den Interpretationen von orpheus2

eine musikalische und emotionale Dichte, die unter die Haut geht. Vermischt mit eigenen Kompositionen entsteht ein fetziges und gefühlsvolles Programm mit Blues, Rock, Reggae und Balladen. Für übriggebliebene 68-er, für unplugged gewohnte Ohren, für rauchig bluesige Atmosphären und für schauergetriebene Balladenhörer ist die Musik von orpheus2 eine Reise durch die musikalische Geschichte der Zuhörer. orpheus2 – songs, blues & groove.

Dienstleistung im Alters- und Pflegeheim Watt Gratis-Sprechstunde

Für die gesamte Bevölkerung von Reute stehen die Krankenschwestern jeweils jeden 1. Dienstag im Monat von 13.30 – 14.30 Uhr für eine Gratis-Sprechstunde zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Aufruf / Wasserablesung

Ab Mitte September 2004 verschickt die Gemeindeverwaltung Reute die Selbstablesekarten für den Wasserbezug. Die Wasserablesung soll mit Stichtag vom 30. September erfolgen. Die Ablesekarten sind nach erfolgter Ablesung bis 15. Oktober 2004 an die Gemeindekanzlei zu retournieren. Die Gemeindekanzlei Reute dankt bereits im Vorfeld den Einwohnerinnen und Einwohnern von Reute für ihre Mitarbeit.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2004 finden am **02. September**,

07. Oktober und am **04. November** statt.

Allfällige Anträge müssen bis **10 Tage vor der Sitzung** bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmungen

Die nächste eidgenössische Abstimmung findet am **Sonntag, 26. September 2004** statt.

Die Stimmbürger haben über vier Vorlagen zu befinden:

- Erleichterte Einbürgerung von Jugendlichen der zweiten Generation
- Bürgerrechtserwerb für die dritte Generation
- Volksinitiative „Postdienst für alle“
- Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft

Gemeindekanzlei Reute

Vorschau 18. Gelände-

in Reute

Der Geländelauf Reute – auch bei seiner 18. Austragung bestimmt wieder spannend und unterhaltsam für jung und alt!

Am Samstag, 9. Oktober 2004, findet der bereits zur Tradition gewordene Geländelauf in Reute statt. Die bekannte Strecke führt über interessantes, anspruchsvolles Gelände der

beiden Kantone Appenzell und sorgt für spannende Läufe.

Die Teilnehmenden starten in 18 verschiedenen Kategorien. Der Lauf wird um 14 Uhr mit

den Kleinsten begonnen. Zwischendurch absolvieren die Wettkämpfer der Kategorie „Walking“ die anspruchsvolle Strecke. Die Hauptkategorien bestreiten ab 15.45 Uhr den Wettkampf.

Die Streckenlänge beträgt je nach Kategorie 0,8 bis 7,5 Kilometer wobei bis zu drei Runden absolviert werden.

Das Rangverlesen findet ab 17.30 Uhr in der Turnhalle statt wobei ausser den Auszeichnungen für die Erstplatzierten zusätzlich unter allen Teilnehmenden noch zahlreiche

Naturalpreise verlost werden. Selbstverständlich erhalten alle Läuferinnen und Läufer den Erinnerungspreis. Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer auf der 7,5 km langen Strecke erhalten zusätzlich zum Wanderpreis ein Goldvreneli. ■

Für weitere Auskünfte und Anmeldeformulare steht Vreni König, Städeli, 9414 Schachen gerne zur Verfügung.
Tel. 071/891 19 34 oder peter.koenig@freesurf.ch

Wasserversorgungs - Umweltschutzkommission

Wasserversorgung

Die Wasserqualität die wir aus den unseren Quellen entspringenden Wässern zur Verfügung stellen können ist nach wie vor gut. Dies zeigen die periodischen Untersuchungen des ersten Halbjahres 2004. Im wesentlichen: Die Gesamtkeimzahl beträgt höchstens ein Zehntel des erlaubten Grenzwertes von 300 Keimen pro Liter. Fäkalbakterien wurden keine nachgewiesen. Die Gesamthärte des Wassers beträgt im Mittel um die 24^ofH (französische Härtegrade). Im Zusammenhang mit Trinkwasser und Quellen kommen immer auch Schutzzonen für dieselben ins Gespräch. Interessant in diesem Zusammenhang ist das Waldprogramm Schweiz und die Ideen des BUWAL dazu. www.waldprogramm.ch oder die Standpunkte von Interessenvertretern. www.svgw.ch

Umweltschutz

11. September 2004 Clean up Day. Vom 10. bis 12. September werden gesamtschweizerisch die sogenannten Clean up Days (Umweltaufräumtage) durchgeführt. Initiiert wurde die Aktion durch PUSCH (Praktischer Umweltschutz Schweiz) in Zusammenarbeit mit rund 20 Umweltschutzämtern, darunter auch das AfU AR, und diversen Sponsoren.

Es sind also alle aufgerufen (Flugblatt folgt) am Samstag 11. September 2004 mitzumachen, alles was in der Natur herumliegt und schon längst im Kehricht hätte landen sollen, einzusammeln und um 15.00 Uhr zum Entsorgen beim Abfallsammelplatz Dorf abzugeben. Es kann zum Beispiel ein Bachabschnitt, ein Strassenbord oder eine Feuerstelle aufgeräumt werden. Sicher fällt jedem ein passender Ort dazu ein. Der Anlass ist allerdings nicht dazu gedacht seinen eigenen Müll zu entsorgen. Anschliessend wird

allen grossen und kleinen Aktiven auf dem Schulhausplatz ein kleiner Imbiss offeriert.

Ostluft

Seit 2001 überwacht der Kanton Appenzell A.Rh. die Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen und Liechtenstein im Verbund OSTLUFT. Im Jahr 2005 waren starke Belastungen zu verzeichnen. Die Belastung mit Stickoxid war deutlich höher als in den Vorjahren. Die Ozonbelastung lag an repräsentativen Messstellen während 120 Tagen über dem Grenzwert und während der Hitzeperiode im August 2005 wurden Ozonstunden –Mittelwerte von über 200 Mikrogramm/m³ gemessen. So hohe Werte sind in unserer Region noch nie gemessen worden. Den Bericht, weitere Informationen und die aktuellen Messwerte findet ihr unter www.ostluft.ch

Meteorwasser

Weiterer Schwerpunkt der Umweltschutzarbeit in naher Zukunft wird die Vollkostenrechnung von Abwasser und Meteorwasser sein. Das neue Umweltschutzgesetz verlangt, dass aus der laufenden Rechnung auch die Abschreibungen zugunsten eines Verpflichtungsfonds getätigt werden sollen, damit unseren Folgegenerationen keine finanziellen Altlasten hinterlassen werden. Die benötigten Mehreinnahmen können wir entweder über höhere Abwassergebühren oder die neu einzuführende Meteorwassergebühr decken.

Das Gesetz verlangt aber auch das bei neuen Gebühren die vorher durch den allgemeinen Haushalt getragen wurden eine Senkung der Steuern erfolgen soll. ■

Für die Wasserversorgungs und Umweltschutzkommission:
Karl Klee, Hans Loppacher
Hansueli Mösli, Ernst Pletscher
Peter Scherrer

Unsere Schule hat ein neues Jahr gestartet und kann damit einige neue Persönlichkeiten in ihrer Mitte willkommen heissen. Im Zimmer von Lehrerin Christina Naegeli (Bild oben) haben neu Einzug gehalten:

MOSES BERTA
 JANINA BÖSCH
 YAN BREITENMOSER
 LUCA LOCHER
 VIVIENNE OGGIER
 LUCA SALANITRI
 SHONA STURZENEGGER

begleitet von den bereits "alten Hasen" der zweiten Klasse:

NOAH BERTA
 PATRICK BÜCHLER
 MANUELA MARTY
 VANESSA METTLER
 RALPH STURZENEGGER
 VICTORIA TANASKOVIC

Aus dem Geschichtsunterricht der 5./6. Klasse

Wie mit jeder 5./6. Klasse nahmen wir die Schweizer Geschichte mit Herrn Mühlbacher durch. In Gruppen bauten wir dann in eigener Regie eine Teufelsbrücke und mehrere Teile der Twärenbrücke. Dass sich auch die 1.-4. Klässler ein Bild von der Entstehungszeit der Schweiz machen konnten, stellten wir unser Reusstal-Modell mit der Schöllenschlucht und dem stiebenden Steg aus. Die meisten aufgestellten Männchen standen für eine Geschichte aus dem harten Leben im Mittelalter. Um sich in die Geschichte einleben zu können, präsentierten wir ihnen einen Vortrag über die Teufelsbrücke, Twärenbrücke, Gotthardpass, Rütlichschwur und die Schlacht am Morgarten.

Wir hoffen, dass es allen gefallen hat.

Wir 5.-6. Kl. haben das Thema Schwyzer Geschichte durchgenommen, nämlich: Rütlichschwur,

Twärenbrücke, Gotthard, Schlacht am Mohrgarten. Die Waffen der Eidgenossen und der Habsburger, Teufelsbrücke. Dann haben wir den 1.-2. Kl. und den 3.-4. Kl. einen Vortrag mit verschiedenen Gruppen darüber gehalten. Wir haben auch selber einige Berge gebaut. Und haben in der Zeichnungsstunde die Schlacht am Mohrgarten mit Playmobil auf-

gebaut. So konnten wir das Geschehene bildlich darstellen. Da stand auch die Teufelsbrücke, die einige Knaben von uns selbst gebaut haben. Wir hoffen, dass die 1.-4. Kl. Freude an dem Vortrag hatten und dass es Herr Mühlbacher und den Lehrerinnen gefallen hat. ■

5./6. Klasse

Vor 50 Jahren erschienen:

Rütiger Chronik ist noch immer erhältlich!

1954 und damit genau vor 50 Jahren erschien das informative Buch „Geschichte der Gemeinde Reute AR“. Das vom Altstätter Dr. Josef Rohner verfasste Werk – ein stattlicher Leinenband mit 164 Seiten – ist noch immer vorrätig und kann bei der Gemeindeverwaltung bis Ende 2004 zum Aktionspreis von Fr. 30.- (statt 38.–) bezogen werden.

1938 erhielten Walzenhausen und 1952 Heiden sowie Wolfhalden lokalgeschichtliche Bücher. Während diese drei Gemeinden inzwischen über Chroniken jüngeren Datums verfügen, ist in Reute ein neues Lokalgeschichtsbuch derzeit kein Thema. Nach wie vor aber gibt das Buch aus dem Jahre 1954 wertvolle Einblicke in die frühere Entwicklung der Gemeinde, wobei die Jahre ab dem Zweiten Weltkrieg mit ihren teilweise drastischen Veränderungen halt eben fehlen.

Zum Abschluss der Kirchenrenovierung

1953/54 wurde die 1687/88 erbaute Kirche von Reute einer umfassenden Gesamtrenovierung unterzogen. Nach zehnmonatiger Bauzeit konnte das Gotteshaus am Palmsonntag 1954 wieder seiner Bestimmung übergeben werden. Am Oster Sonntag wurde zudem die neue Orgel in Rahmen eines festlichen Konzerts eingeweiht. Als Pfarrer wirkte damals der von St. Margrethen gebürtige Andreas Brassel. Gemeindehauptmann war Alfred Sturzenegger, und das Amt des Gemeindeforschreibers hatte Egon Stricker inne. Weiter gehörten dem Gemeinderat Albert Keller, Alfred Sturzenegger-Flury, Jakob Eisenhut, Hermann Frei, Gottlieb Leu und Paul Klee an. Erwähnung verdient aber vor allem

Mesmer Johannes Niederer, der im September 1954 als 89-Jähriger nach vollen 63 Jahren im Dienste der Kirche demissionierte. Zu den Höhepunkten im Festjahr 1954 gehörte das Erscheinen der Chronik, zu deren Realisierung Textilfabrikant und alt Nationalrat Albert Keller, Reute, die Initiative ergriffen und einen namhaften finanziellen Beitrag geleistet hatte.

Trennung von Oberegg und Reute

Autor Josef Rohner geht in der Chronik eingehend auf das Verhältnis von Oberegg und Reute als Einheit ein, die sich dann aber trennten, um künftig zwei eigenständige Gemeinwesen mit zwei Kirchen – katholisch in Oberegg, reformiert in Reute – zu bilden. Das lange Hin und Her um die definitive Grenzziehung sowie um den Bau verschiedener Strassen kommt ebenfalls ausführlich zur Sprache.

Weberei und Stickerei belebten die Gemeinde

Die in der Stadt St. Gallen im 15. Jahrhundert eingeführte Leinwandindustrie führte zu einer wirtschaftlichen Belebung auch in Reute. Der Leinenweberei folgten ab etwa 1750 die Musselin- und Baumwollweberei, und zwischen 1830 und 1860 dominierten die Jacquard- und die Plattstichweberei. Dann folgte die Seidenweberei, und fast gleichzeitig sorgte die aufkommende Stickerei für zusätzliche Arbeitsplätze. Im Jahre 1880 betrieben in Reute die Fabrikanten Landammann Jakob Sturzenegger – übrigens bis heute der einzige Rütiger in diesem hohen Amt –, Oberrichter Barth. Sturzenegger, Hauptmann Arnold Hohl, Vermittler Albert Keller, Hauptmann Jo-

hannes Eugster und Gemeindeforschreiber Emil Sturzenegger insgesamt 55 Stickmaschinen. Die damalige wirtschaftliche Blüte brachte Zuzug nach Reute, das im Jahre 1900 mit 1101 Ansässigen den Einwohnerhöchststand verzeichnete.

3 Schulen, 3 Lesegesellschaften

Im Kapitel „Schule“ stellt Rohner fest, dass Reute bereits im Jahre 1799 über Schulen in den Bezirken Dorf, Schachen und Mohren verfügte. Die schulischen Fortschritte werden in der Folge dokumentiert. Allerdings konnte der Autor auf die Zentralisierung des Schulwesens nicht eingehen, da diese ja erst 1966 mit dem heutigen Mehrzweckgebäude samt Turnhalle und mit Räumen auch für die Gemeindeverwaltung realisiert werden konnte. Bestandteil der Chronik bilden auch die 1834 gegründete Sparkasse und das Vereinswesen. Reute zählte einst drei Lesegesellschaften, wobei diejenige im Bezirk Dorf schon 1836 aus der Taufe gehoben wurde. Den 120. Geburtstag könnte heuer der 1884 gegründete Männerchor feiern, der aber das gleiche Schicksal wie viele andere Körperschaften, Läden, Gewerbe- und Bauernbetriebe sowie Restaurants erlitt und leider nicht mehr exi-

Regierungsrat Joh. Jakob Sturzenegger wurde an der Landsgemeinde von 1886 als erster Rütiger zum Ausserrhodener Landammann erkoren

tiert. Noch immer aber vorhanden ist die Gemeindechronik, die als lesenswertes Buch in jeden Haushalt gehört.

Peter Eggenberger

Lehrer und Schüler der Schule Mohren 1923

Titelblatt des Kollekten- und Steuerbüchleins von Reute, das die Namen jener festhielt, die Beiträge für den Kirchenbau von 1687/88 leisteten.

Gratis-Wassergymnastik im Heilbad Unterrechststein: Achtung neuer Beginn

Die 1834 gegründete Sparkasse Reute könnte heuer ihren 170. Geburtstag feiern. Unser Bild zeigt den langjährig tätigen Verwalter und Posthalter Ernst Keller im damaligen Bank- und Postbüro.

Verfasser der Gemeindegeschichte von Reute war Dr. Josef Rohner, Altstätten (1895 – 1973). Anschliessend an sein Chemiestudium war er in Argentinien tätig. Nach seiner Rückkehr ins heimatische Rheintal widmete er sich ausschliesslich historischen Studien.

Bilder: Peter Eggenberger

Seit Jahren gehört die im üblichen Eintrittspreis inbegriffene Wassergymnastik im Heilbad Unterrechststein an der Postautolinien Heiden - Rehetobel und Heiden – Wald zum beliebten Angebot.

Die Gymnastik im warmen Heilwasser findet von Montag bis Freitag zweimal täglich statt und ist allen ohne Voranmeldung zugänglich. Neu beginnt die professionell geleitete Wassergymnastik um 10 sowie um 15 Uhr.

Peter Eggenberger

ZIMMER-SCHÜTZENVEREIN MOHREN

Der Zimmerschützenverein Mohren wurde 1950 im Rest. Löwen in Mohren gegründet und besteht zur Zeit aus 19 Mitgliedern.

Nach dem erfolgreich abgehaltenen Jubiläumsschiessen 2001 führen wir nun am Samstag, den 2. Oktober 2004 im Zivilschutzraum Mohren (neben dem Kindergarten) ein Volksschiessen durch, an das wir alle Rütiger-Feeschter LeserInnen herzlich einladen. Es kann ein „Stich“ gelöst und geschossen werden, der ausgewertet und rangiert wird. Dieser besteht aus drei Probeschüssen, sechs Schüsse auf die 21er Scheibe und zwei auf die 31er Scheibe.

Wir schiessen kniend frei auf ca. neun Meter Distanz. Wer einfach nur Schützenluft schnuppern und bei einem Gläschen die Geselligkeit geniessen möchte, ist natürlich ebenfalls herzlich willkommen. Von 10.00 - 16.00 Uhr kann geschossen werden und um ca. 17.30 Uhr findet das Absenden statt.

Die Möhrler Zimmerschützen wünschen allen einen gelungenen Anlass und einige gemütliche Stunden in der Schützenfamilie und freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu können.

Für den Zimmerschützenverein Mohren; Andreas Amrein

Zuzüger-Leitfaden der Wirtschaftsförderung

Appenzell Ausserrhoden soll als Wohnkanton für in- und ausländische Zuzüger noch attraktiver werden.

Diesem Ziel ist die Wirtschaftsförderung verpflichtet und hat nun einen Zuzüger-Leitfaden veröffentlicht.

Der Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit Kanton und Gemeinden erstellt und soll Neu-Ausserrhodern die ersten Schritte erleichtern. In alphabetischer Ordnung werden praktische Tipps für das tägliche Leben gegeben.

Wo in den jeweiligen Gemeinden Kehrrietsäcke gekauft werden können, erfährt der Leser ebenso wie Regionalradio-Frequenzen oder Anschriften von Kinderkrippen. Auch der geringeren Vertrautheit etwa deutscher oder österreichischer Zuzüger mit Schweizer Verhältnissen ist mit Hinweisen zu Aufenthaltsbewilligungen oder dem

Ausländerstimmrecht Rechnung getragen.

Wegen der Vielzahl änderungsanfälliger Einzelheiten wird der Zuzüger-Leitfaden hauptsächlich im Internet angeboten und kann auf der Webseite der Wirtschaftsförderung (www.wifoeAR.ch > Mehr zu > Dokumente) heruntergeladen,

aber auch bestellt werden. Auf den Webseiten der Ausserrhodener Gemeinden und auf dem Kantonsportal wird er ebenfalls verfügbar sein.

Willkommen in Appenzell Ausserrhoden. Tipps für das praktische Leben zwischen Bodensee und Säntis

Ofenbau aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Kierche Feeschter

Weisse Rosen...

Wochenlang stand die Mulde vor dem Pfarrhaus, Handwerker gingen ein und aus, jetzt ist sie schon seit einiger Zeit wieder weg, Handwerker sind fertig. Wer wollte, konnte das Pfarrhaus mit den wunderschönen alten Parkettböden in neuem Glanz besichtigen. Seitdem kam ein Möbelwagen, spukte seinen Inhalt aus und am Pfarrhaus hängen - zumindest teilweise - wieder Vorhänge, Menschen wohnen drin.

Im März haben Sie mich zur neuen reformierten Pfarrerin von Reute- Oberegg gewählt. Danke für Ihr Vertrauen, ich freue mich sehr, in Ihrem Dorf wirken zu dürfen und hoffentlich bald zu denen die im Dorf wohnen und leben dazuzugehören.

Ich komme zu Ihnen mit meinen Stärken und Schwächen, mit dem Wunsch, das was bisher sich bewährt hat beizubehalten und mit vielen neuen Ideen.

Rosen, weisse Rosen möchte ich Ihnen bringen, und vielleicht bekomme ich auch hin und wieder eine geschenkt.

Lassen Sie mich das mithilfe einer Geschichte erklären:

Rainer Maria Rilke ging in Paris regelmässig über einen Platz, an dem eine Bettlerin sass, Täglich sass die Frau am gleichen Platz, blickte nicht auf, zeigte

keine Mimik oder Bewegung. Rilkes französische Begleiterin gab hin und wieder ein Geldstück. Rilke nie.

Eines Tages brachte Rilke eine fein duftende weisse Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin. Während er weitergehen wollte geschah das Unerwartete:

über gelebt?" fragte die Begleiterin Rilke. Rilke antwortete:

"Von der Rose, die wir ihrem Herzen geschenkt haben."

Genau das meine ich, wenn ich oben sage, ich möchte Ihnen weisse Rosen schenken?

Ich wünsche mir, dass wer in die Kirche, in Gemeindeveranstaltungen, zu Gemeindegli-

Die Bettlerin schaute auf und blickte in die Augen des Gebers, stand mühsam auf, nahm die Hand des Fremden und küsste sie. Fast beschwingt ging sie mit dem Geschenk davon. Eine Woche lang blieb der Platz, an dem die Bettlerin sonst sass leer.

Dann erst kam sie wieder, streckte wie zuvor stumm ihre Hand aus,...

"Wovon hat die Frau die Woche

dem kommt, mit beschenktem Herzen und etwas lebendiger zurückkehrt: Zufriedener, glücklicher, erleichtert, ...

Doch genau das ist nicht eine Arbeit, die der Pfarrer alleine machen kann, sondern etwas, das wir gemeinsam träumen, verwirklichen und leben dürfen. Gemeinsam und mit Gottes Hilfe. Ich träume davon, dass wir uns als Gemeinde von

Menschen verstehen, die versuchen, einander Rosen zu schenken: Worte die nähren, Gesten, die den Traurigen helfen glücklicher zu werden.

Zuhören, wo jemand alleine mit seinen Schwierigkeiten ist, Zeit für einander haben, Aufmerksam aufeinander schauen, mit liebevollem, achtsamen Blick.

Mir ist es wichtig, dass wir als Gemeinde offen sind für das was der/die Andere braucht. Für das, was ihn/sie zufriedener macht, für das was sein/ihr Herz braucht, so dass wer stumm kommt zufriedener, ja vielleicht mit beschwingtem Herzen und Schritt wieder nach Hause gehen kann.

Und wenn nur eine Person, so eine Rose als Geschenk für ihr Herz mit nach Hause nimmt, ist das Gottes Segen.

Eine so gesegnete Gemeinde wünsche ich uns! ■

Marion Sauer-Schulke

**Bäckerrei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Karl **B**ürki GmbH
erneck
und Obereg

für Tiefbauarbeiten

Tel : 071/ 744 58 66
Fax 071/ 744 59 65
Natele: 079/ 344 09 06
E-mail: buerkigmbh@bluewin.ch

Bagger Bürki
gräbt nach
gutem Grund

Wir empfehlen uns für; Quellfassungen, Umgebungsarbeiten, Plätze und Mauern
in Naturstein, Sprengarbeiten, Transporte, und allgemeine Tiefbauarbeiten, u.s.w.

Feldschützen: Kantonschützenfest mit Erfolg durchgeführt

An den letzten beiden Wochenenden im Juni und dem ersten im Juli wurde das 6. Appenzell Inner-rhodische Kantonschützenfest durchgeführt.

Innerrhoden besitzt für einen solchen Anlass nicht genügend Schiessanlagen. Deshalb wurde Reute, wie auch drei weitere, günstig gelegene Gemeinden Ausserrhodens angefragt, ob sie bereit seien, sich an der Durchführung des Anlasses zu beteiligen. Nach gründlicher Prüfung des Antrages willigte der Gemeinderat ein, worauf sich der Schützenverein voll auf diesen Anlass konzentrierte. Eine Unmenge von Aufgaben

gesellschaft vorgesehen war trotzdem - auf Rechnung der Feldschützen - erstellt und kann bei Bedarf als Schiessraum auf neun oder zehn Meter dienen.

Trotz des negativen Stimment-scheides war es dank der Flexi-bilität der beteiligten Handwer-ker möglich, das Gebäude bis zum Beginn des Schützenfestes unter Dach zu bringen. Erst dies liess den anstehenden grossen Anlass zu einem vollen Erfolg werden. Mit einem Grosseinsatz der Schützinnen und Schützen war auch die Schützenstube soweit einge-richtet, dass die Schützenge-

Innenausbau der Schützenstube investiert haben, grosse Aner-kenkung und Dank. Ganz be-sonders danken möchten wir auch der Gemeinde Reute. Sie

halt öfters „chlepft“. Allerdings kommt es nicht alle Jahre vor, dass in einem solchen Ausmass geschossen wird. Deshalb dan-ken wir allen Betroffenen ganz

Schiessanlage am 19. März...

mussten noch ausgeführt werden. Leider wollte es mit der geplanten Schützenstube nicht so richtig vorwärts gehen. Die Volksabstimmung fand, nicht wie erwartet im Herbst 2005, sondern erst im März 2004 statt. Leider lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das geplante Objekt ab, was die Feldschützen zu einer raschen Änderung ihrer Pläne zwang. Aus finanziellen Gründen wurde auf den geplanten Luft-schutzkeller verzichtet. Hinge-gen wurde der Raum, welcher als Probenlokal für die Musik-

meinschaft dort gepflegt werden konnte. Eine Annehmlich-keit, welche von allen Festeil-nehmern geschätzt wurde.

Wer sich an die Situation von 1994 erinnern kann, weiss, wie mühsam ein Festzelt aufgebaut, mit viel Aufwand ein Küchen- und ein Toiletten-Wagen sowie eine mobile Ölheizung instal-liert wurden.

Deshalb gebührt allen beteilig-ten Handwerkern und auch den Schützen, welche unzählige Stunden in die Planung und den

...und am 19. Juni 2004

stellt uns den Anbau den drin-gend notwendigen Toiletten und den vom Schützenhaus ab-getrennten Büroraum zur Verfügung.

Der Flaggschmuck an den Häusern wurden von den Schützen sehr wohl beachtet und geschätzt, ist dies doch seit jeher ein Willkommenszeichen.

Die Nachbarn wissen, dass sie in der Nähe eines Schützenhaus-es wohnen und dass es dort

besonders für das Verständnis, welches sie für die Schützenge-meinde aufgebracht haben.

Die Feldschützengesellschaft Reute versuchte – und versucht weiterhin – alles im Rahmen ei-nes Schiessbetriebes mögliche zu unternehmen, die Lärme-missionen so gering wie mög-lich zu halten.

**Feldschützengesellschaft
Reute**

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

**Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b. Reute
Tel. 071 891 36 75**

**empfiehlt sich für: Sanitäre Installationen
Spenglereiarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen**

Der TV Reute am Turnfest in Grabs

Am Wochenende des 26. und 27. Juni besuchte der TV Reute mit 41 Mitgliedern das Kreisturnfest in Grabs.

Die ersten Turnerinnen und Turner machten sich schon am Freitag auf den Weg nach Grabs. Sie suchten einen geeigneten Zeltplatz und stellten alle Zelte für die nachkommenden Rütiger auf. Am Samstag stand der Wettkampf auf dem Programm. Die aktiven Damen und Herren bestritten den dreiteiligen Vereinswettkampf in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen und den Fachtest Allround.

Die Frauen und Männer starteten ebenfalls in einem dreiteiligen Vereinswettkampf. Dieser hiess Fit+Fun und beinhaltete diverse Gruppen-Wettkämpfe. Unter besten äusseren Verhältnissen konnte der TV Reute diesen Wettkampf absolvieren. Durch gegenseitiges Zurufen wurden gute Ergebnisse erzielt und jeder Teilnehmer konnte ohne Verletzungen den Wettkampfplatz wieder verlassen.

Am Samstag Abend stand dann der gesellige Teil des Turnfestes

im Vordergrund. Das Fest hielt den grossen Ansprüchen der Teilnehmer stand und manch einer hielt auch ganz schön lange durch! Nach dem Morgensessen am nächsten Tag bestaunten manche Turnerinnen und Turner die Vorführungen anderer Vereine. Es wurde eine grosse Anzahl an Vorführungen geboten. Dies waren Disziplinen der Leichtathletik, Geräteturnen sowie verschiedene Gruppenwettkämpfe.

Der TV Reute traf sich anschliessend an das Turnfest im Restaurant Bruggtobel zum Nachtessen. Gemeinsam wurde der Ausklang genossen und gespannt wartete man auf die Resultatbekanntgabe. Der Präsident Urban Bischofberger liess nicht lange darauf warten und verkündet die erbrachten Leistungen. Die Aktiven erreichten den 22. Rang in der vierten Stärkeklasse mit einer Note von 24,55 Punkten von maximal 30. Die Frauen und Männerriege erreichten den guten 8. Rang in der 6. Stärkeklasse mit einer Note von 25,14 Punkten. (Anmerkung: Die Einteilung in die Stärkeklassen ergibt sich durch

die Anzahl gemeldeter Teilnehmer). Mit diesen Ergebnissen wurden die gesteckten Ziele erreicht. Die Maximalnote von 10,0 erreichten Christoph Schefer im 800-Meter sowie Ziza Berisha und Martina Klee im Weitwurf. Die beste Einzeldisziplin war der 800-Meter mit der Gesamtnote von 9,59 Punkten. Nach dem Einnehmen des Nachtessens verabschiedeten sich die meisten Turnerinnen und Turner.

Zurück bleibt ein schönes und erfolgreiches Turnfest des TV

Reute in Grabs. Im Jahr 2005 wartet bereits der nächste solche Anlass auf uns. ■

Phillipp Eugster

Drei neue Ehrenmitglieder

Anlässlich des Dämmerchoppens, den die MG Reute noch vor den Sommerferien durchführte, nahm Arthur Sturzenegger als Vizepräsident die Gelegenheit wahr, drei Bläser die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Aus diesem Anlass überreichte er Anneliese Savic, Armin Weder und Ruedi Weder eine geschnitzte Holzuhr. Teilweise hielten diese drei Musikanten langjährig Ämter im Vorstand

der MG Reute inne. Ebenso ein Präsent entgegennehmen durften Angela Röthlisberger, Marcel Brandes, Ivo Bischof, Hermann Graf und Max Eugster für die fünfjährige Zugehörigkeit bei der MG Reute, sowie Bea Zürcher für fünfzehn Jahre Mitgliedschaft bei der MG Reute. ■

Bea Zürcher

Von links nach rechts: Ruedi Weder, Anneliese Savic, Armin Weder

Musikgesellschaft Reute

Das Portrait: Anna Geser-Marbach

geb. 1918

6003 Luzern, Bundesgasse 7

Liebster Ort: Rickenbach

Durch Malerarbeiten am ehemaligen Ferienheim Veltheim an der Schachenkreuzung entdeckte der Schwager von Frau Anna Geser seine Liebe zum Appenzellerland. So mietete er vor 36 Jahren per Handschlag und ungesehen im Rickenbach eine Ferienwohnung von Adolf Sturzenegger.

Er renovierte diese, die weder Wasser- noch Kanalisationsanschluss hatte und Anna Geser nähte die ersten Vorhänge. Seit 1988 verbringt sie den ganzen Sommer im Rickenbach. Sie schwärmt: „Hier kann ich einmalig die Natur beobachten - den Streit der Krähen mit dem Mäusebussard - den äsenden Rehbock mit seiner Rehgeiss - die jungen Füchse, die hinter dem Haus Quartier bezogen - das Hüpfen und Klopfen von Kleiber und Specht. Am Sommerflieger tummeln sich Schmetterlinge wie Kleiner Fuchs, Admiral, Tagpfauenauge und Kaisermantel.“

Langweilig ist es Anna Geser nie. Sie kocht für das Leben gerne. Besonders geschmackvoll sei die Gerstensuppe oder das Voressen geschmort auf dem Holzherd. Auch Kuchen aller Gattungen backt sie neben der Glut im Holzofen. Aus den Holunderbeeren bereitet sie Sirup und Gelee. Sie sammelt rund ums Haus Kräuter wie Spitz- und Breitwegerich, Brennnesseln, Pfefferminze und mischt ihren eigenen Haustee. Zu einem kleinen Geheimtipp ist der Wermutschnaps, der sogenannte „Grüüsig“, geworden. Das alte Rezept hat Anna Geser von einer Wirtin bekommen. Anna Geser und ihr ganzer Verwandten- und Bekanntenkreis schwört auf dieses Mittel gegen allerlei Bauch- und Magenbeschwerden. „Ein kleines Gläsli

Frau Geser in ihrem (zweit-)Domizil im Rickenbach...

zum Essen wirkt Wunder“, lacht Anna Geser und erklärt, dass ihr „Grüüsig“ deswegen ein beliebter Begleiter bei Auslandsreisen sei. Die selbst weitgereiste Frau Geser bezeichnet den Rickenbach als ihren Lieblingsort. Sie hat einen guten Draht zu den Einheimischen und findet sie nett und zuvorkommend. Anna Geser ist zu einer eigentlichen Werbebotschafterin für das Appenzellerland geworden.

Schon vielen Gästen hat sie unsere Landschaft voller Freude gezeigt. Sie meint beeindruckt: „Besondere Geborgenheit und Ruhe schenkt mir jeweils bei Blitz und Donner das Läuten der Oberegger Kirchenglocken. Das Glauben an eine höhere Macht im Leben gibt Halt. Dies ist sehr wichtig.“ Sie ist in der Stadt Luzern aufgewachsen und

bewohnt zusammen mit ihrem Sohn während dem übrigen Jahr eine 4-Zimmer-Wohnung. Die stark befahrene Strasse lässt kein Verweilen auf dem Balkon zu. Umso mehr schätzt sie die gute Rickenbacher Luft. Etwas wehmütig erinnert sich Anna Geser an die vielen Leute und Läden, die nicht mehr sind. Sie windet aber ihren Nachbarn und den Dorfgeschäften ein Kränzlein: Ein Telefon genügt und das bestellte Fleisch sowie die Lebensmittel werden ins Haus geliefert.

Anna Geser strahlt eine Offenheit und Zufriedenheit aus, die wir nicht alle Tage finden. Ihr Rezept heisst: „Ich danke jeden Morgen für die gute Nacht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass ich in meiner Heimat leben darf. Dies ist nicht selbstverständlich.“ Des Weiteren

dürfe man die Anforderungen ans Leben nicht zu hoch stellen und solle sich freuen, wenn das Kleine gelinge. Anna Geser ist auch eine humorvolle und gesellige Frau. Wenn es das Wetter erlaubt, sitzt sie vor ihrem Ferienhaus im Rickenbach und plaudert mit den Spaziergängern. (Eben bringt uns zweien Hannelore Gassner, Hägli, ein feines Dessert von Obereggen mit). Gerne versorgt sie auch die Wanderer mit einem Trank und schon manches Mal hat sich daraus eine schöne Beziehung ergeben. Auch hier ist der Lebensgrundsatz tief und einfach: „Wie es in den Wald ruft, tönt es zurück“.

Anna Geser kann diese Ferienwohnung solange beanspruchen wie es ihr gefällt. So hoffen wir mit ihr auf viele weitere „Sömmerungen“ im Rickenbach... ■

Esther Rechsteiner

...und mit ihrem Kunstwerk - einer gehäkeltten Decke

Gut besuchter Jugendtreff

Seit 5 Jahren schon gibt es den Jugendtreff Oberegg-Reute in den Zivilschutzräumen an der Feldlistrasse. Zur Zeit funktioniert er einwandfrei. Die Jugendlichen halten sich an die Regeln. Alle hoffen, dass es auch so bleibt...

Durchschnittlich besuchen etwa 20 bis 30 Jugendliche den Treff. Grundsätzlich ist der Ort eine Treffmöglichkeit für die Oberstufenschülerinnen und Schüler aus Oberegg und Reute. Der Betrieb funktioniert einfach besser, wenn Lehrlinge und Jugendliche aus Nachbargemeinden dem Treff fernbleiben.

„Der Jugendtreff ist ein rauschfreier Ort! Das ist die wichtigste Regel“, erklärt Tim Haas als zuständige Person von der Jugendkommission. Weder im noch um den Treff dürfen Alkohol oder Haschisch konsumiert werden. Im Treff und direkt beim Eingang gilt ein Rauchverbot. Die Rampe der Drisag darf ausschliesslich während

den Öffnungszeiten betreten werden. Dort wurde bis anhin das Rauchen geduldet. Neu gilt auch dort ein Rauchverbot.

Am liebsten geniessen die Besucher Musik, Gespräche und die Spielmöglichkeiten. Ein Billardtisch, ein Tschüttelikasten sowie weitere Spielmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Getränke und kleine Snack-Angebote ergänzen das Angebot. Der Jugendtreff ist jeweils am Freitagabend von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.

Eine erwachsene Person ist dabei ständig anwesend. Zum Treff-Team gehören zur Zeit Daniela Ghirardini und Guy l'Homme. Begleitet wird der Jugendtreff von der Jugendkommission Oberegg-Reute. Zur Zeit soll die Treffleitung um 1-2 Personen ergänzt werden. Interessierte Personen können sich bei Tim Haas, 071 891 64 75 melden.

Die Arbeit wird im Stundenansatz entlohnt.

beim Billiard

oder an der Bar ;

der Jugendtreff ist ein

Hit!

Auf dem Sofa

spiele

Jugendkommission Oberegg-Reute

1. Aufgaben & Ziele:

- Strategische Leitung des Jugendtreff Oberegg/Reute
- Koordination der Prävention in Vereinen & Gastbetrieben und Vernetzung mit der Präventionsarbeit in den Schulen
- Anlaufstelle für Jugendliche
- Anlaufstelle für Fragen und Problemen mit Jugendlichen
- Kontakt zu Beratungsstellen

2. Erreichbarkeit:

Bezirksverwaltung Oberegg
Dorfstr. 17
9413 Oberegg
jugendkommission@oberegg.ch
071 898 50 80

3. Mitglieder:

a) Kerngruppe:

- Arthur Sturzenegger, Gemeindepräsident Reute
- Martin Bürki, Bezirkshauptmann Oberegg
- Silvia Boutellier, Schulpräsidentin Oberegg
- Ruedi Rechsteiner, Schulpräsident Reute
- Tim Haas, Vertretung Oberstufenlehrkräfte

b) Erweiterte Gruppe:

- Pfr. Johann Kühnis, Vertretung Kath. Kirchverwaltung
- Pfr. Marion Sauer, Vertretung Kirchenvorsteherschaft
- Matthias Jud, Vertretung der Schüler
- Corinna Eisenhut, Vertretung der Schülerinnen
- Gabi Pavone, Vertretung der Eltern aus Oberegg

- Rita Breu, Vertretung der Eltern aus Reute
- Diverse Fachkräfte, wenn gebraucht

Das Präsidium der Jugendkommission wechselt zwischen dem Bezirkshauptmann von Oberegg und dem Gemeindepräsidenten von Reute ab und dauert eine Legislaturperiode.

Zur Zeit hält Arthur Sturzenegger das Präsidium inne.

4. Jugendtreff Oberegg/Reute:

Zielgruppe: Oberstufenschüler aus Oberegg & Reute

Ort: Zivilschutzanlage in der Feldlistrasse

Öffnungszeiten:

Jeden Freitag von 19:00 - 22:00 Uhr. Während den Schulferien bleibt der Treff grundsätzlich geschlossen.

Operative Leitung:

Daniela Ghirardini & Guy l'Homme. Weitere Mitglieder für die Treffleitung werden zur Zeit gesucht.

Finanzierung:

Gemeinde Reute, Bezirk Oberegg, beide Kirch- und Schulgemeinden

Wichtigste Regeln:

Der Jugendtreff ist ein rauschfreier Ort! Auch in der Nähe vom Jugendtreff sind Alkohol, Zigaretten, Schnupftabak, Haschisch und andere Drogen verboten! Ordnung, Sauberkeit, sowie Anstand und Freundlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit....

Seit 1999 besuchen Jugendliche von Oberegg und Reute den Jugendtreff an der Feldlistrasse. Zur Unterstützung unseres Jugendtreffteams suchen wir per sofort oder nach Absprache eine/n

Jugendtreff-Mitarbeiter/in

Wir erwarten:

- Flexibler Einsatz gemäss Absprache mit dem Team
- Etwa 2-3 Einsätze pro Monat während den Öffnungszeiten am Freitag von 19:00 - 22:00 Uhr
- Betreuung, Begleitung und Aufsicht der Jugendlichen während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs
- Reinigungsarbeiten und kleinere Reparaturarbeiten
- Verkauf von Getränken und Snacks
- ca. alle 2 Monate eine Team-Sitzung
- Organisatorische Aufgaben im Team (z.B. Kassa, Material, Spielgeräte)

Wir bieten:

- Entschädigung pro Stunde
- Begleitung durch die Jugendkommission Oberegg - Reute

Auskünfte erteilt: Tim Haas, Sonnenhügel 3a, 9413 Oberegg, 071 891 64 75 oder 079 672 94 81

Was wir so bieten

Rainer Stöckli

Hans Rudolf Merz, unterdessen Bundesrat, hat nicht in Mundart erzählt; er käme sonst in diesem Aufsätzlein auch vor. Seine Figuren reden ein ostschweizerisches Hochdeutsch. Allenfalls ein Fluchwort steht im Dialekt: "Suchöge" für (ungefähr) "gemeine Kerle"!

Aber Ihre Gemeindebibliothek hat manches Buch/Büchlein an Lager, das "im Appenzeller Dialekt" verfasst ist. Nicht wenige davon sind illustriert. Heinrich Altherrs Gedichte sind vorhanden, "mit Federzeichnige vom Alfred Kobel"; "Appenzeller-Choscht" (Heft 3) von August Nef ist vorhanden, mit Illustrationen von Kurt Metzler; Ida Niggli's "Grosvater, de Schwaane Choret" ist vorhanden, mit Linschnitten von Ruedi Peter; Frieda Tobler-Schmid's Verse, Studien und Skizzen sind vorhanden; die Erinnerungen von Konneraad Alfred Tobler sind vorhanden, "Näbes oss mine Buebejohre"; Ernst Tobler's Gedichte im Kurzenberger Dialekt sind vorhanden, "Di köschtl'ich Zit", und des Restoni Räss Gedichte sind vorhanden, mit Zeichnungen von Albert Fässler. Weil wir im Vorderland leben und reden, führe ich zwei Strophen von Ernst Tobler an: die erste aus einem Erst-August-Gedicht, die zweite aus einem Text mit der Überschrift "Em Hierbscht entgege".

Zom eerschte Auguscht

Mieluegidugg voahhDacti
i d Zim d Kchre ei
iuser emndlen-Endid ghoh,
will dülsich öhhandüübe lo o
vo Gwalt onDannei.

Em Hierbscht entgege

EnHierbschttao mit milder Sonn
sön d rings änggs and W is,
wdachid üftrtoje de Bom m,
häd all scho - wie röschTm m -
de ReimHierbschtaufeu beise.

Ist das alles? Natürlich nicht. Zum Thema in dieser Ausgabe des Rütiger Feeschters gehören z. B. Albert Dörigs "I ösem Dialekt", Stefan Sonderegger/Thomas Gadmars "Appenzeller Sprachbuch" und Emmi Mühlemann-Messmers "Was duu nüd sääschtl!" - eine Redensarten-Sammlung aus dem Appenzeller Hinterland. Hierin - es ist auch ein Wörterbuch - wäre manch Unübersetzbares zu finden (etwas vom Reizendsten an unseren Mundarten): hääl wie übrigens auch schliferig für "glitschig", schmöörzelig für "geizig", schtrofle für "hetzen", këtewèders für "keins von beiden", föörbe für "wischen", muultüür für "wortkarg" und schläärzig für "zweifelhaft".

Wer freilich an Wörterlitaneien nicht seine Freude hat, sondern sich lieber erzählen lässt, dem seien Peter Eggenbergers Bändchen empfohlen; er weiss, wie man geläufige und seltene Vokabeln in Erzähltexte einbettet, und er ist auch in der Verschriftlichung hiesiger Mundart ein Meister.

Einzelbuchwerbung

Rita Hälg

«Der Alpstein» Hans Büchler

Der Säntis, mit seinen bizarren Geschwistern, ist den Menschen der Ostschweiz allgegenwärtig.

Kenner wissen, im Alpstein ist alles einmalig: die Geologie, die Landschaft, das Klima, die Vegetation, die Fauna, die Urbanisierung.

Selbst die Gleichgültigen und Teilnahmslosen sind von seiner Erhabenheit ergriffen, wenn das Massiv im Morgengrauen um Achtung buhlt, in der Dämmerung seine Grate sonnt oder in einer Mondnacht als Silhouette sanft sich anbiedert.

Hans Büchler versucht, zusammen mit elf Fachkundigen, der Zeit vom Neandertaler zur Tele-Antenne auf dem Gipfel nachzuspüren. Entstanden ist ein Fach- und Handbuch, das über alle Gebiete, Interessen und Konflikte Auskunft gibt, mit Text, prächtigen Bildern und Skizzen.

Die Frage aber, was das Charisma, das Konkurrenzlose des Alpstein-Massivs ausmacht, bleibt ohne gültige Antwort.

«Im Namen Gottes» David A. Yallop

Der mysteriöse Tod des 33-Tage-Papstes Johannes Paul I. Tatsachen und Hintergründe

Am 26. August 1978 wird Albino Luciani, Patriarch von Venedig, unerwartet zum Papst gewählt. Mit der Übernahme des Amtes wird Luciani Hirte der über 800 Millionen Katholiken in der Welt. Ihm untersteht der administrative Apparat, die Kontrolle der Glaubenslehre wie auch die Finanzpolitik der Kirche.

Schon bald sieht sich der einfache, unbestechliche Priester, der immer für eine Kirche der Armen gekämpft hat, einem argen Netz von Korruption, Betrug und Geschäften mit Mafia und Geheimloge P2 gegenüber.

Mit seiner ihm eigenen aufrechten Haltung fing er an, die Machtzentrale im Vatikan zu kehren. Seine Idee, die Kirche neu aufzugleisen (Familienplanung und künstliche Verhütung drängen schon lange auf Kompromisse), ist den Konservativen und Mächtigsten in Rom ein Greuel.

Am späten 28. oder frühen 29. September 1978 schliesst Johannes Paul I. für immer seine Augen - nach 33 Tagen Pontifikat.

Sein Leichnam wurde unverzüglich beigesetzt, eine Autopsie vermieden.

"Im Namen Gottes" liest sich wie ein Krimi, mit dem bitteren Beigeschmack der Realität.

Die aktuelle Frage:

Die Konsumgenossenschaft hat einen neuen Präsidenten

Hans Peter Tobler hat an der vergangenen Hauptversammlung den Vorsitz der Konsumgenossenschaft abgegeben. Dass sich mit Kurt Sturzenegger eine junge, dem Kleingewerbe wohlgesinnte Persönlichkeit gewinnen liess, ist für Dorflädelifreunde ein gutes Gefühl.

Rita Hälg (RH) hat sich mit Kurt Sturzenegger (KS) unterhalten.

RH: Du hast bereits langjährige Praxis im Verkauf. Du weisst, worauf du dich da einlässt?

KS: Hans Peter Tobler legte alle Bücher offen. Danach wusste ich, es ist machbar. Machbar deshalb, weil keine ständige Präsenz gefordert ist, kein Wochenende und vor allem kein regelmässiger Abend. Natürlich steckt auch persönliches Interesse dahinter. Ich kenne mich aus im Hardwarebereich, nicht aber in Lebensmittel und Frischprodukten. Vielleicht ergibt sich ein Austausch mit meiner Erfahrung aus dem Handel und Verkauf.

RH: Was wartet auf dich als Präsidenten?

KS: Ganz einfach: ich bin für die Rahmenbedingungen verantwortlich, sodass der Betrieb möglich ist. In den Statuten sind die Aufgaben des Präsidenten festgelegt. Er muss Bescheid wissen über den Geschäftsverlauf und die Umsatzzahlen. Vierteljährlich trifft er sich mit den Verwaltungsmitgliedern. Dieses Gremium entscheidet über personelle und bauliche Massnahmen. Der Präsident steht ausserdem der Genossenschafterversammlung vor. Diese wiederum entscheidet unter anderem über die Durchführung der Genossenschaftstage.

RH: Genossenschaftstage?

KS: Die Konsumgenossenschaft steht auf zwei Pfeilern: Den Mitgliedern und dem Genossenschaftskapital. Mitglied wird, wer einen zinsfreien Anteilschein zeichnet. Als Anerkennung erhält es alljährlich einen Gutschein. Der berechtigt dazu, während zwei Wochen, den sogenannten Genossenschaftertagen, einmalig mit 10% Rabatt einzukaufen, was und soviel es möchte,

Kehrachtsäcke ausgenommen. Ist die Verwaltung entlohnt? Mir ist darüber nichts bekannt.

RH: Aus welchen Idealisten besteht die derzeitige Verwaltung?

KS: Annemarie Küttel, Berneck, Geschäftsführerin, Margrith Peter, Dorf (neu wie ich), Aktuarin, Jakob Tobler, Dorf, Vizepräsident, und die zwei Mitglieder Martha Eugster, Mohren, und Heidi Eisenhut, Dorf, stellen die Kommission. Auch unsere Verkäuferinnen, alle in Teilzeit, möchte ich ansprechen. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass der Laden physisch überhaupt funktio-

niert. Klärli Häfliger, Dorf, und Margrith Rohner, Schachen, sind seit dem Gründungsjahr 1981 dabei. Lina Bischofberger, Sondereg, Anita Egli, Berneck, und Liselotte Graf, Mohren, runden das kompetente Team ab.

RH: Du hast bereits Einsicht in den Geschäftsverlauf. Zufrieden?

KS: Ja sicher! Fast eine Million Umsatz im Jahr, das ist bemerkenswert. Trotzdem wäre es schön, wenn noch mehr Konsumenten sich im Dorfladen versorgen würden, denn unsere Gewinn-

BIBLIOTHEK REUTE

Öffnungszeiten: Freitagabend von 19.15 Uhr an oder nach telefonischer Vereinbarung (Anruf-Nummern siehe unten)

Ausleihe: kostenfrei

Ausleihdauer: drei Monate (maximal 10 Titel pro Ausleihe)

Neuanschaffungen können anlässlich der Ausleihe bei den Kommissionsmitgliedern angeregt werden:

Dora Keller-Graf, Dorf: 071 891 29 88
Rita Hälg, Post: 071 891 15 17
privat: 071 891 21 66
Rainer Stöckli, Rohnen: 071 891 44 20
(zw. 16 und 21 Uhr)

Teilbestände unserer Bücherei befinden sich im Altersheim Watt und im Wohn-/Pflegeheim Sonnenschein, Mohren.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

marge ist auf dünnem Eis.

RH: Hast du zündende Ideen, "Neue" dazu zu motivieren, in der Gemeinde zu kaufen, statt den Franken dahin zu tragen, wo er nicht mehr zurückkommt?

KS: Wir müssen das Vertrauen der Bevölkerung in den Dorfläden pflegen, müssen ehrlich sein. Der Kunde darf sich nicht verschaukelt vorkommen. Auch müsste man das Bewusstsein wecken, dass es nicht selbstverständlich ist, einen eigenen Laden zu haben!!

RH: Hast du einen "Wecker" in Griffnähe?

KS: Zum Beispiel das Interview im Rütiger Feeschter. Es könnte an dir liegen!

Propaganda können wir uns aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten.

Mir läge eine kritischere Konsumentenhaltung am Herzen. Woher kommt das Produkt, wie sind die Herstellungsbedingungen, wie die Tierhaltung, der Anbau von Gemüse, welche Transportwege, z.B. für Früchte, vermindern die Qualität, usw.

RH: Das ist schlaumeierisch delegiert. Du meinst, das reicht, Neukunden zu überzeugen? Werbung allgemein macht das

Lina Bischofberger im ebenso freundlichen Rütiger Dorfladen

Einkauf zum Event?

KS: Zugegeben, mit den heutigen Marktstrukturen scheint es wenig reizvoll, sich im Dorf zu versorgen. Doch ich sehe es anders. Zwei Ressourcen werden sich künftig verknappen: Treibstoff und Zeit. Der Liter Benzin wird sich, bei schwindenden Reserven, mehr und mehr verteuern und die Gesellschaft wird immer gehetzter. Von alleine stellt sich dem Rastlosen die Frage, wieviel Sinn es macht,

zig teure Fahrkilometer zu verpuffen, für einen, beispielsweise, 100-fränkigen Einkauf im auswärtigen Einkaufspark, um an der Kasse dann vielleicht zehn Franken Gewinn zu bilanzieren. Ich denke, in unserer dörflichen Umgebung liege die Zukunft auf der Seite der Mittleren und Kleinen. Der Event, den du angesprochen hast, liegt beim Kunden selber, bei seiner Aufmerksamkeit, Sensibilität, seinem Interesse.

Im Übrigen meine ich, wir hätten mit Denner als Hauptlieferanten einen fairen Partner. Seinen günstigen Gross-Einkauf können wir dem Kunden weitergeben.

Das Angebot unseres Ladens reicht weit über den täglichen Bedarf hinaus. Der Kunde hat vielfach drei Möglichkeiten: den günstigen Markenartikel, das Produkt aus der Region oder das Billigangebot - und das von Montag bis Samstag.

Wenn ein Kunde im Dorf einkauft, trifft er meistens Bekannte. Ein Grüezi, ein Schwatz, vielleicht ein Glas im nahen Dorfbeizli... ist diese Art Einkauf nicht Event mit Heimvorteil?

An Erwartungen von da und dort wird es nicht fehlen.

RH: Kurt, ich danke herzlich für deine Zugänglichkeit, wünsche dir Gelingen mit unserer Konsumgenossenschaft und Genugtuung bei deinem Einsatz. Und all jene Leser, die unsern Dorfladen nicht kennen, möchte ich ermuntern, mal unverbindlich vorbeizuschauen. Schmeichelt dabei ein Artikel oder gar mehrere dem Auge, das Portemonnaie aber trotz dem Kleingeld, ab 10 Franken kann alleweil mit Bank- oder PostCard bezahlt werden. ■

Dodo Hug und «Acanto» im Lindensaal Heiden Freitag, 10. September, 20 Uhr

Ein mediteraner Abend mit sardisch-schweizerischer Musik der Gruppe "Acanto" und der charismatischen Sängerin Dodo Hug.

Das Quartett besteht aus Efisio Contini (Voc., Gitarren), Piero Contu (Voc., Bass, Gitarren Perc.) beide aus Sardinien, Jerry Rojas aus Kolumbien/Schweiz (Voc., Gitarren) und der bestens bekannten Dodo Hug (Voc., Gitarre, Mandoline, Perc.).

Bitte unbedingt frühzeitig reservieren unter Tel. 071 891 14 14 oder info@lindeheiden.com. Eintritt CHF 25.-.

Die Linde-Küche wird den sardischen Abend kulinarisch ergänzen!

Impressum:

Redaktions-Team:

Michael Künzler 071 891 37 07
kuenzler.michael@bluewin.ch

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Rita Hälgi 071 891 21 66

Albert Laim 071 890 01 32

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@newtag.ch

Finanzen/Inserate:

Monika Amrein 071 891 28 88
am.rein@bluewin.ch

Gestaltung/Realisation:

Edi Thurnheer 071 891 71 31
bellevue.atelier@bluewin.ch

Konzept:

Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe

"Rütiger Feeschter" 4/04

Redaktionsschluss:

01. November 2004

Erscheinungsdatum:

25. November 2004

no s'alleriletscht vom Bläss: Wa dä allerierscht Auguscht maant isch mier Wurscht.

Editorial

Zuneigen - zuhören

Bekanntlich hält die Schweiz – und in der Schweiz das schöne Ausserrhoden – einen traurigen Rekord: Selbsttötungen, im Volksmund als Selbstmord bezeichnet. Jedes Jahr, wenn die Zahlen der Verkehrstoten vorliegen und reisserisch in allen Zeitungen beklagt werden, fällt mir auf, dass die viel höheren Zahlen der Selbsttötungen kein Echo auslösen. Wenn man noch all jene, die mit dem Auto aus „unerklärlichen Gründen“ gegen einen Pfeiler oder einen Baum rasen, statt zu den Verkehrstoten zu den Selbsttötungen zählt, sieht es noch erschreckender aus. Bei den Verkehrstoten, werden jedes Jahr neue Sicherheitsmassnahmen angekündigt und für viel Geld eingeführt. Und bei den Selbsttötungen? Schweigen. Stattdessen wird die zunehmende Vereinsamung (gesellschaftspolitische Gründe?) immer mehr zum kommerziellen Geschäft. Die unzähligen „Beratungsstellen“ jede Woche in der Zeitung sprechen für sich. Da wird dann – meist gegen Bezahlung – professionell ein offenes Ohr geboten und der „Klient“ erhält Ratschläge.

Jeder von uns kennt Situationen, die belastend sind. Und mancher hat schon erfahren, wie viel leichter einem wird, wenn man mit einem guten Zuhörer darüber reden kann.

Kann es also sein, dass wir heute zuwenig zuhören?

„Unter jedem Dach ein Ach“, heisst ein altes Sprichwort. Und wir alle wissen, dass jeder einen Lebens-Rucksack zu tragen hat. Doch: der eine mit einer schwereren Last, der andere mit einer leichteren. Der eine Rucksack hat breitere Schulterriemen, der andere schmälere. Der eine Mitmensch hat eine dickere Haut, der andere eben eine dünnere. Wenn nun aber der Tragriemen schmal ist, die Last immer schwerer und die Haut dünner, ist irgendwann die Schmerzgrenze erreicht, das Leben nicht mehr tragbar! Wie oft würde die Last leichter, wenn man darüber reden könnte, wenn sich jemand Zeit nimmt und verständnisvoll zuhört! Wenn der eine Rucksack zu schwer wird, und man für besonders steile Wegstücke die Lasten verteilt, trägt es sich leichter und oft findet sich auch neue Kraft. Zuhören heisst das Zauberwort mit dem so manche Last leichter wird.

Versuchen wir es doch – vielleicht hängt ein Leben davon ab – nehmen wir uns etwas mehr Zeit zum Zuneigen und Zuhören. ■

Ruth Nitzlader, Mohren

In eigener Sache:

Ernst Pletscher ersetzt Albert Laim im Redaktionsteam

Wie der Tagespresse zu entnehmen war, ist Albert Laim aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Gemeinderat per sofort zurückgetreten. Damit ist sein Ausscheiden aus dem Redaktionsteam des „Rüütiger Feeschter“ verbunden, dem er als Vertreter des Gemeinderates seit Anfang 2002 angehört hat. Seine Funktion wird zukünftig Gemeinderat Ernst Pletscher übernehmen.

Wir – das Redaktionsteam des Rüütiger Feeschter – haben Albert Laim als einen lebenswürdigen Menschen kennen gelernt, der reiche Lebenserfahrung aus Familie, Wirtschaft und Politik in unsere Arbeit und unsere Diskussionen eingebracht hat. Als „Neuzuzüger“ hat er kurzerhand – ohne nach Lohn und Vorteil zu fragen – unsere Ziele zu den seinen gemacht und sich in unser Team eingefügt – ungeachtet eines

halben Jahrhunderts Altersunterschied zu unserem jüngsten Mitglied. Dafür bringen wir ihm unseren aufrichtigen Dank entgegen und sind überzeugt, dies auch im Namen unserer Leser tun zu dürfen. Albert, wir wünschen dir Kraft, um deine Krankheit zu überwinden.

Auf seinem Stuhl wird bis zu den Ergänzungswahlen 2005 interimswise Gemeinderat Ernst Pletscher Platz nehmen. Ernst Pletscher ist im Jahr 2005 in den Rat gewählt worden, wo er die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission präsidiert.

Wir heissen ihn in unserem Team herzlich willkommen und hoffen, dass er in dieser neuen Aufgabe viel Befriedigung finden wird. ■

Namens der
Redaktionskommission
Michael Künzler

Shouf Shouf Habibi

Die rasante Komödie aus Holland über Tradition und sozialen Wandel erzählt die aktuelle Geschichte eines Liebespaares zwischen zwei Kulturen. **Ab 12 Jahren – 0/d/f**

Do 2.12. 20.15
Sa 4.12. 20.15

Halleluja, der Herr ist verrückt

Für sechs Langzeitpatienten wurde die Psychiatrische Klinik Waldau zum künstlerischen Refugium. Mit der Kamera als respektvoller Beobachter, stösst der Filmer Alfredo Knu- chel in faszinierende Welten vor. **Ab 12 Jahren – Dialekt**

Fr 3.12. 20.30
So 5.12. 19.00

Lauras Stern

Liebevoll pflegt Laura einenkleinen, vom Himmel gefallenen Stern. Eine fantastische Freundschaft beginnt. Ein entzückender Trickfilm, schon für die Kleinsten. **Ab 4 Jahren – Deutsch**

So 5.12. 15.00

Der Untergang

Hitlers letzte Tage im «Führerbunker», gespenstische Untergangsstimmung im Wechsel mit hysterischen Siegesfantasien. Bruno Ganz spielt den «grossen» Tyrannen bedrückend glaubwürdig. **Ab 16 Jahren – Deutsch**

Do 9.12. 20.15
So 12.12. 19.00

The Bourne Supremacy

Im Sequel zu «The Bourne Identity» kann sich Jason (Matt Damon) noch immer nicht erinnern – trotzdem wird er weiter verfolgt. Spannender Spionagethriller. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 10.12. 20.30
Sa 11.12. 20.15

Grosse Haie – Kleine Fische

Zu «Shark Tale» stand das Mafia-Epos «The Godfather» Pate. Die Unter(wasser)welt wird von grossen Haien beherrscht, aber auch kleine Fische wollen ihren Anteil. Bei der unterhaltsamen Parodie können sich Erwachsene wie Kinder vergnügen. **Ab 6 J. – Deutsch**

So 12.12. 15.00
Fr 17.12. 20.30
So 19.12. 15.00

An heiligen Wassern

1960, mit Hansjürg Felmy, Cordula Trantow, Gustav Knuth u. a. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

KINOmot:
Di 14.12. 14.15

In the Mood for Love

Hong Kong anfangs der sechziger Jahre: Eine verheiratete Frau und ein verheirateter Mann begegnen sich immer wieder auf dem Treppenhaus... Eine Liebesgeschichte, langsam und ohne viel Worte erzählt. **Ab 16 Jahren – Chin./d**

Cinéclub:
Mi 15.12. 20.15

Tokyo Godfathers

Ausgerechnet am Weihnachtssabend finden drei Obdachlose mitten in einer Tokyoter Müllhalde ein Baby. Das Gespann begibt sich auf die Suche nach den Eltern des Kindes... Der japanische Kult-Regis- seurs Satoshi Kon vermittelt das Wesentliche einer ganzen Kultur auf eine ungemein unterhaltsame Art. **Ab 12 Jahren – 0/e**

Do 16.12. 20.15
Fr 24.12. 20.30

The Blue Butterfly

Der zehnjährige Pete hat nur noch wenige Monate zu leben. Sein grösster Wunsch, den blauen Schmetterlingen im Amazonasdschungel zu fangen, führt ihn, seine Mutter und einen Insektenforscher zum Abenteuer ihres Lebens. **Ab 10 Jahren – E/d/f**

Sa 18.12. 20.15
So 19.12. 19.00

Die Trappfamilie

1956, mit Ruth Leuwerik und Hans Holt. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

KINOmot:
Di 21.12. 14.15

Diarios de motocicleta

Zwei junge Männer reisen 1952 mit einem Motorrad durch halb Lateinamerika. Eine Fahrt, die Ihnen die Tragödie des grossartigen Kontinents vor Augen führt und die beiden für immer verändert. Einer von ihnen heisst Che Guevara. **Ab 12 Jahren – Sp/d/f**

Do 23.12. 20.15
So 26.12. 19.00

Polar Express

Ein mitreisendes Abenteu- er um einen kleinen Jungen, der beinahe aufgehört hat, an den Weihnachtsmann zu glauben. Eine weihnachtliche Reise für kleine und grosse Passagiere. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 24.12. 15.00
So 26.12. 15.00
So 2.1. 15.00

Shall We Dance?

Ein charmanter Anwalt (Richard Gere) geht heimlich zur Tanzstunde. Seine sinnliche Tanzpartnerin verwirrt den treuliebenden Ehegatten und Vater. Ein leichtes Melodrama über ungestillte Sehnsüchte, grosse Gefühle und die Lust am Tanzen. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Do 30.12. 20.15
Sa 1.1. 20.15
So 2.1. 19.00

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Arztpraxis mit	Mohren 474	Huto Immob.TreuH.
Miete	6 1/2 Maisonette-Wohnung		071 727 06 20
Verkauf	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno
Miete			071 891 21 05
Verkauf	Wohnhaus, 5-Zimmer u. 3 1/2 Zi.-Wohnung	Dorf 19 und 21	Mario Widmer
			01 764 21 50
Miete	2 1/2 Zimmer-Woh'g mit Garage	Dorf Postgebäude	Gemeindekanzlei
			071 898 82 60
Miete	3 1/2-Zimmer-Woh'g	Schachen 148	LIVEB GmbH
			071 855 54 14
Miete	3 1/2-Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG
			071 757 86 60
Miete	3-Zimmer-Wohnung mit Carport	Mohren 287	Anker Ewald
			071 777 24 18
Miete	4-Zimmer-Wohnung	Mohren 299	Epple Thomas
			071 343 71 00

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 05.11.2004

Mutationen Einwohnerkontrolle von August bis Oktober 2004

Anmeldungen

Brack Philipp, Schachen 168
Demierre Cindy, Dorf 3 (Wochenaufenthalt)
Grünenfelder-Peter Elisabeth, Rohnen 105 (Wochenaufenthalt)
Vetsch Hans Peter, Städeli 184
Vetsch Manuela, Städeli 184
Vetsch-Haltner Anna, Städeli 184
Zehnder Ettore, Mohren 278 (Wochenaufenthalt)
Braun-Hirsbrunner Gertrud, Mohren 278
Räuber Josepha, Mohren 278
Veress Istvan, Dorf 27
Eschenmoser-Jud Marie, Mohren 278
Pech Helmut, Mohren 278
Rechsteiner Ivo, Knollhausen 255
Sauer-Schulke Marion, Dorf 3
Schulke Samuel, Dorf 3
Schuler Anton, Mohren 299

Bestand am 31.10.2004
677 Einwohner

Die Gemeindekanzlei

Abmeldungen

Eugster Edwin, Rohnen 465
Gengelbach Andreas, Schachen 148
Wüst Sandra, Dorf 43
Ritschard Heinz, Steingacht 342 (Todesfall)
Capol Guido, Rohnen 97
Hollenstein Albert, Mohren 278
Kogoj Igor, Schachen 150
Schawalder Nadia, Mohren 287
Sturzenegger Christian (1970), Dorf 59
Sturzenegger Christian (1995), Dorf 59
Sturzenegger Markus, Dorf 59
Berta Moses, Oberhard 314
Berta Noah, Oberhard 314
Kunz Janine, Oberhard 314
Cabello Mercedes, Dorf 22
Pfundner Stefanie, Schachen 168
Pfundner Marco, Schachen 168
Schefer Monika, Rohnen 104
Sturzenegger-Aerne Annelise, Dorf 59
Sturzenegger Manuela, Dorf 59

TV - Radio - Antennen Reparatur - Service

- eigene Reparatur-Werkstatt
- Installationabteilung
- Sat.Antennenabteilung
- Gratis-Heimberatung

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - rtv-heiden.ch

Rücktritt Albert Laim

Aus gesundheitlichen Gründen musste Gemeinderat Albert Laim seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat und den damit verbundenen Ämtern einreichen. Der Gemeinderat Reute hat beschlossen, die Ergänzungswahl für den freiwerdenden Sitz erst im Frühjahr im Rahmen der ordentlichen Ergänzungswahlen durchzuführen. Die Ämter werden durch die noch verbleibenden Gemeinderäte interimistisch übernommen. Der Gemeinderat Reute dankt Albert Laim für die angenehme Zusammenarbeit und wünscht ihm gute Besserung.

Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, sich bereits jetzt um die Kandidatensuche für den freiwerdenden Gemeinderatssitz zu kümmern. Die kommunalen Ergänzungswahlen finden am 17. April 2005 statt.

Pensum Gemeindepräsident

Schon seit längerer Zeit füllt das Tagesgeschäft das vorgesehene Pensum von 10 Stellenprozenten des Gemeindepräsidenten mehr als aus. Der Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger wendet weit mehr als 10 Stellenprozente zur Bewältigung der Amtsgeschäfte auf. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, das Stellenpensum des Gemeindepräsidenten um 10, auf 20 Stellenprozente zu erhöhen. Arthur Sturzenegger wird ab 1. Januar 2005 jeweils einen halben Tag auf der Gemeindekanzlei anwesend sein, um dort die Tagesgeschäfte zu erledigen und der Bevölkerung als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Die Verdoppelung des Stellenpensums von Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger geht einher mit dem Voranschlag 2005.

Rechnungsabschluss 2004

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekassierin darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2004 bei der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2005 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ergänzungswahlen für das Amtsjahr 2004/2005 wur-

den durch den Regierungsrat AR bereits auf den 17. April 2005 festgelegt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Ueber Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24. Dezember 2004 geschlossen. Die weiteren Festtage fallen auf das Wochenende. Für die restlichen Tage im Jahr 2004 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember 2004 geschlossen. Ab 3. Januar 2005 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettdienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Telefon-Nummer 071/891 77 60.

Abstimmungsvorlagen

Am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 28. November 2004 legt die Gemeinde Reute der Bevölkerung das Budget 2005 zur Abstimmung vor.

Der Voranschlag weist bei Gesamtaufwendungen von 3'322 Mio. Franken und Gesamterträgen von 3'344 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 22'500 Franken auf. Der Gemeindesteuerfuss soll um 0.1 Einheiten auf 4.5 Einheiten gesenkt werden.

Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2004 fällt der Aufwand des Voranschlags 2004 um 3.06 % höher und der Ertrag um 3.16 % höher aus. Nach den Sparanstrengungen der vergangenen Jahren sowie der Umsetzung der, gemäss dem neuen Umweltschutzgesetz des Kantons verlangten Verursacherfinanzierung der Ressort Gewässerschutz und Wasser, ist eine Steuersenkung um 0.1 Einheiten auf einen Gemeindesteuerfuss von 4.5 Einheiten vertretbar. In Anlehnung an den Beschluss des Regierungsrates sieht der Gemeinderat für das ganze Gemeindepersonal eine generelle Lohnerhöhung von 1 % vor, gleichfalls wurden individuelle Lohnerhöhungen etwa in der gleichen Höhe vorgenommen. Das positive Ergebnis des Voranschlags konnte aber wiederum nur durch strenge Massstäbe an den Bedürfnissen erzielt werden. Der Finanzplan sah einen Aufwandüberschuss von rund 5'000 Franken vor. Die meisten Ressorts rechnen mit einem geringeren oder nur leicht höheren Nettoaufwand. Der neue Finanzausgleich wird sich auf ca. Fr. 470'000.00 inklusive Schülerkostenbeitrag einpendeln. Gleichzeitig wird damit gerechnet, die Verschuldung etwas reduzieren zu können.

In der Allgemeinen Verwaltung findet die Pensenerhöhung des Gemeindepräsidenten von 10 auf 20 Stellenprozenten sowie die Neuschaffung der 20-Prozent-Stelle für die Geschäftsstelle Forst-korporation Vorderland und Administration Alters- und Pflegeheim Watt Niederschlag. Diese Teilzeitstelle finanziert sich aber durch die Einnahmen aus der Forst-korporation Vorderland und der Verrechnung des Verwaltungsaufwands für das Altersheim praktisch selber. Die Aufwände für Passivzinsen werden sich aufgrund des tiefen Zinsniveaus senken. Die Abschreibungen wurden mit 8 Prozent budgetiert. Im Ressort Steuern wird mit einem Aufschwung der Steuereinnahmen von ca. 1.9 Prozent gerechnet. Erfreulicherweise kann der Steuerfuss um 0.1 Einheiten gesenkt werden, dies weil bei den Ressorts Gewässerschutz und Wasserversorgung die Verursacherfinanzierung inklusive Abschreibungen konsequent durchgezogen wird. Mit dieser Steuersenkung wird verhindert, dass durch die nötige Tarifanpassung im Bereich Abwasser die Staatsquote erhöht wird. Bei den Nebensteuern wird mit einem Rückgang der Einnahmen gerechnet, da der Liegenschaftsmarkt zur Zeit nicht sehr erträglich ist. Ebenfalls werden sich wahrscheinlich kaum Einnahmen aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern ergeben. In der Schule Reute schlagen die Anpassungen der Schulgelder an auswärtige Schulen, wie Oberstufe Obereggen oder andere ergänzende Schulen zu Buche. An den Gemeindelienschaften sind nur kleinere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten geplant, trotzdem wird der Aufwand gegenüber dem Budget 2004 um rund 7000 Franken steigen. Im Ressort Tiefbau sind keine markanten Projekte oder Sanierungen geplant, deshalb kann in diesem Aufgabenbereich der Aufwand relativ klein veranschlagt werden.

Im Ressort Umweltschutz werden neu die Infrastruktur, sprich die Abwasserleitungen innerhalb des selbsttragenden Ressorts abgeschrieben. Damit diese Abschreibungspraxis, welche im neuen Umweltschutzgesetz verankert ist, ausgeführt werden kann, müssen die Abwassergebühren um 70 Rappen pro m³ erhöht werden.

Im Ressort Soziales muss mit vermehrten Unterstützungsleistungen an auswärtige Bürger gerechnet werden. Diese Kosten sind weder beeinflussbar noch budgetierbar, es muss aber mit einem markanten Anstieg gerechnet werden.. Aufgrund der kantonalen Vorgaben sind bei den Abgaben an die Sozialversicherungen mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Die Feuerwehr Obereggen-Reute veranschlagte für das Jahr 2004 ein ausgeglichenes Budget, deshalb wird im Budget 2005 der Gemeinde Reute kein Defizitanteil für die Feuerwehr nötig sein. In den Ressorts Zivilschutz und Forst- und Landwirtschaft wird mit dem kleinstmöglichen Kostenrahmen gearbeitet. Im Ressort Wasserversorgung wird ebenfalls die gleiche Abschreibungspraxis wie im Ressort Gewässerschutz angewandt. Es ist aber mit keinem Anstieg der Wassergebühren zu rechnen. Aufgrund der grossen Spar-

bemühungen konnte ein positives Budget präsentiert werden. Der Finanzplan rechnet für den Gemeindehaushalt des Jahres 2005 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 5'000.00. Der budgetierte Ertragsüberschuss liegt bei Fr. 22'440.00.

In die Investitionsrechnung wurden folgende Projekte aufgenommen: Das Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Reute, diverse grössere Investitionen im Alters- und Pflegeheim Watt, wie Ersatz Brandmeldeanlage, Ausbau zweier Zimmer, Umbau in Raucherstube und Einbau eines Personalbüro. Die Wasserversorgung plant die Quellsanierung Faulenschwendi und im Ressort Gewässerschutz müssen Planwerke nachgeführt und digitalisiert werden. Gleichzeitig sind jeweils, in Anwendung des kantonalen Baugesetzes, Erschliessungskosten für Baugebiete zu veranschlagen. Insgesamt wird mit Nettoinvestitionen von etwa 280'000.00 Franken gerechnet.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2004 findet am 2. Dezember statt.

Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Abstimmungen

Für das Jahr 2005 hat der Bundesrat folgende Blanko-Abstimmungsdaten festgelegt:

05. Juni, 25. September und 27. November

An diesen Daten können eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gebracht werden.

Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Gemeindekanzlei Reute

Karl Bürki GmbH
Berneck
und Obereggen
für Tiefbauarbeiten

Tel : 071/ 744 58 66
Fax 071/ 744 59 65
Natel: 079/ 344 09 06
E-mail: buerkigmbh@bluewin.ch

Bagger Bürki
gräbt nach
gutem Grund

Wir empfehlen uns für; Quelfassungen, Umgebungsarbeiten, Plätze und Mauern in Naturstein, Sprengarbeiten, Transporte, und allgemeine Tiefbauarbeiten, u.s.w.

Kindergarten und Schule vereint im Dorf

In den Sommerferien 2004 wurde fleissig gezügelt. Der Kindergarten in Mohren wurde ausgeräumt und im Schulhaus Reute neu eingerichtet.

Die Kinder und ich haben uns schnell eingelebt und schon viele Vorteile entdeckt. Ich als Kindergärtnerin, geniesse nun den näheren Kontakt zu den anderen Lehrer/Innen.

Auch finde ich es sehr schön die Schüler kennen zu lernen. So findet sich immer wieder etwas Zeit zum Plaudern, z.B. mit meinen ehemaligen Kindergärtlern. Dies freut mich sehr.

Nicht nur ich, sondern auch die Kindergärtler haben Freude an der neuen Situation.

Lustige Aussagen kamen bei einem Gespräch zu Stande:

"Der Spielplatz draussen ist viel grösser, wir haben hier sogar ein Fussballfeld."

"Extra für uns wurde ein neuer Sündelkasten gebaut, und die Schaukeln sind hier viel besser. Ich finde es läss, dass ich Schülergspänli sehe."

"Ich freue mich, wenn ich meinem Bruder im Schulhaus begegne."

"Jetzt lernen wir die neuen Lehrer kennen."

Auch die Schüler haben ein positives Echo abgegeben:

"Es ist lustig wenn die Kindergärtler da sind, sie stören mich gar nicht."

Den "Töggelischuelern" bei Frau Doris Meier scheint es auch im Schulhaus wohl zu sein...

"Ich finde es super, sie sind so lustig."

"Ich finde es gut, dass man nun schon früh die zukünftigen 1. Klässler kennen lernt."

"Jetzt muss ich im Schulbus halt immer auf meine Schwester schauen."

Die Kindergärtler kennen nun schon die Schulhausregeln und die Lehrer.

So wissen sie schon viel in der 1. Klasse.

Mit den Kindergärtlern hat man immer etwas zu lachen. ■

Doris Meier, Kindergarten-Lehrerin

Frau Marion Sauer-Schulke, unsere neue Pfarrerin

Am 28. März dieses Jahres hat die Kirchgemeindeversammlung Marion Sauer - Schulke als neue Pfarrerin für die reformierte Kirchgemeinde Reute/Oberegg gewählt.

Frau Sauer ist mit ihrem Kind, Samuel, Mitte August ins neu renovierte Pfarrhaus eingezogen.

Am 5. September wurde Frau Sauer im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in ihr Amt installiert.

Frau Sauer ist in Rastatt (D) geboren und hat in Markdorf, am nördlichen Ufer des Bodensees, die Schulen besucht. Sie hat in Frankfurt, Naumburg, Strasbourg und Heidelberg Theologie und Biologie studiert. Dazwischen hat sie verschiedene

Marion Sauer mit Sohn Samuel kurz nach seinem Mittagsschlaf.

Berufspraktika absolviert, als Krankenhauseelsorgerin, als Religionslehrerin, als Praktikantin in einem Obdachlosenheim und in einem Missionshaus in Kamerun.

Berufserfahrungen hat sie als Pfarrverweserin in Mulhouse, Rothenfluh BL und Laufen BL gesammelt.

Ihre guten Erfahrungen im

Dorfpfarramt Rothenfluh haben sie unter anderem bewogen, sich bei uns in Reute als Dorfpfarrerin zu bewerben.

Wir wünschen Frau Sauer viel Freude und Befriedigung in ihrer neuen Aufgabe. ■

**Für die Kirchenvorsteherschaft Reute/Oberegg
Marina Haller - Höhener**

Swiss Cheese Awards für Marcel Tobler !

Wir haben es ja immer gewusst, dass "unser Appenzeller" der beste ist. Und just dieser ist mit Marcel Tobler, Käserei Tobler, Schachen, diesen Oktober in Appenzell wieder ausgezeichnet worden.

Herzliche Gratulation!

Über den Wolken muss es wohl grenzenlos sein.....

Dem ist wirklich so, wie es Reinhard Mey gesungen hat. Meine Musikkollegen und Musikkolleginnen haben mir an der letzten Hauptversammlung, (zum Rücktritt meiner Präsidentschaft) einen Gutschein für eine Sämtis-Ballonfahrt geschenkt. Kürzlich habe ich dieses Abenteuer mit sieben weiteren Himmelsstürmern und einem Piloten genossen.

Um 6.00 Uhr morgens fuhren wir von St.Margrethen mit Auto und Anhänger auf die Schwäg-alp. Die Passhöhe erwies sich als geeigneter Startplatz. Unter Mithilfe aller Passagiere installierten wir das riesige Gefährt.

Mit froher Laune und bei Sonnenschein starteten wir um 8.30 Uhr in den blauen Himmel. Die Luftströmung trieb uns nach kurzer Zeit direkt über den Säntisgipfel. St.Gallen und das Appenzellerland versteckten sich leider unter dunklen Wolken. Dafür konnte ich meine Heimat, das Toggenburg mit dem Stockberg bei Ennetbühl, und den Churfürsten zum erstmal von oben betrachten. Die Fahrt ging weiter, mit kurzem Blick auf den Seealpsee, vorbei am wuchtigen Felsmassiv von Altmann und zwischen Nebelschwaden erblickten wir auch den Säntiser- und den Fälensee. Dank unserem Super-Piloten, Eugen Nussbaumer, berührte der Korb in der Nähe der Eselalp kurz den Boden. Touristen winkten uns zu, die Gemsen kletterten leichtfüßig über die steilen Felswände, und sogar ein Murmeltier konnten wir beobachten. Die Stimmung und die Ruhe waren überwältigend.

Wegen dicken Wolkenbildungen über den Kreuzbergen, stiegen wir auf 3200 m ü.Meer. Sensationell -- unter den Füßen dicke Wolken und oben blauer Him-

mel. Das Rheintal aus der Vogelperspektive zu betrachten war eine reine Augenweide. Die verschiedenfarbigen Felder in geraden Linien aufgeteilt, der Rhein mit seinen Sandbänken und die Dörfer mit vielen blauen Schwimmbädern waren wunderschön!

Problemlös landeten wir um 10.20 Uhr auf einer Wiese in Haag. Die Zeit reichte gerade noch aus, den Ballon zu verpacken und ins Auto zu stürmen, bevor es zu regnen begann. Somit musste die obligatorische Taufe am Landeplatz nach St. Margrethen verschoben werden. Nach einem Aperitif wurden alle Ballonfahrer zu Adelingen ernannt. Nach alter Tradition wurde ein Büschel Haar angezündet und zur gleichen Zeit mit Weisswein gelöscht. Getauft wurde ich zur „Gräfin Annalies, die sanftlandende Luftadlige von Haag“! So verging ein unheimlich schöner Morgen viel zu schnell. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei allen Rütiger Musikanten und Musikantinnen für das wundervolle Geschenk!!! ■

Annalies Savic

Musikgesellschaft Reute

Die Reise nach Hallau

Um 7.25 Uhr fuhren die Ersten in Heiden mit dem Postauto ab. Nach langem Suchen eines verlorengegangenen Musikanten ging die Sammeltour weiter nach Oberegg, Schachen und Reute. Vom Kinderwagen bis zur Pauke konnte alles im Postauto verstaut werden. Auch der verlorengelaubte Musikant konnte inzwischen in unserer Mitte ausfindig gemacht werden. Unser Präsident, zugleich auch unser Chauffeur, begrüßte uns an diesem wunderschönen Sonntag zum diesjährigen Ausflug. In Hallau fand das alljährliche Winzerfest statt und wir durften unser Können am Umzug sowie an einem kleineren Konzert unter Beweis stellen. Vollzählig konnte dann die Reise in Angriff genommen werden.

In Mammern wurden wir mit Kaffee und Gipfeli gepflegt. Das tat gut! Um ca. 11.50 Uhr kamen wir in Hallau an. Als erstes brachten wir die Instrumente ins Depot, danach wurden wir mit einem prima Mittagessen verköstigt. An zwei verschiedenen Orten gaben Musikvereine ihr Bestes und so konnten wir vor dem Umzug noch einige musikalische Darbietungen geniessen. Natürlich durfte auch die Degustation von

hiesigen Weinen nicht fehlen, natürlich ganz zu Gunsten des Ansatzes, wohlverstanden. Gegen 14.00 Uhr startete der Umzug. Es hiess einsteigen — und schon ging es los. Links und rechts stand eine Heerschar von Menschen, da wurde man richtig zum Spielen angefeuert. Mit einem Zwischenhalt, der Durst konnte wieder gelöscht werden, ging es in die 2. Runde. Nach dem Umzug eilten wir direkt zum Dorfplatz wo wir ein dreiviertelstündiges Konzert darboten. Seit der Ankunft bis zum Konzerten wurden wir von unserer Betreuerin bestens umsorgt, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Wir wurden dann nochmals mit einer grosszügigen Verpflegung verwöhnt und konnten nochmals vom ‚Hallauer‘ geniessen. Einige eilten nochmals zur Feststrasse, um noch Spezialitäten zu ergattern, denn in Hallau gab es, ausser Wein, auch leckere Süssigkeiten, d‘Räbstängeli oder die wunderbaren ‚Hallauer Grüessli‘. Um ca. 18.00 Uhr traten wir die

Beeindruckender Aufmarsch der MG Reute in Hallau

Heimreise wieder an. Dem einen oder anderen war die Anstrengung etwas zuviel und nutzte die Fahrt für ein Nickerchen. Unser Chauffeur, Ruedi Weder, hatte uns wohlbehalten wieder in unsere Heimat chauffiert, auch ihm einen herz-

lichen Dank. Und so ging eine strenge, aber wunderschöne Musikreise zu Ende. ■

Ladina Weder

Sibylle's
HAIR AND NAIL-STUDIO
Dorf 13-9411 Reute Tel. 071 891 37 14
Mobil 079 616 76 81

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Kierche Feeschter

Adventszeit

Kerzen schmücken das Haus. Heimeliges Licht erfüllt die Stube. Etwas ist anders als sonst. Feierlicher. Lebendiger. Aber auch veränderlicher.

Die brennenden Kerzen am Adventskranz zeigen, wie das Fest von Christi Geburt näher kommt.

Und schon wieder ist ein Jahr vergangen...

Die Kinder älter. Ein Jahr mehr an Lebenserfahrung. Ein kostbares Lebensjahr vergangen. Ein reiches Lebensjahr gelebt. Manches war gelungen. Manches tat weh. Manches begann neu. Dank dir Gott dafür!

Bevor Sie weiterlesen, zünden Sie doch bitte eine Kerze an, sofern Sie möchten.

Da steht sie, die Kerze. Die helle Flamme flackert, erfüllt den Raum mit Licht. Wärmt, schenkt Geborgenheit. Vielleicht macht sie Sie nachdenklich.

Lassen Sie die Kerze erzählen, was sie erlebt:

„Seit ich brenne, fühle ich mich gut, richtig lebendig. Ich freue mich, dass ich brennen darf. Ich darf den Raum erhellen, gebe Licht und Wärme, dann weiss ich, wofür ich da bin.

Dabei muss ich etwas von mir geben. Ich werde immer kürzer, – ich werde mich verzehren, bis ich aufgebraucht bin.

Je länger ich brenne und je mehr ich von mir abgebe, desto mehr finde ich mich – Sinn, Ziel

meines Daseins. Gleichzeitig wird mein Leben auch endlicher, verliere ich mich, schenke mich her, Euch Menschen und Gott.

Ähnlich wie bei mir ist das auch bei Euch Menschen. Entweder ihr bleibt Euch - dann geschieht nichts, dann geht euch nichts ab. Aber ihr seid dann wie Kerzen im Karton, ohne Sinn, ohne Ziel, irgendwie tot.

Oder ihr gebt Wärme und Licht – ihr lebt, seid da, seid lebendig und euer Leben bekommt Sinn geschenkt.

Andere Menschen freuen sich dass es Euch gibt. Ihr seid nicht umsonst da.

Aber dafür müsst ihr Etwas von Euch geben. Von Euch selber, von allem, was in euch lebendig ist:

Von Eurer Liebe, eurer Treue, eurem Lachen und eurer Traurigkeit von allem, was in euch ist.

Ihr dürft Euch bewegen lassen vom Wind Eurer Gefühle und Sehnsüchte.

Ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr dabei „kürzer“ werdet. Das ist nur äusserlich. Innen werdet ihr immer heller.

Das ist Advent: Sehen, wo ich lebendig bin und mir neue Lebendigkeit schenken lassen, wo noch Träges, Totes in mir ist. Betrachten Sie das vergangene Jahr und die kommende Adventszeit im Licht der Kerze

und mit „flackernden“ Augen. Wo war ich lebendig, wo war ich hell, habe Licht und Wärme bekommen und gegeben? Wo darf ich heller werden, wo darf ich noch mehr Licht und Wärme nehmen und weiterschicken?

Empfangen wir dieses neue Licht mit offenen Armen und schenken es weiter.

Gott benutzt uns, um seine, unsere Welt zu erhellen.

So wird Advent eine gelungene Vorbereitung auf Weihnachten, auf Jesus, der kommen will.

In Ihr Herz, in Ihr Leben, in Ihre Familie.

**Eine so gesegnet Adventszeit wünscht Ihnen
Marion Sauer-Schulke**

Altersferien:

Die Altersferien finden im kommenden Jahr vom 18. – 22. April 2005 statt. Ziel unserer Reise ist der Kurort Bad Bellingen, im Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Deutschland zur Kirchen- und Obstblütensaison. Es wäre schön, wenn Sie sich den Termin schon reservieren könnten. Anmeldeformulare mit genauen Informationen gibt es ab sofort beim Pfarramt (Tel.: 071 891 15 05) oder den Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft.

Altersnachmittag:

Am 26. November findet der erste Altersnachmittag statt. Da werden wir bei Kaffee und Tee das kommende Jahr planen, Ideen und Möglichkeiten miteinander besprechen,...

Sie sind herzlich willkommen von 14h – 16h, ins Unterrichtszimmer im Pfarrhaus zu kommen.

Umfragebogen:

Sie alle haben Anfang September einen Umfragebogen bekommen, mit Fragen zu Ihren Erwartungen und Hoffnungen an die Kirchgemeinde. Bisher kamen 25 Fragebögen von Menschen ganz unterschiedlicher Altersstufen und Lebenssituationen ausgefüllt zurück.

Fast alle wünschten sich, dass wir besonders die Bereiche Seniorenarbeit und Familien-/Jugendarbeit wichtig nehmen. Sonntagschule und besondere Gottesdienste, sind wesentlich für unsere Gemeinde, so die Umfrageantworten.

Danke allen, die sich die Mühe gemacht haben zu antworten!

Ein erster besonderer Gottesdienst fand am 24. Oktober statt. Viele Menschen waren gekommen, haben einen kunterbunten Gottesdienst mitgefeiert und hoffentlich einige Gedanken über „Schön sein“ mitgenommen. Danke fürs Mitma-

Gratulation

chen allen Kindern und Jugendlichen. Danke den Mitarbeiterinnen der Sonntagsschule und der Katechetin. Danke den Kirchenvorstehern und Köbi fürs Mitarbeiten beim Apéro.

Für uns, die wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben, war es ein schönes Zeichen, die Kirche fast voll zu sehen und Ihr Interesse an neuen jugendlich-lebendigen Gottesdienstformen zu spüren. Ich persönlich fand es ganz grossartig, dass Menschen aller Generationen diesen Gottesdienst mitgefeiert haben. So kann ein Gottesdienst wirklich Generationen verbinden. Die Jungen haben ihn mitgestaltet und Sie alle haben den Jugendlichen durch Ihr Kommen gezeigt, wie wichtig Ihnen der Glaube und das kirchliche Engagement der Jungen ist. Danke, dass Sie die jungen Menschen so ernst nehmen! Danke fürs Mitfeiern!

Es soll weitere Gottesdienste dieser Art geben: Der nächste „Gottesdienst für Jung und Alt“ findet am 30. Januar statt.

Wir freuen uns schon auf Sie! Wir laden Sie auch herzlich ein zur Schulweihnachtsfeier am Samstag, 18. Dezember um 17 Uhr in die Kirche.

NEU: Mutter-/Vater-Kind-Gruppe.

Für Familien mit Kindern im Alter von 0-4 Jahren soll es eine Gruppe geben. Hier wollen wir miteinander ins Gespräch kommen, den Kindern die Möglichkeit geben, sich kennenzulernen, voneinander zu lernen, miteinander zu spielen, Geschichten zu hören, zu singen, basteln, ...

Wer Interesse hat, soll sich bitte im Pfarramt (071-891 15 05) oder bei Dominique Heeb, Rohren melden. ■

Am 30. Oktober 2004 konnte **Margrithli Weder** im Alters- und Pflegeheim Watt ihren 80. Geburtstag feiern. Die Jubilarin erinnert sich gerne an die Zeit als Köchin zurück. Als gelernte Köchin, angestellt bei der Stadt Zürich, konnte sie in vier verschiedenen Heimen ihre Kochkunst unter Beweis stellen. Nach der Pensionierung lebte sie mit ihrer Schwester Bertheli im Dorf.

Alles Liebe und Gute wünscht das ganze Team vom Alters- und Pflegeheim Watt. ■

Wer rastet der rostet...

**PRO
SENECTUTE**
APPENZELL
AUSSERRHODEN

Pro Senectute App. A.Rh. bietet Kurse für Menschen ab 60 Jahren an. In den aufgelisteten Kursen, welche während der nächsten Wochen starten, sind noch Plätze frei:

05.400 Aqua Fit Herisau

gelenkschonende Bewegung im Wasser...

05.460 Gedachtnistraining Herisau

geistige Fitness für alle...

05.420 SimA Herisau

länger selbständig leben dank dem SimA-Training...

05.509 Sicherheit und Datenschutz im Internet

Workshop zu Computerviren und Datenschutz...

05.462 Gedächtnistraining Heiden 1

geistige Fitness für alle...

05.500 Gleichgewichtstraining Herisau

Dank speziellem Training Stürze vermeiden...

05.651 Handy Grundkurs Teufen

Mobiltelefon richtig benützen...

05.501 Gleichgewichtstraining Heiden

Dank speziellem Training Stürze vermeiden...

05.507 Excel Basiskurs 1

das Computerprogramm Excel kennen lernen...

Die Details zu diesen Kursen sind in unserem Kursprogramm August 2004 - Juni 2005 enthalten.

Weitere Auskünfte und Kursprogramme erhältlich bei:
Pro Senectute App. A.Rh., Tel. 071 355 50 50

Neu im Heilbad Unterrechstein:

Praxis für Rheumatologie

Mit der Verpflichtung des Rheumatologen Dr. Davin Maclachlan kann das Gesundheitsangebot im Heilbad Unterrechstein erneut den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste angepasst werden. So steht der Facharzt, hauptamtlich leitender Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie FMH, Abt. Kant. Spital Heiden, im Heilbad Unterrechstein jeden Mittwoch nach Vereinbarung für Sprechstunden zur Verfügung. Terminvereinbarungen über das Heilbad Unterrechstein, Tel. 071 898 53 88.

Das Fachgebiet Rheumatologie befasst sich mit Erkrankungen von Gelenken, Knochen, Muskeln und Weichteilen und deren nicht-operativen Behandlung.

Dr. Maclachlan stammt aus Grossbritannien und ist seit dem 1. Februar 2002 im kantonalen Spital Heiden tätig. ■

18. Geländelauf vom Samstag 9. Oktober 2004 in Reute

Unter schwierigen äusseren Bedingungen wurde zum 18. Geländelauf in Reute gestartet. Wegen des Regens war die ganze Strecke ziemlich aufgeweicht und rutschig und man musste als Läufer voll konzentriert sein.

Trotz diesem kräfteaubenden Parcours fanden über 220 Läuferinnen und Läufer den Weg nach Reute. Exakt um 14.00 Uhr konnte die erste Kategorie auf die 800 Meter lange Strecke geschickt werden. Die Schüler 1 und die Schülerinnen 1 nahmen sich als erste dieser Herausforderung an. Sie absolvierten jedoch die Strecke problemlos und kamen glücklich ins Ziel. Ebenfalls waren wieder zahlreiche Mütter und Väter mit ihren Kindern auf der Strecke. Natürlich gaben auch die Walkerinnen und Walker ihr Bestes. Ein Walker feierte an diesem Tag seinen 80. Geburtstag. Claude Guillot aus Genf, war glücklicher Teilnehmer. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr eine „Tour de Suisse“ zu laufen. Sein Ziel war es, in jedem Kanton der Schweiz in

Die Ehrung der Tagesschnellsten. Daniel Thür, Hinterforst und Nicole Ricklin, St. Gallen. Der Genfer Claude Guillot bei seinem Zwischenhalt in Reute.

diesem Jahr ein Rennzu laufen. So auch in Appenzell Ausserrhoden. Dass dieser Lauf gerade der Geländelauf war, freute die Veranstalter ganz besonders. Der OK-Präsident Martin Eugster überreichte ihm zu seinem Geburtstag einen gefüllten Biber.

Um 15.45 Uhr starteten dann die Männer und Frauen über die lange Distanz von 7,5 km. Es waren sehr spannende Rennen. Vorjahressieger, Alex Gächter aus Marbach, und Daniel Thür aus Hinterforst, machten anfangs das Tempo. Das Rennen war durch einige Führungswechsel gekennzeichnet.

Unterstützt durch die Zuschauer, liefen die Läuferinnen und Läufer ein spannendes Rennen. Schlussendlich setzte sich der Junior Thür durch und kam als erster ins Ziel. Bei den Männern gewann Stefan Hüsler aus Schübelbach. Bei den Frauen gewann Nicole Ricklin aus St. Gallen in der Kategorie Seniorinnen 1.

Als gegen 18.00 Uhr alle Läufer im Ziel waren und geduscht hatten, luden der OK-Präsident und der Speaker, Patrick Hutter, zum Rangverlesen ein. Die Schnellsten jeder Kategorie konnten den Applaus des Publikums vom Podest aus geniessen.

Die beiden schnellsten Frauen und Männer durften je ein Goldvreneli und den Wanderpreis mit nach Hause nehmen. Zwischendurch durften sich verschiedene Läuferinnen und Läufer als glückliche Gewinner der Startnummernverlosung applaudieren lassen. Auch dieses Jahr war es dem OK gelungen, einen grossen Gabentempel zusammen zustellen. Herzlichen Dank allen Gönnern! Somit war dann der Rütiger Geländelauf auch schon wieder Geschichte. Man kann sich bereits auf nächstes Jahr freuen! ■

Philipp Eugster

Jetzt, am Anfang des Winters, wäre doch der ideale Zeitpunkt wieder etwas Bewegung in den Alltag zu bringen. Darum lädt dich der TV Reute ein zu einer ganz unverbindlichen:

TV Reute Schnupperturnstunde zwischen 6. und 10. Dez. 2004

Über einen Besuch von dir an einer der folgenden Turnstunden würden wir uns sehr freuen:

Dienstag	18.45 - 20.15 Volleyballriege
	20.15 - 22.00 Männerriege
Mittwoch	18.00 - 19.30 Jugi klein (Jg 94 bis 98)
	20.15 - 22.00 Frauenriege
Donnerstag	18.00 - 19.30 Mädi klein (Jg 94 bis 98)
	20.15 - 22.00 Damenriege
Freitag	18.00 - 19.30 Jugi / Mädi gross (Jg 88 bis 93)
	20.15 - 22.00 Herren

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung: Jugichef Thomas Eugster
Tel. 079 371 16 51 | Präsident Urban Bischofberger Tel. 078 646 72 99

Säntis Oberegg

Das Restaurant Säntis bietet täglich preiswerte Menüs an. Geniessen Sie in gemütlicher Atmosphäre die gutbürgerliche Küche.

**Räumlichkeiten für Festanlässe, Geschäftsessen, Vereins-sitzungen, Trauermahl, usw.
Auf Anfrage: Party-Service und diverse Buffets.**

Hansjörg Bernold, Dorfstrasse 15, 9413 Oberegg
Tel 071 891 19 35, Fax 071 891 19 35

Getränkedepot Tel: 071 891 18 15

Das Portrait: Salvador Romano

Spitzname "Buddy"

geboren am 14. August 1948
 Kinder: Veronika und Emanuel
 Arzt aus Berufung
 9411 Reute, Mohren
 beruflich weltweit unterwegs

Buddy stammt aus den Philippinen und ist heute Schweizer. Seinen Eltern, beides Lehrer, war die Bildung ein grosses Anliegen. So durfte er ein Medizin-Studium absolvieren. Ebenso wichtig war den Eltern, dass Buddy selbständig haushalten kann wie kochen, putzen, bügeln. In einem Spital in den Philippinen, wo er als Arzt arbeitete, lernte er seine Ehefrau Vreni kennen. Der Notfallpatient aus Schaffhausen brachte Dolmetscherin Vreni Sturzenegger und Buddy zusammen.

Nach längerem Aufenthalt in den Philippinen zog die Familie 1990 nach Mohren. Buddy fragte sich: „Was arbeite ich in der Schweiz?“ Als Assistenzarzt konnte er befristet im Spital Laufenburg und im Landeskrankenhaus Feldkirch seine Deutschkenntnisse auffrischen. Buddy erzählt: „Leider war das Arbeitsklima wegen dem sich ausbreitenden Rassismus schlimm. Ein Freund sagte mir: „Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort“ und riet mir, einen humanitären Arbeitseinsatz in Afrika zu wagen. Da ich in der sogenannten 3. Welt aufgewachsen bin, reizte mich diese Idee.“

Sein erster Einsatz führte ihn nach Changanine im kriegsverheerten Mozambique. Sein Vorgänger, ein Schweizer Arzt, war von den Rebellen getötet worden. Hier in Changanine im Rebellengebiet baute er eine kleine Notfallstation auf - ein Notfallzelt im Camp, bewacht von UNO-Truppen. Als medizinischer Allrounder war er für die medizinische Grundversorgung, für Entbindungen und kleinere Operationen zuständig. Die Kranken absolvierten Zweitagesmärsche um sich medizinisch versorgen zu lassen. Auf

AV/Donnerstag, 4. November 2004
APPENZELER VOLKSFREUND
 OB- u. NID- u. BASELSTÄDTL. ANZEIGER
— In Kürze —
Annan besorgt über Darfur-Berichte:
 UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat sich «äusserst besorgt» über Berichte von neuen Gewalttaten in der westsudanesischen Krisenregion Darfur gezeigt. Mit der Verschleppung von 18 Menschen durch die Rebellen und der Mobilisierung von tausenden arabischen Milizionären riskierten beide Seiten eine neue Welle der Gewalt.

Im "Vierfrucht-Tenu" international im Dienste des Mitmenschen, Salvador "Buddy" Romano aus Mohren.

die Frage, ob er denn keine Angst habe, erklärt Buddy: „Es gibt ganz einfache Grundsätze sich in anderen Kulturen zu verhalten. Ich frage mich jeweils „was ist erlaubt hier, was nicht?“. Man muss sich in die andere Kultur einfühlen. Ganz „hofeli“, nicht arrogant. Höflichkeit und Freundlichkeit ist wichtig und der Respekt vor der Erfahrung und Weisheit der älteren Leute. Ein Projekt hat keine Chance, wenn es nach Schweizerart durchgezogen wird. Die Zusammenarbeit mit den Einheimischen und örtlichen Behörden ist das wichtigste.“ Buddy's Weg führte ihn im Auftrage verschiedener Hilfswerke nach Somalia, Eritrea, Nordkorea, Türkei, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Sudan. Buddy ist ein klein wenig stolz darauf, dass er von den Leitenden der Hilfswerke wie IKRK, SRK, WHO, Unicef oder der Swisscoy / KFOR oder der Swiss Humanitarian Aid (Katastrophenhilfskorps) angerufen wird: „Dottore, wir brauchen

dich!“ Seine Arbeit ist immer anders. Als Betreuer der Schweizer Armee Swisscoy im Kosovo hat er ausser harmlosen Grippe, Heuschnupfen oder Hautkrankheiten auch seelische Leiden wie Selbstmordgefährdung, Depression zu betreuen. Auch Beratungen bei Eheschwierigkeiten, künftiger Arbeitslosigkeit und Schulden sind gefragt. Ein Arztbesuch bei Buddy auf afrikanischem Boden läuft ganz anders ab. Buddy nimmt sich die Mühe, in der einheimischen Sprache die allgemeinen Formeln zu lernen. Ein Spässchen öffnet zudem alle Türen. Er schildert den Arztbesuch einer 70-jährigen Afrikanerin so: „Begrüssung, Befragen des Namens und der Beschwerden im einheimischen Dialekt (Die Patientin plagt Bauchweh). Bist Du schwanger? Schallendes Gelächter. Das Eis ist gebrochen.“ Besonders in Somalia ist er mit seiner Art von den Einheimischen voll akzeptiert. Hier ist es sehr wichtig, mit den Menschen

beisammen zu sitzen, zu reden, zu essen. Beim Kosten einheimischer Gerichte und wenn das gleiche Trinkglas die Runde macht, darf das Gesicht nicht „grusig“ verzogen werden. Es wäre eine Beleidigung für Menschen, die das wenige gastfreudig teilen. Auch kennen die Afrikaner keine Berührungsängste: sich die Hand halten, an der Schulter berühren, gehört zur Kultur. Auf die Frage zurückzukommen, ob er je Angst habe, meint er: „Ich habe stets einen Rosenkranz bei mir und bete. Steht mir ein Vermummter mit Gewehr gegenüber halte ich den Rosenkranz fest in der Hosentasche und sage mir: es ist noch nicht meine Zeit. Ich möchte noch mehr Gutes getan haben bevor ich sterbe. Bis jetzt haben diese Gedanken geholfen.“ Zurzeit wartet Buddy auf seinen Einsatz in Darfur im Sudan. Bereit, Menschen in Not zu helfen. Gott schütze Dich Buddy! ■

Esther Rechsteiner

Vor 50 Jahren: Kirchenrenovation in Reute

Orgelverlegung vom Chor auf die Empore, „Himmlete“ mit Überraschungen, Fensterglas wie ein Meer von Bräuseliwasser...

Seit Bestehen der Kirche Reute hat sie wohl noch nie so tiefgreifende Änderungen erfahren wie bei der Renovation von 1953/1954. Eine Renovation drängte sich auf, da die Ostmauer der Kirche gewaltige Risse aufwies und bröckelte.

Der Architekt, Emil Hunziker-Otte, Degersheim, ein erfahrener Mann auf diesem Gebiet, wurde mit der Aufgabe betraut. Als Architekt, der über erstaunliche theologische Bildung verfügte, wollte er die gottesdienstlichen Handlungen - Predigt, Taufe und Abendmahl - ganz anders als bisher in den Mittelpunkt rücken. Darum trat er von allem Anfang dafür ein, dass eine neue Orgel angeschafft werden müsse und der Orgelplatz von der Ostmauer auf die Empore verlegt werden soll.

Die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 1949 konnte diesem Projekt mit 52 JA und 14 NEIN zustimmen. Hingegen tat sich das Stimmvolk der Gemeinde an der Urne mit dieser Aenderung und den zu erwartenden Kosten schwer.

Es schickte die Vorlage am 11. Dezember 1949 knapp mit 102 JA und 105 NEIN bachab. Das Problem war nicht gelöst. Deshalb wurde auf Drängen der Kirchgemeinde im Jahre 1952 eine Kirchenbaukommission bestimmt, die sehr vorsichtig ans Werk ging. Sie war sich einig, dass die von Architekt Hunziker vorgeschlagene Lösung gut war, wollte es aber vermeiden, dass die Kirche einfach modernisiert wurde. Deshalb

wurde das Projekt einer Gesamtrenovation vom November 1952, ebenfalls durch Architekt Hunziker ausgearbeitet, dem namhaften Kunsthistoriker, Professor Dr. P. Meyer, ETH Zürich, unterbreitet. Das Gutachten von Professor Meyer enthielt Ansichten, Ratschläge und kritische Bemerkungen, die es der Kirchenbaukommission nicht immer leicht machten, einen allseits genehmen Weg zu gehen.

Die Leserbriefe in der Appenzeller Zeitung - darunter eine anonyme Einsendung - zeigen dass das Thema Kirchenrenovation die Gemüter bewegte. Im Mai 1953 ist der Gesamtrenovation mit Kosten von Fr. 175'000.-- vom Stimm- und Kirchenvolk mehrheitlich zugestimmt worden. Die Arbeiten wurden sofort an die Hand genommen wie Versetzung der Orgel auf die Empore, Brüstung der Emporentreppe mit Holzsprossen, Restaurierung der Himmlete, Heizanlage, Verstärkung der Ostwand, Kirchenfenster, Gestaltung des Haupteinganges, Verstärkung des Dachstuhles, elektrische Installationen, Ziegeldach, Isolierung der Westfassade, Sandsteinplatten im Chor, revidieren der Turmuhr, Arbeiten an Turmhelm und Turmspitze, isolieren der Kirchendecke... .

Das Fundamentieren an der Nordostecke (Betonguss bis in eine Tiefe von 4,5 m) dauerte bis anfangs Juli. Die Gottesdienste wurden vorübergehend in den Ochsenaal verlegt. Am 17. Juli 1953 verstarb Architekt Hunziker. Seine Söhne übernahmen übergangslos die Bauleitung. Viel zu diskutieren gab das Glasmuster an den Kirchenfenstern. Hierzu Professor Meyer in einem Schreiben vom 11. August 1953: „Das Glasmu-

ster Nr. 1 ist nicht besser als die anderen, jedes ist nur wieder auf eine etwas andere Art hässlich, bei Nr. 1 wäre die Farbe am erträglichsten, aber die übertriebenen massenhaften Bläschen würden den Eindruck machen, man sei in ein Meer von Bräuseliwasser versenkt.“ Auch der Sternenhimmel war für eine „Überraschung gut. Bei der Restaurierung traten auf zwei Feldern Spuren einer früheren Bemalung hervor, die viel exakter und schöner war als die gegenwärtige. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Probestück aus dem Jahre 1688, das aber aus finanziellen Gründen nicht ausgeführt wurde. Die freigelegten Reste der früheren Bemalung wurden fixiert und nach dem übrigen Schema übermalt.

Die neue Orgel, mit Fr. 45'500.-- der weitaus grösste Posten, konnte zu einem guten Teil mit Sonntagskollekten und freiwilligen Haussammlungen sowie Spenden und Gaben von ehemaligen Konfirmanden und auswärtigen Freunden finanziert werden.

Im Gabenaufwurf der Kirchenvorsteherschaft wird treffend formuliert:

„Lohnt sich das alles?

Für uns ist das keine Frage.

Wir freuen uns, dass unsere Kirche ein Schmuckstück unserer Gegend wird. Ihr Innenraum mit der originell bemalten Barockdecke, der Himmlete, wird nach sorgfältiger Restauration ein Denkmal volkstümlicher Kirchenbaukunst sein, wie man es sonst in der ganzen Ostschweiz kaum mehr finden wird...“

Das glänzende Einweihungsfest fand am Palmsonntag, 11. April 1954, statt. ■

Esther Rechsteiner

Kirchenbaukommission:

Jakob Eisenhut, Dorf, Präsident
Alfred Sturzenegger, Schachen, Gemeindehauptmann
Hermann Frei, Hägli,
Präsident der Kirchenvorsteherschaft
Albert Keller, Dorf, alt Nationalrat
Paul Klee, Dorf, Bezirksgerichtspräsident
Gottlieb Leu, Mohren
Andreas Brassel, Pfarrer

Kirchenvorsteherschaft:

Hermann Frei, Hägli, Präsident
Emil Bänziger, Dorf, Aktuar
Eduard Weder, Bellevue, Kassier
Hans Niederer, Rohnen
Hans Lang, Dorf
Martin Calörtscher, Lehrer in Mohren
Andreas Brassel, Pfarrer

Handwerksleute:

Emil Hunziker-Otte und Söhne,
Architekten, Degersheim
Paul Inauen, Dachdeckermeister, Oberegg
Ernst Sturzenegger, Glaserei und Schreinerei,
Schwendi, Schachen
Karl Klee, Schlosserei, Installationen, Velos,
Rohnen, Schachen
Hans Sturzenegger, Spenglerei und Schlosserei,
Schachen
Hans Klee-Keller jun., Bau- und Möbelschreinerei,
Reute
Conrad Bruderer, Malermeister, Schachen
Paul Klee, Drechslerei, Kleinmöbel, Reute
W. Steffen, Chefmonteur Rheintalische Strassenbahn
A.G., Altstätten
Ernst Züst, Baugeschäft, Heiden
Karl Haaga sen. und jun.,
Kirchenmaler und Restaurator, Rorschach
Orgelbau Genf A.G., Genf
Ingenieurbüro Weder & Prim, St. Gallen
Fa. Therma, Schwanden und Fa. Star-Untiy (Heizung)
Baugeschäft J. Dicht & Co., Sondierarbeiten,
Lichtensteig
Dipl. Ing. Hans Roth, Bautenschutz, Bern
A. Benz & Cie, Holzkonservierung, Zürich
Ernst und Paul Tanner, Vergoldung Turmkugel, Herisau
Turmuhrfabrik Mäder AG, Andelfingen
W. Stöckli, Steinindustrie, St. Gallen
Andreas Kübele, Glasmalerei, St. Gallen
Hermann Vetterli, St. Gallen
Ernst Gautschi, Steinhauerarbeiten, St. Margrethen
Martin & Lazaretti, Plattenarbeiten, St. Gallen
Walter Thurnheer, Drechslerei, Schachen
Stölzle AG, Glashüttenwerke, Wien
E. Herz, Möbelschreinerei, Rheineck
Hellmüller & Zingg, Beschläge, Oberuzwil
Max Schmid, Mech. Bau- und Möbelschreinerei,
Oberegg
Viktor Schlatter, Orgelexperte Zürich

Literatur:

Aufzeichnung zur Kirchenrenovation vom 15.09.1953 von Pfarrer A. Brassel (aufbewahrt im Knauf des Turmhelms); Protokolle der Kirchenbaukommission; Brief von Professor Meyer vom 11.08.1953; Erläuterungen zu den Fotos der Kirchenrenovation von Pfarrer A. Brassel; Gabenaufwurf und Korrespondenz der Kirchenvorsteherschaft.

Bildlegenden:

- 1** Gesamtansicht der Orgel vor dem Abbruch an der Ostwand
- 2** Die Ostwand nach der Entfernung des Verputzes
- 3** Herr Haaga Jun. beim Restaurieren der Himmlete.
- 4** Die Ostwand im Neuaufbau
- 5** Die Kirche aussen, während der Restauration
- 6** Der dazumalige Kirchenmessmer Niederer

Kurze Geschichte des Kirchenbaues von 1688

„O Herr, regiere diesen Glockenklang, dass das Volk gern zum Wort Gottes gang“

Dazu Zitate aus einem Abdruck der appenzellischen Jahrbücher von 1868: „So klein auch das Bergdörflein ist, in dessen Mitte die Kirche sich erhebt, so ausgedehnt ist die Pfarrgemeinde, die diesem Gotteshaus den Namen gegeben hat. Reute reicht beinahe bis an die Kirche zu Oberegg.“

Die Güter beider Gemeinden sind in ganz eigenthümlicher Weise unter einander gewürfelt (Seite 1). „Die erste Anregung zum Kirchenbau in Reute scheint von der damaligen Landesobrigkeit ausgegangen zu sein, die es mehrfach ausgesprochen, dass es dem ganzen Lande Ausserrhoden anständig wäre, wenn an der äussersten Grenze desselben eine eigene Kirche und Gottesdienst könnte ausgerichtet werde.“

Auch dem höchst achtbaren Pfarrer J.K. Sulzberger der benachbarten Gemeinde Bernegg gieng die isolierte Lage seiner Pfarrkinder in Reute nahe (S. 5). „An einer Kirchhöre ergriff Pfarrer Sulzberger in gottseligem Eifer das Wort sodass sich die Versammlung für einen

Mittlere Glocke gestimmt

Schulhaus- und Kirchenbau entschlossen konnte (S. 7). „Das Bittschreiben von Samuel Sturzenegger an die höchste obrigkeitliche Instanz klagt darüber, dass bei der grossen räumlichen Entfernung von den angewiesenen rheintalischen Gotteshäusern die Sonntags- und Wochenpredigten, namentlich aber die Kinderlehren, schlecht besucht werden, was für die Jugend höchst verderblich wirke. Ferner wird daran erinnert, dass bei der theilweisen kirchlichen Verwahrlosung Reutes sich Uebertritte zum katholischen Nachbarn wiederholen (S. 8). „Ueber die Wahl des Kirchenplatzes dachte man in Reute verschieden. Die einen hatten die kleine Thalschlucht im Auge, wo die Kirche nun wirklich steht. Dafür sprachen verschiedene Umstände.“

Einmal waren da die Baumaterialien sehr gelegen und zudem hatte Hans Sturzenegger, älter, für Kirche und Pfarrhaus den Bauplatz unentgeltlich angeboten; auch befand sich derselbe ziemlich im Mittel. So trug denn dieser Plan den Sieg davon, gegenüber dem Wunsche von 10-12 Hausvätern, die den höher gelegenen alten Bergweiler Steinegacht vorzogen (S. 9).“

„Am 15. Juni 1687 wurde mit Beistand Gottes des Allerhöchsten zu grosser Freude vieler der Grundstein zum neuen Gotteshaus gelegt (S. 9).“

Der Bau gieng rasch und glücklich von Statten. Auch für eine Thurmuhre und ein anständiges Geläute ward gesorgt. Die drei Glocken, deren Gesamtgewicht 3357 Pfund beträgt, kosteten 1678 Gulden. Die zweitgrösste trägt folgende Inschrift: „O Herr, regiere diesen Glockenklang, dass das Volk gern zum Wort Gottes gang“. Die Kirchweihe fand am 12. August 1688 statt (S. 10). „Die Gesamtkosten des Kirchenbaues hatten sich auf 5427 Gulden belaufen, während das Pfarrhaus, in dessen Erdgeschoss eine Schulstube angebracht worden war, 570 Gulden kostete.“

Diese Kosten wurden grösstenteils durch freiwillige Gaben, die Landesobrigkeit und Liebessteuern gedeckt sodass ein Pfrundfonds für weitere Kosten angelegt werden konnte (S. 11). „Als Liebesdienst ohne Lohn nur für ein Mittagessen erklärten sich vorerst die Pfarrerherren von Wald, Rehetobel, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen, Berneck, Balgach, Marbach und Altstätten bereit, abwechselnd Gottesdienste zu halten (S. 13).“

Erster Pfarrer von Reute war Johann Heinrich Sauter von Zürich, der im Herbst 1690 das Amt antrat (S. 14). ■

Esther Rechsteiner

Literatur: Kurze Geschichte des Kirchenbaues von Reute im Jahre 1688, ein Abdruck aus den appenzellischen Jahrbüchern von 1868.

Was wir so bieten

Rainer Stöckli

Von Wilhelm (und Hedwigs) Tells *Sohn* haben Sie Kenntnis; Walter heisst er und sagt zur richtigen Zeit ziemlich mutige Sätze. "Frisch" (sagt er zum Beispiel in der 3. Szene des 3. Aufzugs), "Vater, zeig's, dass du ein Schütze bist!"

Von Tells (und Hedwigs) *Tochter* haben wir bisher nicht gelesen und nicht gehört; an sie musste einmal jemand denken - erstens, damit die Familie eher komplett wirkt, zweitens, damit der kleine Bruder Wilhelm auch zum Zuge komme. Tells Schwiegervater Walter Fürst kennen wir ja schliesslich auch.

Aber "Tells Tochter" von Eveline Hasler ist weder aus dem Stamme Tell noch sonst von der Familie; sie ist eine Metapher / eine Übertragung auf eine andere träge, treffende, treffliche Frau, die Berner Patrizierin Julie Bondeli. Halb erzählte, halb erfundene Biographie, auf Recherchen gründender Szenenbogen, nicht etwa zuverlässig abgebildete - vergangene - Wirklichkeit.

Für abgebildete, ins Bild gebannte Wirklichkeit sollen wir eher nicht zu den Romanautorinnen. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Es geht wieder um Welt, die - wie jede vergangene - nicht mehr erlebbar ist, aber diesmal um *geographisch* vermittelte. Man errät's schon beim Titellesen:

"Der Mensch auf seiner Erde." Wir, wir Menschen, auf der Erde, unserem Planeten! Der Untertitel klärt vollends auf: *Ein Flugbild*. Wenn wir uns dazu erinnerten, wer derjenige sei, der es - sein Bild von der Erde - uns vorzeige, nämlich Georg Gerster, so ist der Tarif deutlich. In seinem Prachtsbuch von 1975 schildert uns einer, ein Ausnahmefotograph, in sechs Bild-Essays die Gestaltung der Erde durch die Elemente und durch den kreativsten, allerdings auch rücksichtslosen, ja radikalen Bewohner homo sapiens - den vernunftbegabten Menschenaffen.

Sie müssen sich diesen Photographien widmen. Mit Wörtern wiederholen kann man sie höchst unzulänglich. Lassen Sie sich aufs Flugbild von unserem Planeten nämlich ein, so wird Ihnen auch die Differenz, die Über- bzw. Unterlegenheit von Bildsprache und Wortsprache einleuchten. Dort, wo einer (wie Gerster) *zeigt*, kommt die Distanz zwischen *sprechen* und *wiedergeben* zum Vorschein - so wie dort, wo eine (wie Hasler) *erzählt*, unsere Einbildungskraft aufgerufen wird.

Einerseits Erkenntnis und Einsicht, andererseits Fiktion oder Erfindung. Gerster erweitert unser Weltwissen, Hasler rechnet mit unserer Intuition.

Eveline Hasler: "Tells Tochter", München: Nagel & Kimche, 2004.
Georg Gerster: "Der Mensch auf seiner Erde", 311 Seiten mit 200 Farb- oder S/W-Abbildungen, Zürich: Atlantis, 1975.

Einzelbuchwerbung

Rita Hälg

«Gespräche mit Gott» (GmG)

Ein ungewöhnlicher Dialog von Neale Donald Walsch

Der Autor hatte die Gepflogenheit, in seinen misslichsten Lebenslagen (und es gab deren viele) dem "lieben Gott" zu schreiben.

Neuerlich in Fahrt, hieb er gehörig auf die Pauke und machte Gott verantwortlich für sein verkorktes Leben. Deprimiert wollte er sein Schreibzeug beiseite legen, da zwang ihn eine Kraft, den Stift in der Hand zu behalten, und siehe da, sie schrieb weiter, ohne sein Bewusstsein, ohne sein Dazutun.

Er las: Willst du wirklich Antwort auf deine Fragen?

So begann sein Dialog mit Gott.

Walsch hat all seine Fragen (zu Leben, Tod, Universum) und die erhaltenen Antworten im Buch "Gespräche mit Gott" hinterlegt. Es steht im Regal und öffnet sich jedem Interessenten.

Menschen, deren Kredo nicht nur auf Althergebrachtem basiert, deren Wahrnehmung weiter reicht als bis zu Gepredigtem oder Verkündetem, finden in GmG ein ganz neues Gottesbild.

Weihnachten

Alle Jahre legen Kinder wie Erwachsene gleichermaßen Hand ans Christkind; jedes auf seine Weise.

Ob sich im Treiben zwischen Zeitnot und Überfluss, Einsamkeit und Schwermut Bedürfnisse anderer Art bemerkbar machen? Ja?

In der Bibliothek lädt unterschiedliche Literatur dazu ein, sich von Weihnachten berühren zu lassen...

Öffnungszeiten: Freitagabend von 19.15 Uhr an oder nach telefonischer Vereinbarung (Anruf-Nummern siehe unten)

Ausleihe: kostenfrei

Ausleihdauer: drei Monate (maximal 10 Titel pro Ausleihe)

Neuanschaffungen können anlässlich der Ausleihe bei den Kommissionsmitgliedern angeregt werden:

Dora Keller-Graf, Dorf: 071 891 29 88

Rita Hälg, Post: 071 891 15 17

privat: 071 891 21 66

Rainer Stöckli, Rohnen: 071 891 44 20

(zw. 16 und 21 Uhr)

Teilbestände unserer Bücherei befinden sich im Altersheim Watt und im Wohn-/ Pflegeheim Sonnenschein, Mohren.

Spital auch für die Rütiger Bevölkerung: 10 Tage Krankenhaus kosteten 20 Franken

Der 1. Oktober 1874 war für die Region Appenzeller Vorderland ein grosser Tag: Als erstes Spital bei der Appenzell öffnete das Bezirkskrankenhaus Heiden seine Pforten. Seither suchen hier immer auch Kranke aus Reute Genesung.

Im Gegensatz zu städtischen Gebieten kannte man in ländlichen Gebieten bis um die Mitte des vorletzten Jahrhunderts kaum Spitäler. Aerzte und Pfarrer wiesen immer wieder mit Nachdruck auf diese Lücke im Gesundheitswesen hin. Die Vorderländer Spitalpläne begannen sich 1872 zu konkretisieren, als Pfarrer Wilhelm Arnold, Heiden, mit Gleichgesinnten Druck machte. 1875 konnte im Werd, Heiden, das stattliche Doppelwohnhaus Hohl-Göldi erworben werden. Nach Umbauarbeiten wurde hier vor 130 Jahren der Krankenhausbetrieb mit 15 Patientenbetten aufgenommen.

Frauen bezahlten nur Fr. 1.60 pro Tag

Die Taxordnung der Anfangsjahre bestimmte tägliche Spittalkosten von zwei Franken für männliche und sogar nur Fr. 1.60 für weibliche Patienten. Als erster Chefarzt wirkte Dunant-Freund und Nationalrat Dr. med. Hermann Altherr. Als Pfleger stand ein Knecht im Einsatz, dem aber wenig später ausgebildete Krankenschwestern der Diakonissenanstalt Riehen folgten.

Übernahme durch die Vorderländer Gemeinden

Mit der Abstimmung vom 6. Mai 1917 übernahmen die Vorderländer Gemeinden das Krankenhaus, nachdem vorher Heiden die Hauptlast getragen hatte. Das Spital wurde in der Folge stetig umgebaut und erweitert. In den frühen 1960er

Vor 130 Jahren wurde in Heiden das Bezirkskrankenhaus eröffnet. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem das sehenswerte und aus aller Welt besuchte Dunant-Museum. (Bild Peter Eggenberger)

Jahren wurden die Vorarbeiten für einen Neubau an die Hand genommen, der Ende 1967 betriebsbereit war. Das alte Spital diente ab 1969 als regionales Pflegeheim. In den 1990er Jahren wurde wiederum gebaut und saniert, wobei die nötigen Investitionen rund 27 Millionen Franken betragen. Seit 1998 verfügt die Region über das heutige moderne Spital, nach-

dem bereits 1995 ein neues Pflegeheim bezogen werden konnte. Das alte Bezirkskrankenhaus trägt heute den Namen „Dunant-Haus“. Es beherbergt unter anderem das sehenswerte Museum, das dem von 1887 bis 1910 in Heiden lebenden Rotkreuzgründer gewidmet ist. ■

Peter Eggenberger, Wolfhalden

lutz weinbau

9405 Wiehnacht-Tobel
Tel. 071 891 66 55
Fax 071 891 66 56
www.lutzweinbau.ch
info@lutzweinbau.ch

Traditionelle Weiss- und Rotweine

Eigenständige Spezialitäten

Champagner, Portwein, Marc und Cognac

...aus eigener Produktion

Unser Keller ist offen
Montag bis Freitag
13.30 - 17.30 Uhr
Samstag 9 - 16 Uhr
oder nach Tel. Vereinbarung

APPENZELER TRINKEN
APPENZELER WEINE

Am Weihnachtsm rt
28. November 2004
9 - 18 Uhr
in Wiehnacht-Tobel

DENNER-Satellit Reute

Vorweihnachtliches

Freitag, 26. November und Samstag, 27. November

Verkauf von schönen Adventsgestecken und attraktiven Metallplastiken zur Adventszeit aus regionalem Handwerk.

Am Samstag, 27. November offerieren wir jedem Besucher Punsch oder Glühwein!

Das Verkaufsteam freut sich darauf, möglichst viele bekannte und neue Kundinnen und Kunden begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Die aktuelle Frage:

Gedanken des Schulleiters Peter Kruythof zur Schule Reute

Die aktuelle Frage: Seit dem Beginn des Schuljahres 2004/2005 steht Peter Kruythof als Schulleiter der Schule Reute vor - dies in einem Zusatzpensum zu seiner gleichartigen Aufgabe in Heiden. Wie hat sich die Institution der Schulleitung in der Praxis bewährt? Wie erlebt der Schulleiter die Zusammenarbeit mit Behörden, Lehrkörper und Schüler in Reute? Michael Künzler (MK) informierte sich bei Peter Kruythof (PKr).

MK: „Herr Kruythof, Sie sind seit Beginn des Schuljahres 2004/2005 Schulleiter in Reute. Was ziehen Sie für eine erste Bilanz?“

PKr: „Für eine Bilanz ist es noch zu früh. Ich darf Ihnen aber sagen, dass mir die Arbeit in der Schule Reute viel Freude bereitet. Ich habe ein motiviertes Team und eine gute Infrastruktur vorgefunden. Die Lehrerschaft hat eine hochstehende Schulhauskultur entwickelt. Man kennt sich, geht aufeinander zu und hilft sich gegenseitig. Lehrer und Schüler übernehmen gemeinsam Verantwortung, beispielsweise

im Schülerparlament oder in der Zusammenarbeit mit den Dorfvereinen. Sie identifizieren sich mit der Schule als Ganzes und nicht nur mit ihrer Klasse.“

MK: „Ihre Wertung tönt sehr positiv. Gibt es auch Schwächen oder Risiken“

PKr: „Von Schwächen möchte ich nicht sprechen, wohl aber bestehen grosse Herausforderungen für die nächste Zeit.

Erstens: Die Schule Reute wird sich mit dem Umstand auseinandersetzen müssen, dass die Klassenstärke erhebliche Schwankungen bis hinunter auf ca. 5 Kinder aufweisen kann. Darauf werden wir pädagogische und organisationstechnische Antworten finden müssen. Die Pflege unserer gemeinsamen Werte – Identifikation, Vernetzung mit dem Gemeindeleben, Schulhauskultur, Kontinuität der Bildung – wird dabei hohe Anforderungen stellen.

Zweitens: Die Integration des Kindergartens im Mehrzweckgebäude eröffnet uns neue Chancen. Die Gelegenheit, die Kinder vom Kindergarten bis

zum Übertritt in die Oberstufe unter einem Dach vereinen zu können, wird sich zur Stärke der Schule Reute auswachsen. Dadurch, dass die Lehrkräfte der verschiedenen Stufen so wissen können, worauf sie aufbauen und wohin sie hinarbeiten können, wird jeder Bruch zwischen Kindergarten und Übertritt in die Oberstufe vermieden werden können.“

MK: „Sie haben in Ihren Ausführungen ‚Kontinuität der Bildung‘ erwähnt. Was meinen Sie damit?“

PKr: „Ich verstehe darunter die reibungslose, gut dokumentierte Übergabe der Kinder an andere Lehrkräfte, gemeinsame Methoden über alle Schulstufen hinweg – zum Beispiel die Arbeit mit Wochenplänen – die Nutzung derselben Lehrmittel sowie die gute Integration der schulischen Heilpädagogik in allen Stufen.“

MK: „Das Pensum wurde im Vorhinein mit 10 Stellenprozenten für den Schulleiter und 5 für das Schulsekretariat veranschlagt. Hat sich diese Schätzung bestätigt?“

PKr: „Der Zeitpunkt ist zu früh für eine endgültige Aussage.

Wir stehen erst in der Startphase – hier muss mehr Zeit investiert werden, als die genannten Stellenprozente es erlauben. Wir werden hier die durchschnittlichen Aufwändungen über einen längeren Zeitschnitt betrachten müssen.“

MK: „Gibt es für die Schule Reute konkrete Beispiele, dass eine professionell betreute Schulleitung wesentliche Verbesserungen gebracht hat?“

PKr: „Auch diese Frage kommt noch zu früh. Wir sehen Führung als Dienstleistung – in dieser Funktion können wir bestimmt ein professionelles Feedback zum Unterricht geben. Weiter denken wir, dass wir die Lehrkräfte in der Diskussion über die Qualität des Unterrichts und über allfällige Weiterbildungsmaßnahmen kompetent beraten können. Unser Ziel ist es, Veränderungen anzustossen, die dann vom Team selbstständig aufgenommen und umgesetzt werden.“

MK: „Herr Kruythof, vielen Dank für das informative Gespräch.“ ■

Begegnungen im Alters- und Pflegeheim Watt

Vorschau zur 4. Ausstellung

Metall

Vom Freitag, 28. Januar 2005 (Vernissage) bis und mit Sonntag, 27. Februar 2005, findet die vierte Ausstellung zum Thema „Metall“ statt. Namhafte Künstler aus Reute und Umgebung werden Sie mit ihren Arbeiten überraschen. Ein Besuch lohnt sich bestimmt!

Impressum:

Redaktions-Team:

Michael Künzler 071 891 37 07

kuenzler.michael@bluewin.ch

Esther Rechsteiner 071 891 52 84

esther.rechsteiner@bluewin.ch

Rita Hälg 071 891 21 66

Albert Laim 071 890 01 32

Thomas Eugster 071 777 28 40

thomas.eugster@newtag.ch

Finanzen/Inserate:

Monika Amrein 071 891 28 88

am.amrein@bluewin.ch

Gestaltung/Realisation:

Edi Thurnheer 071 891 71 31

bellevue.atelier@bluewin.ch

Konzept:

Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe

„Rüütiger Feeschter“ 1/05

Redaktionsschluss:

26. Januar 2005

Erscheinungsdatum:

17. Februar 2005